

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

**Selbstwirksamkeit
mit Hilfe von eigenen Ressourcen und passenden
Lernstrategien erfahren**

eingereicht von: Roland Stuker

Begleitung: Eva Ruchti

14. November 2020

Abstract:

Die vorliegende praxisorientierte Masterarbeit orientiert sich einerseits an Inhalten und Strategien basierend auf dem Zürcher Ressourcen Modell, mit dem Ziel, Motivation zu aktivieren und Handlungen zu optimieren. Andererseits sind Gesprächsbausteine aus dem lösungsorientierten bzw. dem systemischen Beratungsansatz und die Auseinandersetzung von Lernmodellen und der Lernberatung weitere wichtige Bestandteile. Ziel der Arbeit war, herauszufinden, inwieweit eine engmaschige Betreuung über einen längeren Zeitraum die Selbstkompetenz der Schüler_innen fördert und anregt. Dazu wurden bei vier Schüler_innen der Sekundarstufe Stammklasse G mit Hilfe von wöchentlichen Einzelgesprächen Ressourcen aufgedeckt, passende Lernstrategien erarbeitet und metakognitiv beurteilt. Die Evaluation fand mit Hilfe von Bildern, welche die Schüler_innen gewählt hatten, und Skalierungsfragen statt. Die Ergebnisse zeigten Entwicklungen in Richtung gesteigerter positiver Selbstwirksamkeit und verstärkter schulischer Motivation.

Inhaltsverzeichnis:

1	Einleitung und Entwicklungsthema	1
1.1	Begründung der Themenwahl	2
1.2	Persönlicher Bezug	3
1.3	Heilpädagogische Relevanz	3
1.4	Ausgangslage	4
1.5	Entwicklungshorizont - Praxis.....	5
1.6	Zielsetzung, erste Fragestellung	5
2	Fachliche Grundlagen.....	5
2.1	Klärung der Begriffe.....	6
2.1.1	Selbstwirksamkeit	6
2.1.2	Selbstregulation / Selbststeuerung / Selbstmanagement / Selbst.....	6
2.1.3	Lernstrategien	7
2.1.4	Ressource.....	7
2.1.5	Exekutive Funktionen	8
2.1.6	Motivation	8
2.1.7	Metakognition	8
2.1.8	Metakognitive Lernstrategien	8
2.1.9	Beratung / Coaching	9
2.1.10	Fazit Begrifflichkeiten.....	9
2.2	Lernmodelle, Vorüberlegungen	9
2.2.1	Grundmodell des Lernens	10
2.2.2	Erwartung – mal – wert Modell	11
2.2.3	Erfolgskreislauf	13
2.2.4	Fazit der drei Modelle	14
2.3	Lernberatung	14
2.3.1	Passung.....	15
2.3.2	Beratungswerkzeuge	16
2.3.3	Motivation	17
2.3.4	Das limbische System	18
2.3.5	Fazit Lernberatung.....	18
2.4	Verbindung Masterarbeit mit Praxisprojekt	20
2.4.1	Stress und Bewertungssysteme	20
2.4.2	Stressauslösung, Zusammenspiel im Kopf	20
2.4.3	Bewertungssysteme	22
2.4.4	Fazit beider Modelle	23
2.5	Das Zürcher Ressourcen Modell	23
2.6	Fazit Beratung und ZRM® Block.....	24
2.7	Lernstrategien.....	25
2.7.1	Drei Phasen Prozess	26
2.7.2	Metakognitive Lernstrategien	27

2.7.3	Weitere Lernstrategien	28
2.8	Fazit Theorie Teil	28
3	Projektplanung	29
3.1	Ausgangslage	30
3.1.1	Beschreibung der Fokusschüler	30
3.1.2	Fokusschüler M., Wirkungen und Wechselwirkungen nach ICF	31
3.1.3	Fokusschüler R., Wirkungen und Wechselwirkungen nach ICF	31
3.1.4	Fokusschüler F-L., Wirkungen und Wechselwirkungen nach ICF	32
3.1.5	Fokusschülerin J., Wirkungen und Wechselwirkungen nach ICF	33
3.1.6	Ziele der Fokusschüler_in	34
3.1.7	Ausgangslage Ziele Fokusschüler M.	35
3.1.8	Ausgangslage Ziele Fokusschüler R.	35
3.1.9	Ausgangslage Ziele Fokusschüler F.L.	35
3.1.10	Ausgangslage Ziele Fokusschülerin J.	36
3.2	Gesprächsführung; methodischer Aspekt	36
3.3	Planung; zeitlicher Aspekt	38
3.4	Planung; Forschungs- und Evaluationsinstrumente	38
4	Durchführung	40
4.1	Corona Anpassungen	40
4.2	Zentrale Ergebnisse anhand der Forschungstagebücher	42
4.2.1	Fokusschüler M.	42
4.2.2	Fokusschüler R.	44
4.2.3	Fokusschüler F.-L.	46
4.2.4	Fokusschülerin J.	48
4.3	Fazit Praxisblock	49
5	Evaluation und Reflexion	50
5.1	Methodenreflexion	50
5.1.1	Forschungstagebuch	50
5.1.2	Gesprächsführung	50
5.1.3	Lernstrategien	52
5.2	Ressourcensuche	54
5.3	Evaluationsmethoden	54
5.4	Fazit Methoden und Dokumentation	55
5.5	Fazit Planung und Durchführung	55
5.6	Zielüberprüfung / Selbstwirksamkeit	56
5.6.1	Zielüberprüfung Fokusschüler M.	56
5.6.2	Zielüberprüfung Fokusschüler R.	56
5.6.3	Zielüberprüfung Fokusschüler F.-L.	57
5.6.4	Zielüberprüfung Fokusschüler J.	57
5.6.5	Diskussion Zieleerreichung	58
5.6.6	Evaluation Fremdeinschätzungen	59
5.6.7	Diskussion Hauptfragestellung	61
5.7	Heilpädagogische Relevanz, Reflexion	62

5.8	Praxistransfer, wie weiter?	64
5.9	Persönliche Auseinandersetzung	65
5.10	und zum Schluss	67
6	Literaturverzeichnis	68
6.1	Eigenständigkeitserklärung	70
7	Anhang	71
7.1	ICF Analyseraster des Förderschülers M.	72
7.2	ICF Analyseraster des Förderschülers R.	74
7.3	ICF Analyseraster des Förderschülers F.- L.	76
7.4	ICF Analyseraster der Förderschülerin J.	78
7.5	Zielebene Ausgangslage M.	80
7.6	Zielebene Ausgangslage R.	81
7.7	Zielebene Ausgangslage F.-L.	82
7.8	Zielebene Ausgangslage J.	83
7.9	Zeitplaner	84
7.10	IST und SOLL Bild Fokusschüler M.	87
7.11	IST und SOLL Bild Fokusschüler R.	88
7.12	IST und SOLL Bild Fokusschüler F.-L.	89
7.13	IST und SOLL Bild Fokusschülerin J.	90
7.14	IST Skalierung M. durch Klassenlehrer	91
7.15	SOLL Skalierung M durch Klassenlehrer	92
7.16	IST Skalierung R. durch Klassenlehrer	93
7.17	SOLL Skalierung R. durch Klassenlehrer	94
7.18	IST – SOLL Skalierung F.-L. durch Klassenlehrer	95
7.19	IST Skalierung J. durch Klassenlehrer	96
7.20	SOLL Skalierung J. durch Klassenlehrer	97
7.21	IST Skalierung M. durch SHP	98
7.22	SOLL Skalierung M. durch SHP	99
7.23	IST Skalierung R. durch SHP	100
7.24	SOLL Skalierung R. durch SHP	101
7.25	IST – Soll Skalierung F.-L. durch SHP	102
7.26	IST Skalierung J. durch SHP	103
7.27	SOLL Skalierung J. durch SHP	104
7.28	Forschungstagebuch M.; 03.02.20; Gespräch 1	105
7.29	Forschungstagebuch M.; 10.02.20; Gespräch 2	108
7.30	Forschungstagebuch M.; 17.02.20; Gespräch 3	110
7.31	Forschungstagebuch M.; 09.03.20; Gespräch 4	111
7.32	Forschungstagebuch M.; 03.06.20; Gespräch mit M's Mutter	114
7.33	Forschungstagebuch M.; 08.06.20; Gespräch 5	116
7.34	Forschungstagebuch M.; 13.08.20; Gespräch 6	117
7.35	Forschungstagebuch M.; 24.09.20; Gespräch 7	118
7.36	Forschungstagebuch R.; 03.02.20; Gespräch 1	122
7.37	Forschungstagebuch R.; 17.02.20; Gespräch 2	125

7.38	Forschungstagebuch R.; 24.02.20; Gespräch 3.....	126
7.39	Forschungstagebuch R.; 09.03.20; Gespräch 4.....	128
7.40	Forschungstagebuch R.; 22.06.20; Gespräch 5.....	131
7.41	Forschungstagebuch R.; 12.08.20; Gespräch 6.....	132
7.42	Forschungstagebuch R.; 12.08.20; Gespräch 7.....	133
7.43	Forschungstagebuch F.-L.; 17.02.20; Gespräch 1.....	136
7.44	Forschungstagebuch F.-L.; 24.02.20; Gespräch 2.....	138
7.45	Forschungstagebuch F.-L.; 09.03.20; Gespräch 3.....	139
7.46	Forschungstagebuch F.-L.; 22.06.20; Gespräch 4.....	142
7.47	Forschungstagebuch F.-L.; 29.06.20; Gespräch 5.....	144
7.48	Forschungstagebuch F.-L.; 19.08.20; Gespräch 6.....	145
7.49	Forschungstagebuch F.-L.; 02.09.20; Gespräch 7.....	147
7.50	Forschungstagebuch F.-L.; 02.09.20; Gespräch 8.....	148
7.51	Forschungstagebuch J.; 03.02.20; Gespräch 1.....	151
7.52	Forschungstagebuch J.; 17.02.20; Gespräch 2.....	154
7.53	Forschungstagebuch J.; 08.06.20; Gespräch 3.....	155
7.54	Forschungstagebuch J.; 12.08.20; Gespräch 4.....	157
7.55	Forschungstagebuch J.; 19.08.20; Gespräch 5.....	158
7.56	Forschungstagebuch J.; 02.09.20; Gespräch 6.....	159
7.57	Forschungstagebuch J.; 02.09.20; Gespräch 7.....	160

Abbildungsverzeichnis:

Abbildung 1, Grundmodell des Lernens (Pallasch & Hameyer, 2012, S.91)	11
Abbildung 2, Erwartung - mal - Wert Modell (Martin & Nicolaisen, 2015, S.21)	12
Abbildung 3, der Erfolgskreislauf (Müller, 2013, S. 22)	13
Abbildung 4, Grundmodell des Lernens, Passung (Pallasch & Hameyer, 2012, S.112)	15
Abbildung 5, Grundmodell Motivation (Nicolaisen, 2013, S. 49)	17
Abbildung 6, der entspannte Zustand (nach Krüger, 2013)	21
Abbildung 7, die Funktionen der drei Gehirnregionen (Siebert, 2016, S.18)	21
Abbildung 8, die Überflutung im Hochstress (Hautle & Görge, 2012)	22
Abbildung 9, zwei Bewertungssysteme (Storch, 2016, S. 11)	23
Abbildung 10, Strategien für das schulische Lernen (Büchel & Büchel, 2014, S. 26)	26
Abbildung 11, Metakognition mit Hilfe des Kompetenzrasters (Müller, 2013, S. 20)	27
Abbildung 12, personenzentrierter Beratungsansatz (Hardeland, 2014, S.32)	36
Abbildung 13, Merkmale der Systemtheorie (Hardeland, 2014, S.35)	37
Abbildung 14, ehemalige Schülerin E. beim Training (Zeitschrift Beobachter, Juli 20, S. 53)	56
Abbildung 15, IST Bild Fokusschüler M. (gettyimages-1067842742.jpg)	68
Abbildung 16, SOLL Bild Fokusschüler M. (gedeckter-tisch-zur-Hochzeit.jpg)	68
Abbildung 17, IST Bild Fokusschüler F.-L. (Feed-a-baby-bird-step-17-version-2.jpg)	70
Abbildung 18, SOLL Bild Fokusschüler F.-L. (https://www.bzbasel.ch/thema/Tierwelt/seite/10)	71
Abbildung 19, IST Bild Fokusschülerin J. (Maus-zwischen-Steinen.jpg)	72
Abbildung 20, SOLL Bild Fokusschülerin J. (weg_de-waehlt_faultier_als_markenbotschafter.jpg)	72

alle weiteren Bilder wurden vom Autor selbst gemacht

Abkürzungsverzeichnis:

EBA	Eidgenössischer Berufsattest
EFZ	Eidgenössischer Fähigkeitsausweis
HA	Hausaufgaben
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
HSP	Hamburger Schreibprobe
ICF	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit
KLP	Klassenlehrperson
Kiga	Kindergarten
KJPD	Kantonal Jugendpsychiatrischer Dienst
LP	Lehrperson
LP21	Lehrplan 21
LRS	Lese- und Rechtschreibschwäche
NT	Natur und Technik
Sek E	Sekundarschule Stammklasse E (Erweitertes Niveau)
Sek G	Sekundarschule Stammklasse G (Grundlegendes Niveau)

SHP Schulische(r) Heilpädagoge/Heilpädagogin
SPB Schulpsychologische Beratung
SSA Schulsozialarbeiter
ZKJF Zentrum für Kind, Jugend und Familie
ZRM® Zürcher Ressourcen Modell

Während dieser Masterarbeit fand aufgrund der Corona Pandemie Fernunterricht statt. Teile der Arbeit konnten nicht mehr wie geplant durchgeführt werden und wurden angepasst. Diese Anpassungen und Ergänzungen sind rot eingefärbt.

1 Einleitung und Entwicklungsthema

„Gibt es Methoden, welche Jugendlichen helfen, wirkungsvoller zu lernen und zu denken“ (Büchel & Büchel, 2015, S. 11)? Mit dieser Frage von Büchel steigt der Studierende in die vorliegende Masterarbeit ein. So kurz und scheinbar simpel die Frage zu sein scheint, herausfordernd und eher kompliziert sind mögliche Antworten und Lösungen. Gibt es diese Methoden und wenn ja, welche wären es denn? Wo lassen sich diese Methoden nachschlagen und wie funktionieren sie? Was bedeutet denn lernen und denken überhaupt und inwiefern sind sie für schulisches Arbeiten oder Schulerfolg notwendig?

Unsere Gesellschaft definiert Schulerfolg immer noch sehr über Noten. Gute Noten dienen als Selektionsgrundlage für entsprechende Schulstufen, Niveaufächer und später für die Berufswahl. Im aktuellen Lehrplan spricht man nun von Kompetenzen der Schüler_innen, welche diese erreichen sollten. Die Idee dahinter soll sein, dass der Stoff gemäss Lehrplan nicht erfüllt ist, wenn er behandelt worden ist, sondern erst, wenn die Kinder und Jugendlichen über das nötige Wissen verfügen und dieses auch anwenden können. „Viele Eltern und Lehrer glauben irrtümlicherweise, Auswendiglernen führe zu guten Noten und bestandene Prüfungen garantieren Kompetenzen. Nachhaltiges Lernen besteht jedoch darin, dass durch eigenständige Erfahrungen neues Wissen und neue Fähigkeiten mit vorhandenem Wissen und vorhandenen Fähigkeiten verknüpft werden“ (Largo, 2010, S. 65).

Der Autor dieser Arbeit erlebte in seiner über 18 jährigen Lehrtätigkeit oft, dass Noten für die Schüler_innen eine Art Kompass im schulischen Alltag darstellen. Wird etwas bewertet, strengt man sich an, wenn nicht, spart man sich die Mühe. Lernen und Kompetenzaufbau wird so verhindert. Lernen wird mit dem Erreichen einer Ziffer verbunden. „So glauben viele Schüler, ihre Hauptaufgabe im Unterricht sei, die gestellten Aufgaben möglichst speditiv zu erledigen. Was sie dabei lernen, und wie gründlich sie verstehen, scheint ihnen sekundär“ (Müller, 2013, S. 23).

Grundlage des Unterrichts bildet der Lehrplan 21, welcher auch durch mehrere Volksabstimmungen in der Gesellschaft breit akzeptiert ist. Und eben dieser Lehrplan beschreibt nun, dass es nicht darum geht, Inhalte abzuarbeiten, sondern Wissen und Können zu vermitteln. Anhand von Formulierungen fachlicher und überfachlicher Kompetenzen wird Wissen im breiteren Kontext verstanden. Nämlich als direkt nutzbares Verfügungswissen, als Reflexionswissen und als Orientierungswissen (vgl. LP21 Kanton Thurgau, 2016, S. 6).

Mit Blick auf die Regelschule entspricht es sicherlich einer Tatsache, dass ein Teil der Schüler_innen ihre Schulkarriere mehr oder weniger erfolgreich absolvieren können. Inwiefern sie nachhaltig Wissen und Kompetenzen aufbauen konnten, sei dahingestellt. Es entspricht aber auch der Tatsache, dass ein weiterer Teil von Schüler_innen Mühe hat, die im LP21 festgelegten Kompetenzen, welche am Ende eines Unterrichtszyklus vorhanden sein sollten, zu erreichen. Und je älter die Kinder werden, desto unterschiedlicher akzentuieren sich diese Entwicklungs-, Wissens- und Kompetenzschritte. „Bis zur Oberstufe nehmen die Unterschiede zwischen den Kindern noch einmal deutlich zu. Mit 13 Jahren variiert das Entwicklungsalter von zehn bis 16 Jahren zwischen den am weitesten entwickelten Kin-

dern und jenen, die sich am langsamsten entwickeln. Hinzu kommt, dass Jungen als Gruppe mit 13 Jahren im Mittel um eineinhalb Jahre in ihrer Entwicklung hinter den Mädchen zurückliegen“ (Largo, 2010, S. 86).

In der heilpädagogischen Förderung stellt sich so unter anderem die Herausforderung, dass man z.B. in der Sekundarstufe sehr unterschiedlich entwickelte Kinder zu fördern hat. Largo schiebt weiter „Grundsätzlich will jedes Kind lernen – aber eben auf seine Weise“ (Largo, 2010, S. 70) und der Schreibende kann sich dieser Ansicht nur anschliessen. In vielen Coachinggesprächen der vergangenen Jahre erlebte der Autor noch nie Schüler_innen, die, überspitzt formuliert, mit der Haltung in die Schule kamen „heute will ich nichts Lernen und nur uninteressiert da sitzen“.

1.1 Begründung der Themenwahl

Die vorliegende Arbeit baut auf Erkenntnissen des Praxisprojekts „Das Zürcher Ressourcen Modell; ZRM®, im heilpädagogischen Kontext“, welches der Studierende durchführte, auf. Das Projekt wurde mit acht Schülerinnen der 1. Sekundarstufe Stammklasse E durchgeführt und evaluiert. Losgelöst von unterrichtstypischen Fachinhalten arbeiteten die Schülerinnen gezielt an Selbstwirksamkeitsmethoden, auf welche sie in Stresssituationen zurückgreifen konnten, um so diesen Stressoren zu begegnen und wieder die Kontrolle über sich selber zu haben. Dass Kinder und Jugendliche häufiger Stresssituationen ausgeliefert sind und Mühe haben, dem steigenden Leistungsdruck zu genügen, belegen Zahlen des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes des Kantons St.Gallen (vgl. Artikel im St.Galler Tagblatt, 26.02.20, Kinderpsychiatrie am Anschlag).

Das Lernen beginnt vor dem (bewussten) Lernen, nämlich mit Einstellungen, mit unbewussten Antrieben und Motivationen. Im besten Fall sind wir bereit, uns auf das Lernen einzulassen. Lust und Unlust scheinen das Lernen mehr zu steuern als alle Hinweise zu Lerntechniken und Lernstrategien. (Gasser, 2010, S. 93)

Schüler_innen, die im Fokus heilpädagogischer Förderung stehen, weisen im Normalfall eine eher problematische Schulkarriere auf. Diese Schüler_innen können Schwächen in schulischen Fächern haben, sie zeigen eher verhaltensauffälliges Verhalten im Gegensatz zu den Schülerinnen, die im obigen Praxisprojekt mitwirkten. Schüler_innen mit Förderbedarf kennen negativ konnotierte Gefühle, hervorgerufen z.B. durch immer wiederkehrende schlechte Noten. Dass dies dem Selbstwertgefühl nicht wirklich dienlich ist, scheint auf der Hand zu liegen und wird dieses negative Gefühl über eine längere Zeit erlebt, ist der Weg zur negativen Selbstwirksamkeit wahrscheinlich nicht mehr weit. Dies führt zu Schüler_innen, die dann Aussagen machen wie z.B.: „Wieso soll ich noch für das Diktat üben, es bringt ja sowieso nichts.“ Nichtsdestotrotz ist im LP21 im Bereich der überfachlichen Kompetenzen folgendes zu finden:

Die Schüler_innen erwerben personale, soziale und methodische Fähigkeiten, die für eine erfolgreiche Bewältigung unterschiedlicher Aufgaben in verschiedenen Lebensbereichen zentral sind. Sie lernen, über sich selbst nachzudenken, den Schulalltag und ihr Lernen zunehmend selbstständig zu bewältigen, an der eigenen Lernfähigkeit zu arbeiten, vorgegebene und eigene Ziele und Werte zu verfolgen und zu reflektieren. Sie erwerben soziale und kommunikative Fähigkeiten und lernen,

mit anderen Kindern zusammenzuarbeiten, Konflikte zu lösen und mit Vielfalt umzugehen. (vgl. Lehrplan Kt. Thurgau, 2016, S. 9)

Wenn dies anzustrebende Kompetenzen sind, sollte somit auch die Frage gestellt werden, wie dies erreicht werden kann. Was sollte die Schule unternehmen, damit die Schüler_innen diese Kompetenzen erreichen? Der Artikel des St. Galler Tagblatts bezüglich des KJPD spiegelt aber eine andere Realität ab. Aus diesem Grund scheint es dem Schreibenden angezeigt zu sein, auch andere Wege zur Förderung von Schüler_innen auszuloten. Wie das Zitat von Gasser widerspiegelt, beginnt bewusstes Lernen erst, wenn die Frage von Lust und Unlust geklärt ist. Was nützt es, wenn dem Jungen, der keine Lust auf Diktatübungen hat, irgendwelche Strategien gezeigt werden, wenn nicht zuerst über diese Unlust gesprochen wurde. Erst, wenn diese Unlust nicht mehr Überhand hat, kann in einem nächsten Schritt mit adäquaten Lernstrategien gestartet werden.

1.2 Persönlicher Bezug

Der Schreibende bietet seit rund sechs Jahren Lernberatung an seinem Arbeitsort, der Sekundarschule S. in B. an. Als ausgebildeter Lerncoach erlebte er in diesen sechs Jahren viele Beratungsgespräche, bei welchen die Schüler_innen zu Beginn mit der Idee kamen, dass ihnen einfach die passende Lernstrategie fehle und sei diese dann gefunden, stelle sich der Erfolg ein und damit sei das Thema erledigt. Sehr oft führten die Beratungsgespräche aber Themen wie: fehlende Motivation, fehlende Ziele oder sich widersprechende Ansprüche zwischen den Jugendlichen einerseits und Eltern andererseits zu Tage. Daraus entstanden spannende Gespräche, in welchen sich die Jugendlichen scheinbar oft erstmals bewusst mit sich und ihren Zielen oder Wünschen auseinandersetzten. Erst wenn diese motivationalen oder überfachlichen Themen auch geklärt waren, konnte die eigentliche Lernstrategie Arbeit beginnen.

1.3 Heilpädagogische Relevanz

Was nützt die bestens durchdachte Förderung, wenn das Kind, der Jugendliche eigentlich nicht will? Nichts! Was nutzen SSG's und ICF Analysen, wenn man mit dem Kind, dem Jugendlichen nicht ausführlich spricht und ihn nach seinen Motiven oder Wünschen befragt? Wahrscheinlich recht wenig! Im Gegensatz zum Klassenlehrer oder Fachlehrer hätte der SHP mehr zeitliche Ressourcen und möglicherweise auch das Know-how, sich mit den Jugendlichen auf dieser Basis auszutauschen, damit eine Förderung schliesslich auch sinngemäss aufgelegt werden kann. Auf der Grundlage heilpädagogischer Förderung unterstützt der SHP die Jugendlichen in ihrer Selbstwahrnehmung. Er versucht mit ressourcenorientierten Beratungsgesprächen Möglichkeiten zu eruieren, die Hilfe zur Selbsthilfe bieten. Jugendlichen mit schulischem Förderbedarf fehlt es oft an nötigen Strategien oder metakognitiven Reflexionsmöglichkeiten, um über ihr eigenes Tun nachzudenken. Aussagen wie: „Weiss nöd.“, gehören zum Standard. Da hilft kontinuierliches „dran bleiben“ und eine positiv beharrliche emphatische Haltung, um auch diesen Jugendlichen klar zu machen, dass auch sie durch gezielte Unterstützung positive Selbstwirksamkeit erleben können. Bei dieser anspruchsvollen Herausforderung brauchen sie die Unterstützung seitens der SHP, denn diese zeitliche Ressource hat ein Klassen- oder Fachlehrer schlicht nicht. Inwieweit sie ein SHP haben müsste, soll diese Arbeit aufzeigen, denn es ist

selbstredend, dass eine solche Arbeitsweise zeitintensiv ist und sehr wahrscheinlich im eins zu eins Austausch stattfinden sollte. Für den SHP steht nicht nur der Lernstoff im Zentrum, sondern die Lernenden und ihr Lernen (vgl. Müller, 2013, S. 52). Förderung soll nicht nur den Fokus haben, verpassten oder nicht verstandenen Lernstoff auf eine andere Art und Weise dem Schüler, der Schülerin darzubieten. Förderung soll auch unter einem weiteren Kontext eingeordnet werden, der einher geht mit Beratung. Beratung mit dem Ziel der Stärkung der Eigen- und Mitverantwortung am schulischen Tun. „Das Ziel ist, den Schüler_innen ihre Selbstregulierungsfähigkeiten wiederzugeben und damit ihr Selbstmanagement zu optimieren“ (vgl. Pallasch & Petersen, 2004).

Der Schreibende ist der Ansicht, dass mit dem Wandel der Schule weg vom auswendig lernen hin zu Kompetenzen aufbauen, Kompetenzlernen ein neues Unterrichtsverständnis Einzug halten muss. Mit diesem Paradigmenwechsel scheinen bestandene Klassen- oder Fachlehrer teils Mühe zu haben, denn plötzlich geht es nicht mehr nur darum, europäische Länder oder Hauptstädte auswendig runterzuleiern oder unzählige Knochen am menschlichen Skelett zu bestimmen. Auf einmal geht es darum darzulegen, welche Funktionen bestimmte Knochen haben, was wäre, wenn diese Stücke nicht mehr da sind usw., und auf einmal spricht man im Unterrichtswesen von überfachlichen Kompetenzen, die Schüler_innen sollen über ihr Tun reflektieren. Der Autor ist der Ansicht, dass mit diesem besagten Wandel sich auch neue Betätigungsfelder in der sonderpädagogischen Arbeit auf tun können. Der SHP kann zum Schülerberater werden, indem er bei der Förderung nicht bei den Problemen verharret, sondern sich nach Ressourcen und Lösungen orientiert. Ermöglicht der SHP dem Individuum dabei, den Blick auf neue Perspektiven zu werfen, besteht durchaus die Möglichkeit, dass Schüler_innen ihr Wissen in Kombination mit geeigneten Strategien vergrössern bzw. vertiefen können und so positive Erlebnisse erfahren. Ziel all dessen wäre, die Selbstwirksamkeit der Schüler_innen zu steigern und ihnen aufzuzeigen, dass der Begriff „Hilfe zur Selbsthilfe“ nicht nur eine abgedroschene Floskel ist.

1.4 Ausgangslage

Die Sekundarschule S. in B. verfügt bereits heute über ein umfangreiches und breit verankertes Förderangebot. Der Schreibende bietet Lerncoaching an, ist selbst als SHP tätig, dies nebst einer weiteren SHP Lehrperson. Die Schule bietet den Jugendlichen jeden Tag im Anschluss an den Regelunterricht individuelle Förderangebote an, wo sie ihre Hausaufgaben bzw. das Lernen unter pädagogischer Aufsicht erledigen können. Der Schulsozialarbeiter ist zudem täglich vor Ort, sein Büro ist im Schulhaus untergebracht und in einem ca. 3wöchigen Rhythmus tauschen sich die SHP's, der SSA und der Schulleiter über die Jugendlichen aus und sprechen über Zuständigkeiten und Fallführungen. Die SHP Hauptverantwortung liegt momentan nicht beim Autor, sondern dessen Stellenpartnerin, da diese in einem grösseren Pensum beschäftigt ist. Diese Lehrperson wird voraussichtlich Ende Schuljahr 20/21 in Pension gehen und der Schreibende wird ihre Stelle vollumfänglich übernehmen.

1.5 Entwicklungshorizont - Praxis

Eine weitere Idee der Arbeit besteht darin, herauszufinden, inwieweit sich diese sehr individuelle Betreuung einzelner Schüler_innen mit dem zur Verfügung stehenden Förderpool umsetzen lässt. Momentan ist die SHP Kollegin oft in den Klassen präsent oder arbeitet mit Kleingruppen. Eine individuelle Betreuung, so wie sie in dieser Arbeit vorgestellt wird, ist eher dem Lerncoach vorbehalten. Da der Schreibende eben selbst dieser Lerncoach ist und in absehbarer Zeit vollumfänglich als SHP arbeiten wird, könnte es schwierig werden, beide Angebote gegen aussen zu trennen. Es steht die Frage im Raum, inwiefern sollen Lerncoaching Angebote Einzug in die SHP Arbeit erhalten, welche Auswirkungen hätte dies auf den Förderpool, wie interpretiert der Autor seine spätere Arbeit als SHP, usw.. Wie eingangs angetönt, ist dies nicht die Hauptfrage dieser Arbeit, die Ergebnisse sollen aber dazu verwendet werden, zukünftige Fragen über eine Neuausrichtung der SHP Tätigkeit anstossen zu können.

1.6 Zielsetzung, erste Fragestellung

„Jedes Kind will lernen – aber auf seine Weise“ (Largo, 2010, S. 70). Der Studierende stellt sich voll und ganz hinter diese Aussage. Sie beinhaltet aber auch ein Dilemma, in welcher Schüler_innen aber auch Lehrpersonen im Schulalltag stecken können. Schulisches Lernen ist sehr oft nach dem Muster, gleicher Inhalt zur gleichen Zeit am gleichen Ort für alle anwesenden Schüler_innen. Und das Ziel des schulischen Lernens liegt ja auf der Hand: Verstehen! Es ist nicht behandeln, nicht erledigen, nicht durchnehmen und nicht auswendig lernen.

Stellt sich die Frage, wie gelingt es, möglichst vielen Schüler_innen dieses „Verstehen“ zu ermöglichen? Im Fokus der Masterarbeit liegen Schüler_innen mit Förderbedarf und dieser Ansatz schärft den Fokus auf die folgende Fragestellung.

Inwieweit ist es im schulischen Kontext mit all seinen gegebenen Strukturen (obligatorischen Lektionen, Heterogenität, Promotionsdruck, unterschiedlichen Lehrpersonen mit unterschiedlichen pädagogischen Werthaltungen, weiteren schulischen Aktivitäten, etc.) möglich, mit Schüler_innen unter Einsatz ihrer vorhandenen **Ressourcen**, unterstützt mit individuellen **Lernstrategien** in Richtung einer selbst empfundenen positiven **Selbstwirksamkeit** zu arbeiten?

2 Fachliche Grundlagen

Die Sichtung der vorhandenen Literatur zeigte nach kurzer Zeit, dass eine riesige Fülle an Material zu Begrifflichkeiten aus der Fragestellung vorhanden ist. Alleine zum Vormorphem „selbst“ sind zig Begriffe zu finden, die zuerst geklärt werden müssen, damit sie in einem sinngebenden Rahmen erscheinen. Ebenfalls behandelt die Fachliteratur die Frage zu Lernstrategien ausführlich.

Der Autor geht nun folgendermassen vor. Er stellt nachfolgend Begriffe dar, die seiner Ansicht nach zentrale Elemente zur Verständlichkeit der Arbeit darstellen und versucht sie so zueinander in Bezug zu stellen. Damit möchte der Schreibende das theoretische Fundament erstellen, auf welche in der Arbeit Bezug genommen werden kann. Danach greift der Studierende drei unterschiedliche Modelle des Lernens auf, anhand derer aufgezeigt wird, in welchem Kontext „der Lernende mit dem Lernge-

genstand“ steht und welche personale Faktoren Einfluss auf das Lernen haben können. Förderung seitens der SHP benötigt auch Kenntnisse im Bereich der Lernberatung. In einem weiteren Abschnitt werden hierzu relevante Faktoren gewürdigt. Dies immer mit einem Ansatz zum Thema „motivationale Aspekte“ im Hinterkopf. Ausgehend von der Lernberatung wird hernach die Brücke zum Ressourcenpool aufgezeigt. Ressourcen, die jeder in sich trägt, um in schwierigen Situationen bestehen zu können. Bei diesem Punkt wird dann das Zürcher Ressourcen Modell angesprochen und kurz thematisiert. Zum Abschluss des Theorieteils findet schliesslich ein Exkurs über geeignete Lernstrategien bzw. Trainingsmöglichkeiten im Bereich der exekutiven Funktionen statt.

Wie eingangs schon erwähnt, sind in der Fachliteratur unzählige Bücher, Ansätze und Aussagen zu dieser gesamten Thematik zu finden, die Crux darin besteht wohl, vor lauter Bäumen den Wald nicht zu sehen. Also wozu das Ganze? Um wieder auf den Titel der Arbeit zurückzukommen: „*Selbstwirksamkeit mit Hilfe von eigenen Ressourcen und passenden Lernstrategien erfahren*“. Der Theorieteil zeigt auf, warum es aus Sicht des Studierenden Sinn macht, diese Ziele zu verfolgen, warum das Entdecken von Ressourcen förderlich ist und welchen Zusammenhang dies mit Selbstwirksamkeit hat.

2.1 Klärung der Begriffe

Wichtige Begriffe werden nachfolgend erklärt und mit passender Fachliteratur definiert. Zudem sollen Begriffe / Begrifflichkeiten abgegrenzt und in den Kontext der vorliegenden Arbeit gestellt werden.

2.1.1 Selbstwirksamkeit

Wer sich mit dem Begriff Selbstwirksamkeit auseinandersetzt, kommt in der Fachliteratur unweigerlich mit Bandura in Kontakt. Bandura entwickelte in den 1970er Jahren das self-efficacy Modell, in dem es grob gesagt um folgendes geht: Personen, die erleben, dass sich ihre Bemühungen in irgendeiner Art und Weise lohnen, erleben Kompetenz und werden sich längerfristig mehr anstrengen. Selbstwirksamkeit erlebt eine Person demnach, wenn sie davon überzeugt ist, dass sie durch Einsatz und unter Einbezug ihrer Fähigkeiten neue und möglicherweise auch schwierigere Anforderungen bewältigen kann. Dies kann dann ebenfalls die Grundlage sein, dass diese Person tendenziell einen höheren Einsatz zeigt und sich auf ihr Lernen einlässt (vgl. Martin & Nicolaisen, 2015).

2.1.2 Selbstregulation / Selbststeuerung / Selbstmanagement / Selbst...

Das Vormorphem „Selbst“ taucht in der Literatur in verschiedensten Nennungen auf, alle zielen aber in eine sehr ähnliche Richtung. Bei Brunsting ist zu Selbstregulation folgende Definition zu finden. „Unter Selbstregulation wird die Fähigkeit verstanden, sich selbst zu steuern und nicht einfach seinen Impulsen ausgeliefert zu sein“ (Brunsting, 2009, S. 108). Pallasch und Hameyer beschreiben den gleichen Begriff noch ausführlicher. In ihrem Sinne ist Ziel einer Beratung, dass der Berater (an dieser Stelle z.B. der SHP) die Beweggründe (Motivation) und die Fähigkeiten (Können) der zu beratenden Person so verstärkt, dass diese Person eigenständig und systematisch, also selbstreguliert, in ihrem Leben weiterkommt (vgl. Pallasch & Hameyer, 2012, S. 87) und bei Kubesch ist folgende Ausführung zu finden. „Die Fähigkeit zur Selbstregulation ist folglich die Grundlage für eigenverantwortliches und selbstgesteuertes Lernen und Arbeiten“ (Kubesch, 2019, S. 15). Und nach Kuhl ist Selbstregulation

die kontextabhängige und zielbezogene Selbststeuerung einzelner psychischer Teilfunktionen, die dazu beitragen, eine Absicht trotz auftretenden Schwierigkeiten zu realisieren (vgl. Kuhl, 1996, S.10). Bereits in dieser Erklärung taucht das Wort „Selbststeuerung“ auf. Auch dazu weiss die Fachwelt viel zu sagen. Bauer schreibt dazu. „Selbststeuerung ist ganzheitliche Selbstfürsorge und besteht in der Kunst, Impulse und deren Kontrolle miteinander zu verbinden“ (Bauer, 2015, S. 15). Weiter führt Bauer aus, dass eine funktionierende Selbststeuerung keine angeborene Eigenschaft ist. Angeboren sei lediglich die Fähigkeit, sie zu erwerben (ebd.). Pallasch und Hameyer führen den Begriff wieder in Richtung schulisches Lernen, denn sie zielen darauf ab, dass eine Person, die Lernen will, eher bereit ist, sich mit Selbststeuerung auseinanderzusetzen. „Wenn der Lernende sein Lernen kompetent zu steuern vermag, kann er noch besser lernen und wenn er gut lernen kann, vermögen all diese Erfolgserlebnisse seine Motivation zu stärken“ (Hamayer & Pallasch, 2012, S. 88). Auch der Begriff „Selbstmanagement“ zielt nach Ansicht des Schreibenden in eine ähnliche Richtung. Storch beschreibt ihn folgendermassen. „Selbstmanagement ist die Fähigkeit, seine Handlungen, seine Gefühle, sein Denken und seine Reaktion auf die Umwelt so zu koordinieren, dass man zielgerichtet und befriedigend durch seinen Alltag gehen kann“ (Storch, Cantieni, Hüther, & Tschacher, 2015, S. 62).

Fazit: Wie Eingangs zu diesem Punkt geschrieben, taucht in der gängigen Literatur der Begriff „Selbst“ in Kombination mit diversen Endungen in vielerlei Variationen auf. Feine Unterschiede sind auszumachen, jeder Autor legt möglicherweise seine Gewichtung leicht anders aus, trotzdem ist der Studierende der Ansicht, dass sich viele Ähnlichkeiten abzeichnen. Eingebettet in ein Zitat von Largo „Jedes Kind will lernen“ (Largo, 2010) und einem weiteren Zitat aus Pallasch und Hameyer „Jeder Mensch kann lernen“ (Pallasch & Hameyer, 2012) verwendet der Schreibende die im Titel aufgeführten Begriffe wie folgt. Selbstwirksamkeit ist erlebbar, wenn der/die Lernende realisiert, dass er durch sein eigenes Tun, seine Selbststeuerung, durch persönliche Anstrengung und Durchhaltevermögen positive Selbstzuschreibung erlebt. Dieses überzeugt sein der eigenen Fähigkeiten baut auf Fundamenten wie Selbstregulation und Selbstmanagement auf. Der Autor sieht die Begrifflichkeiten in einem Kontext wie „In mir stecken die Fähigkeiten, Herausforderungen meistern zu können. Wenn ich für mich selbst Verantwortung übernehme, habe ich es auch in der Hand, meine eigenen Fähigkeiten zu erleben.“

2.1.3 Lernstrategien

Der Autor bezieht sich auf die Erklärung von Martin und Nicolaisen, dass „Lernstrategien der Optimierung von Lernprozessen und unterstützen die Nachhaltigkeit des Lernens dienen“ (vgl. Martin & Nicolaisen, 2015). Noch genauer beschreibt es Mandl. „Lernstrategien sind Prozesse und Herangehensweisen Lernender, die zur Bewältigung einer Lernaufgabe und zur Steuerung der Lernprozesse genutzt werden“ (Mandl, 2006, S. 1).

2.1.4 Ressource

Bei diesem Begriff orientiert sich der Autor einerseits an den Erklärungen von Grawe. Dieser beschreibt sie folgendermassen „Ressourcen sind positiv bewertende neuronale Erregungsmuster“ (Grawe, 1998, S. 445). Andererseits zielen die Ergänzungen von Storch und Krause zu eben diesem Begriff in eine für den Autor passende Richtung. „Ressourcen erlauben es jedem Individuum, selbst

zu bestimmen, mit welchen Hilfsmitteln es sein Gehirn in die von ihm gewünschte Aktivität versetzt“ (vgl. Storch & Krause, 2002)

2.1.5 Exekutive Funktionen

„Die exekutiven Funktionen werden als wichtige Pfeiler in modernen pädagogischen Förderkonzepten betrachtet“ (Schäfer & Wingeier, 2015). Als Grundpfeiler dieser Funktion werden das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität betrachtet und diese drei Bereiche steuern im Zusammenspiel selbstreguliertes Verhalten. In der Literatur werden aus diesem Grund die exekutiven Funktionen auch als „Dirigent des Orchesters“ betrachtet.

Nur wer in der Lage ist, spontane Impulse zu unterdrücken und damit eigene Bedürfnisse hintanzustellen und somit auch herausfordernde und ermüdende Aufgaben mit Ausdauer meistert, wer sein Ziel nicht aus den Augen bzw. dem Arbeitsgedächtnis verliert, wer flexibel reagiert und sich nicht leicht ablenken lässt, kann erfolgreich lernen. (Kubesch, 2019, S. 15)

Brunsting zielt in die gleiche Richtung, ergänzt ihre Aussagen noch mit weiteren Begriffen „Exekutive Funktionen sind höhere geistige Tätigkeiten, die der Handlungsplanung, Handlungsüberwachung und Handlungskontrolle dienen“ (Brunsting, 2009, S. 10). Bauer greift den Begriff ebenfalls auf und verortet ihn gleichzeitig im Kopf. Im Präfrontalen Cortex finden Abläufe statt, die es dem Menschen ermöglichen, seine Aufmerksamkeit zu fokussieren, Ablenkungen auszublenden und innere Impulse zu steuern (vgl. Bauer, 2015, S.20).

2.1.6 Motivation

Der Autor ist überzeugt, dass Lernen ohne Motivation nicht geht. „Motivation lässt sich definieren als Antrieb ein Ziel zu erreichen“ (Martin & Nicolaisen, 2015, S. 21). In die gleiche Richtung zielt die Aussage „Motivation oder Motiviertheit bezeichnet den Grad der personalen Beweggründe, sich z.B. mit neuen Informationen zu beschäftigen“ (Hamayer & Pallasch, 2012, S. 54).

2.1.7 Metakognition

In der vorliegenden Arbeit betrachtet der Schreibende Metakognition folgendermassen. „Metakognition nennt sich das, was Erlebnisse einer gedanklichen Ordnung zuführt. Und was die Voraussetzung schafft, daraus Strategien für zukünftiges Handeln zu entwickeln“ (Müller, 2013, S. 20).

2.1.8 Metakognitive Lernstrategien

Der Autor stützt sich auf die Erläuterung von Martin & Nicolaisen ab. „Das übergeordnete Ziel der metakognitiven Lernstrategien ist es, das eigene Lernen optimaler zu planen, zu steuern und zu reflektieren und damit den Lernprozess positiv zu beeinflussen“ (Martin & Nicolaisen, 2015, S. 25).

2.1.9 Beratung / Coaching

Der Studierende versteht in der vorliegenden Arbeit die Begriffe Beratung / Lernberatung bzw. Lerncoaching synonym. Hardeland schreibt zum Begriff Lerncoaching: „Ziel des Lerncoaching ist, den Lernenden dazu zu befähigen, seinen Lernprozess selbstregulierend zu steuern, um effektiver und zufriedener zu lernen“ (Hardeland, 2014, S. 9). Mit Eschelmüller wird diese Aussage noch ergänzt. „Coaching unterstützt den Ziel- und Problemlöseprozess. Ziele und Lösungen werden vom Klienten zusammen mit dem Coach erarbeitet, erprobt und evaluiert“ (Eschelmüller, 2008, S. 23).

2.1.10 Fazit Begrifflichkeiten

Welche Begriffe sollen hier erklärt werden, welche nicht. Die oben abgehandelten Fachbegriffe werden in der vorliegenden Arbeit immer wieder auftauchen, weitere erscheinen zudem. Diese werden ad hoc definiert und möglichst in den passenden Kontext gestellt. Die Schwierigkeit ist sicherlich, dass sich der Schreibende in einem Gebiet orientiert, in welchem Unmengen an Fachbegriffen verortet sind. Die nun erwähnten Begriffe haben eine wichtige Gemeinsamkeit. Sie sprechen Bereiche oder Tätigkeiten an, die Lernende in ihrem Lernprozess unterstützen und fördern. Es ist ein Zusammenspiel unterschiedlichster Faktoren, die teils von aussen steuerbar sind, die aber auch im Innern der Lernenden beheimatet sind und nur von den Lernenden selbst gesteuert werden können. Den Autor überzeugt der Ansatz, dass eine wichtige Aufgabe der Förderlehrperson darin bestehen kann, Schüler_innen in diesem Förderkontext anzuleiten, zu begleiten und in ihrer Selbststeuerung zu unterstützen. Die erläuterten Fachbegriffe zielen auf Methoden, die aus Sicht des Autors alle ineinandergreifen und so das Denken, Handeln und Fühlen des Individuums ins Zentrum stellen. Dort liegen aus Sicht des Studierenden Lösungsansätze, mit welchen anschliessend weiter gearbeitet werden kann.

2.2 Lernmodelle, Vorüberlegungen

Um mit den Worten von Maria Montessori zu starten „Hilf mir, es selber zu tun“, leitet der Autor in diesen Abschnitt ein. Seit den Untersuchungen von Hattie scheint hinlänglich bekannt zu sein, was lernen fördert und was eben scheinbar nicht. Als absolut fördernd gemäss Hattie erweist sich der Einflussfaktor „Selbsteinschätzungen des eigenen Leistungsniveaus, der eigenen Schülererwartung“. (vgl. Hattie, 2013). Auch hier taucht das Vormorphem „selbst“ wiederum auf und wirft man einen weiteren Blick auf die ersten 15 Nennungen dieser ausführlichen Hattie Studie, dann tauchen Faktoren wie „Metakognition, Lehrer – Schüler Beziehung, Microteaching und Feedbackkultur“ auf. Hattie zeigte auf, welche Methoden lernförderlich sind. Wie wir diese Methoden im Alltag umsetzen, das bleibt jedem selber überlassen. Und ganz ehrlich, als langjähriger Sekundarklassenlehrer mit zwischen 20 – 25 Schüler_innen erscheinen solch genannten Ideen zwar ganz nett, aber wie bitte schön soll das alles umgesetzt werden, wenn da noch Kompetenzen für weiterführende Schulen, Berufseignungstests oder was auch immer behandelt werden müssen. Die Wirtschaft stellt ja sehr schnell Forderungen, was die Schule heute alles machen müsste. So schreibt Economie Suisse zum Konsultationsverfahren des LP21:

„Nachholbedarf besteht vor allem bei den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fähigkeiten sowie den Kenntnissen der Unterrichtssprache. Die wichtigen Themen ICT und Medien sind nicht als eigenständiges Fach, sondern fächerübergreifend vorgesehen. Damit fehlt dem Bereich die notwendige Verbindlichkeit und die Verantwortungszuweisung für eine zuverlässige Umsetzung“ (Vannonie, 2013).

Stopp! Nochmals zurück zu Maria Montessoris „Hilf mir, es selber zu tun“. Der Autor blendet an dieser Stelle Lehrpläne, Wirtschaftsforderungen, Klassengrößen oder weiteres aus und zitiert die ganz zu Beginn gestellte Frage von Büchel nochmals: „Gibt es Methoden, welche Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen helfen, wirkungsvoller zu lernen und denken?“ (Büchel & Büchel, 2015, S. 11). So banal die Frage, so einfach die Überzeugung des Schreibenden. Ja, die gibt es. Nur dann ist es mit dieser Einfachheit auch schon wieder vorbei. Heterogenität, unterschiedliche Voraussetzungen, unterschiedliche Motivation und variable Klassensituationen sind vorhandene Faktoren, aber die Methoden sind da. An dieser Stelle kann nun der SHP ins Spiel kommen. Nicht, dass die anderen Lehrpersonen dazu nicht geeignet sind, der Unterschied ist aus Sicht des Autors aber wiederum recht banal. Der SHP soll und darf sich die Zeit nehmen, in einem anderen Beratungssetting mit Schüler_innen arbeiten zu können. Der Schreibende ist also der Ansicht, dass es wirkungsvolle Lern- und Denkmethoden gibt. Ebenso ist er auch überzeugt, dass jedes Kind / jeder Jugendliche im Grundsatz lernen will, so wie es Largo formuliert. Grundsätzlich will jedes Kind lernen – aber eben auf seine Weise“ (Largo, 2010, S. 70). Diese pädagogischen Grundhaltungen münzen in den Gedanken, dass es Modelle des Lernens geben muss, die Inhalte in sich vereinigen, welche die Ansichten des Schreibenden repräsentieren. Aus einer Vielzahl solcher Modelle wählt der Autor drei aus, die aus seiner Sicht viele Inhalte vereinigen, die einerseits seine pädagogische Grundhaltung abbilden und andererseits das theoretische Fundament eben dieser Arbeit repräsentieren.

2.2.1 Grundmodell des Lernens

Nach Pallasch und Hameyer beruht Lernen auf einer Vielzahl ineinander greifenden Vermittlungs- und Aneignungsprozessen. Im Zuge solcher Prozesse werden Lernende vor selbstregulierende Entscheidungen gestellt, die für den weiteren Lernverlauf essentiell sein können. Pallasch und Hameyer sprechen in diesem Fall von kognitiver Dissonanz. Das heisst, eine zu kleine Dissonanz lässt Langeweile entstehen, der Lerngegenstand erscheint möglicherweise als nicht motivierend und attraktiv. Eine zu grosse kognitive Dissonanz hemmt Lernende. Die Zuversicht schwindet, Lernen überhaupt erfolgreich bewältigen zu können. Abbildung 1 (siehe folgende Seite) veranschaulicht, in welchem mannigfaltigen Setting Lernen eingebettet ist und welche Interaktionen stattfinden. Die Darstellung zeigt weiter auf, dass Schüler_innen sich auf dem Weg des Lernens vielen Herausforderungen stellen müssen, bzw., gestellt werden. Die Fähigkeit „jeder kann Lernen“ wird nicht in Frage gestellt, sie ist vorhanden, anspruchsvoller wird es, wenn kognitive Dissonanzen bestehen (vgl. Pallasch & Hameyer, 2012). Ergänzt wird dieses Modell mit Aussagen von Tarnutzer. Kinder und Jugendliche mit Lernschwierigkeiten sind eher oft mit diesen kognitiven Dissonanzen konfrontiert. Im Normalfall mit einer zu grossen Dissonanz, die einher geht mit Motivationsproblemen und eingeschränkter Selbstregulation, was zusammen dann in eine tiefe Selbstwirksamkeitserwartung mündet. Das Lernen findet in einem komplexen, ineinandergreifenden System statt und Förderung ist anspruchsvoll (vgl. Tarnutzer, Vorlesung

05.12.19, HfH Zürich, Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten). Es gibt nicht nur diese eine imaginäre Schraube, an der gedreht werden kann und dann ist alles gut. Der Autor ist der Ansicht, dass Lernberatung im Kontext einer gesamten Würdigung einer Ausgangslage stattfinden muss und man sollte sich als SHP nicht gleich auf die erst beste Lösung stürzen, nur weil diese möglicherweise als logisch erscheint. In einigen Fällen kann dies durchaus funktionieren, in anderen muss der Blick fürs Ganze geschärft werden und dieses Grundmodell des Lernens soll und muss immer im Hinterkopf des SHP mitgetragen werden.

Abbildung 1, Grundmodell des Lernens

2.2.2 Erwartung – mal – wert Modell

Das nun folgende Modell ist ins vorherige einzubetten. Es stellt vereinfachter eine Ausgangslage dar, die das Zusammenspiel zwischen der Person, dem/der Lernenden also, und einer Situation, dem Schulfach zum Beispiel, darstellt. Das Modell geht davon aus, dass die Motivation für eine Handlung das Resultat der Interaktion zwischen personeninternen Faktoren (Motive, Bedürfnisse, Interessen) und situativen Anreizen ist (Martin & Nicolaisen, 2015, S. 20). In der Fachliteratur wird mehrheitlich davon ausgegangen, dass Motivation als Antrieb zu verstehen ist, damit ein Ziel erreicht werden kann. Diese Motivation steuert die Intensität und Ausdauer aber auch das Denken, das Fühlen oder auch das Handeln, welches für die Zielerreichung aufgewendet wird. Personenorientierte Motive, z.B. ein Bedürfnis zu befriedigen oder das Interesse an einem Lerngegenstand gekoppelt mit einer situativ anregenden Ausgangslage kann durchaus dazu führen, dass Lernende „ins Tun kommen“, also wie

oben beschrieben, Motivation an den Tag legen, und z.B. eine Arbeit beginnen. Das Modell zeigt aber auch, dass dieses „Wollen“ nicht alleine reicht. Ebenso notwendig ist das „Können“. Lernende müssen auch davon überzeugt sein, dass sie eine Aufgabe / eine Handlung ausführen können. Gehen sie davon aus, dass es z.B. nicht machbar ist, entstehen in dieser Kombination des „Wollens“ und „Könnens“ tief verankerte Killersätze wie „Ich kann das eh nicht“ oder „Mathe ist blöd“. Mit solchen Glaubenshaltungen wird eine positive Selbstwirksamkeit im Keime erstickt, Schüler_innen nehmen sich gleich selbst aus der Verantwortung und liefern die Antwort fürs nicht tun wollen oder nicht tun können. Aus Sicht des Autors liegt hier nun wiederum ein Ansatz der eminent wichtigen Beratertätigkeit. Nicht der/die Lernende selbst soll „manipuliert“ werden, sondern wie in diesem Modell dargestellt, das Verhalten soll verändert werden. Die Beraterische Tätigkeit setzt nicht nur im Anpassen der Lernarrangements an, mit z.B. passendem Lernmaterial etwas zu veranschaulichen. Es geht vielmehr auch um die Auseinandersetzung mit den Motiven der Lernenden, dem Wollen, dem Können und den daraus entstehenden Glaubenssätzen, die eben ein Verhalten steuern. Ziel dieser Auseinandersetzung soll sein, bei Lernenden die Selbstwirksamkeitserwartung so zu justieren, dass sie aufgrund ihrer momentanen Voraussetzung trotzdem Erfolg verspüren können und erleben. Gefragt ist also die Arbeit mit Emotionen, die in einem grossen Mass dafür verantwortlich sind, was sich eine Person zutraut und was eben nicht. Das bedeutet also in der Konsequenz, dass Förderbemühungen sich nicht ausschliesslich auf das Bereitstellen von Fördermaterialien beschränken darf, der emotionale Zustand der Lernenden muss unbedingt auch wahrgenommen, gewürdigt und in die Förderung miteinbezogen werden.

Abbildung 2, Erwartung - mal - Wert Modell

2.2.3 Erfolgskreislauf

Das dritte und letzte Modell, auf welches der Schreibende sein Fundament der Arbeit stützt, fokussiert sich deutlicher hin zu emotionalen und motivationalen Aspekten. Einem Teilbereich der beiden vorher genannten Modelle, aber in der Betrachtungsweise unbedingt notwendig in der Einbettung der Gesamtsituation. Der Erfolgskreislauf nach Müller stellt dar, wie sich die einzelnen Elemente gegenseitig beeinflussen und wie sie miteinander verbunden sind. Terminologien wie „Motivation, Selbstwirksamkeit“ tauchen ebenfalls auf und fokussieren sich noch deutlicher in den emotionalen Bereich hinein. Müller schreibt in diesem Kreislauf von „Wohlbefinden, Vertrauen, Selbstbewusstheit, Erfolgserfahrung“, von Begrifflichkeiten, die mit Emotionen gepaart sind (vgl. Müller, 2013, S.22). „Die persönliche Überzeugung, etwas aus eigener Kraft bewirken zu können, ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für menschliches Handeln“ (Fuchs, 2005, S. 11). Diese persönliche Überzeugung hat mit dem Denken über die eigenen Fähigkeiten zu tun. Dieses Denken kann aber in zwei Richtungen stattfinden. In Richtung der „Killersätze“ wie in 2.2.2 angedeutet „Ich kann es eh nicht“, somit wird auf den Misserfolg oder das Scheitern fokussiert, oder der Ansatz des Denkens verschiebt sich in Richtung des Erfolgs. Auf den Förderunterricht bezogen ist eher davon auszugehen, dass insbesondere lernschwache Schüler_innen eine selbstwertschätzende Haltung an den Tag legen. Das heisst, ihr Vertrauen in ihre eigene Stärke ist von vornherein eher tief, sie besitzen eine eher tiefe Selbstwirksamkeitserwartung und nehmen sich so eher aus der Pflicht, sich herausfordernden Aufgaben stellen zu müssen. Der Autor sieht im Modell von Müller aber die Möglichkeit aufgezeigt, wie aus dem negativen Kreislauf in einen Erfolgskreislauf gewechselt werden kann. Wie unter 2.2.2 bereits angedeutet, ist dies ein Prozess, der viel mit emotionaler Auseinandersetzung zu tun hat. Müller formuliert es folgendermassen. „Die Gedanken prägen das Bild, das wir uns von uns und der Welt machen. Der Erfolgsfokus wirkt prägend auf das Selbstbild und damit letztlich auf das Selbstkonzept“ (Müller, 2013, S. 22). Um solche Gedankenmuster durchbrechen und Platz für neue schaffen zu können, ist eine gezielte und einfühlsame Lernberatung notwendig. Der SHP tauscht sich in Gesprächen mit den Lernenden über ihr Selbstbild aus, er lädt sie zur Reflexion ein und

Abbildung 3, der Erfolgskreislauf

zeigt ihnen auf, welche Möglichkeiten z. B. aus metakognitiven Arbeitsphasen entstehen. Mit Worten von Erich Kästner abzuschliessen: Der Kreislauf tut nur seine Pflicht solange er kreist. Sonst tut er nichts.

2.2.4 Fazit der drei Modelle

Aus Sicht des Schreibenden bilden die drei vorgestellten Modelle die theoretische Ausgangslage. Alle drei Modelle zeigen auf, dass Lernen in einem Gesamtkontext betrachtet werden muss, auf welche unterschiedlichste Faktoren einfließen. Äusserst zentrale Faktoren scheinen die Motivation, die Gefühle, die Erwartungen oder die Glaubenssätze zu sein. Elemente also, die mit den besten didaktischen Lehrmitteln oft nur marginal beeinflusst werden können. Ein besonderes Spiel kann möglicherweise motivierend wirken, ob der/die Lernende damit Glaubenssätze ändert, scheint dem Autor eher fraglich zu sein. Pallasch und Hameyer bringen es auf den Punkt: „Alle Veränderungen und Entscheidungen, die ein Mensch vollzieht, so auch das Lernen, werden letztinstanzlich von einer Ebene gesteuert. Und diese letzte Ebene ist das limbische System“ (Pallasch & Hameyer, 2012, S.65). Weitere Informationen zum limbischen System sind unter 2.3.4 zu finden. Stellt sich somit die Frage, welche Methode könnte denn dazu führen, dass Schüler_innen trotzdem am von Müller dargelegten Erfolgskreislauf teilhaben können? Ein entscheidender Weg führt also über die Welt der Emotionen, der Motivation, der Gedanken, der Reflexionen und der Auseinandersetzung mit sich selbst. Nun werden Schüler_innen dies kaum aus Eigenantrieb machen, bzw. ihnen fehlt schlicht das Wissen dazu, wie sie diese Prozesse in Gang bringen könnten. Der Autor ist der Ansicht, dass ein adäquates Mittel zur Förderung die Lernberatung darstellt. Damit sind im speziellen vom SHP initiierte Beratungsgespräche gemeint. Ziel dessen wäre, dass die Schüler_innen ihre Lern- und Verstehensprozesse entdecken, akzeptieren und optimieren können und damit gleichzeitig ein Lernprozess in Gang gesetzt wird (vgl. Eschelmüller, 2007, S. 8). In solchen Beratungsgesprächen erkennen Schüler_innen, dass sie „Verantwortung für ihren eigenen Lernprozess übernehmen. Der Lernende soll sich und sein Lernen besser wahrnehmen sowie verstehen, um seinen Lernprozess entsprechend seinen Bedürfnissen reflektiert und bewusst zu lenken“ (Hardeland, 2014, S. 9). Die Eingangs erläuterten Modelle bilden die Grundlage dieses Ansatzes. Sie zeigen auf, warum die Arbeit im Bereich der Emotionen derart wichtig ist, denn ohne diese wird Lernen schwierig. Dies ist kein einfacher Weg, weil Schüler_innen bereit sein müssen, sich auf solche Prozesse einzulassen. Sie müssen über sich selber reflektieren, sich hinterfragen und bereit sein, an ihrem Verhalten Veränderungen vorzunehmen. Der SHP kann die Schüler_innen „nur“ begleiten, tun müssen es die Lernenden selbst. Oder mit einem Sprichwort dargelegt „Man kann den Gaul tausend Mal zum Brunnen schleppen, saufen muss er selbst“. Und dieses „zum Brunnen schleppen“ führt über Gespräche und um diese Beratungsform geht es in den folgenden Abschnitten.

2.3 Lernberatung

Im folgenden Teil beleuchtet der Studierende, was unter Beratung zu verstehen ist und in welchem Kontext er Beratung sieht. Eine erste kurze Definition wurde unter 2.1.9 bereits dargelegt.

Als Ausgangslage dient wiederum ein Schüler mit Lernschwierigkeiten, der z.B. in Mathematik mit folgenden „Killersätzen“ arbeitet: „Mathe ist blöd, ich konnte das noch nie und es interessiert mich

nicht.“ Wenn der SHP oder eine andere Lehrperson im Direktkontakt mit diesem Schüler arbeitet, wird dieser Lernende wahrscheinlich mitarbeiten. Und wenn es ums Repetieren, Üben und Vertiefen alleine in der Klasse oder zu Hause geht? Der Schreibende geht davon aus, dass dieser Schüler mit wenig Enthusiasmus an die Arbeit geht. Die Emotionen des Schülers sprechen eine eindeutige Sprache und er wird diesem Fach und dessen Inhalt mit allen Mitteln aus dem Weg gehen. Die Passung zwischen dem Schüler, dem Lernenden und dem Lerngegenstand ist nicht oder eher unzureichend gegeben. Und so lange dieser Missstand besteht, so lange werden diese Killersätze Bestand halten. Was genau unter dieser „Passung“ und seiner Wirkung zu verstehen ist, soll nun dargelegt werden.

2.3.1 Passung

Das hier verwendete Modell bezieht sich auf Pallasch & Hameyer, die eine zentrale Aufgabe des Lernberaters darin sehen, dass eine Lernberatung Voraussetzungen schaffen kann, damit zwischen dem Lernenden und dem Lerngegenstand eine optimale Passung angestrebt werden kann (vgl. Pallasch & Hameyer, 2012). „Die Herausforderung ist, wie sich die individuellen Bedürfnisse der Passung (Lerner als singuläres System) mit den gruppalen und institutionellen Anforderungen einer Passung sinnvoll verbinden lassen“ (Pallasch & Hameyer, 2012, S.133). Abbildung 4 zeigt diese Ausgangslage auf, in welchem Setting diese Interaktionen stecken. Als Förderlehrpersonen ist es sicherlich wertvoll, wenn man über ein fundiertes Methoden Repertoire an Lernstrategien verfügt. Es ist zwingend notwendig, dass man sich im Schulstoff gut auskennt und weiss, worauf er aufbaut.

Doch sehr entscheidend ist die Tatsache, dass Methoden alleine nichts nutzen. Der Lerner steuert seine situative Lernbefindlichkeit und diese muss auch analysiert werden. Doch wozu soll das gut sein? Was bezwecken wir als Förderlehrpersonen? Erstrebenswert wäre ja, dass Schüler_innen das innere Bild über z.B. Mathematik ändern (verändern) können, dem Fach so positiver und selbstgesteuerter entgegenzutreten könnten. Das Ziel als Förderlehrperson sollte somit nicht nur das Bereitstellen vielfältiger Lernmaterialien sein, sondern zusammen mit den Lernenden die Lernprozesse zu analysieren. Der SHP unterstützt Lernende, die „Passung“ zwischen ihnen selbst und dem Lerngegenstand zu erkennen, zu hinterfragen und wenn möglich zu optimieren. Ziel dabei ist,

Abbildung 4, Grundmodell des Lernens, Passung

dass der/die Lernende erkennt, dass durch sein/ihr Tun Selbstregulierungsmöglichkeiten bestehen. Um diese Ziele erreichen zu können, behilft sich der SHP unterschiedlichen Beratungswerkzeugen und Strategien. Was genau damit gemeint ist, wird im folgenden Kapitel aufgezeigt.

2.3.2 Beratungswerkzeuge

Der Autor betont an dieser Stelle, dass es hier nicht Absicht ist, eine umfassende Erläuterung der unterschiedlichsten Beratungstools vorzunehmen. Das würde den Umfang der Arbeit schlicht sprengen. Es geht vielmehr darum, Grundhaltungen und Basiselemente zu würdigen, die aus Sicht des Studierenden elementar sind, damit eine erfolgsversprechende Arbeit umgesetzt werden kann.

Eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Schüler_innen und Lernberater ist die Grundlage einer erfolgreichen Lernberatung. Der SHP begegnet den Lernenden wertschätzend, sodass sich diese als Person und seinen/ihren Anliegen angenommen fühlt. „Er stärkt, ermutigt und motiviert den Lernenden, neue Wege zu gehen. Dabei hält er sich mit Ratschlägen, Tipps und persönlichen Anmerkungen zurück, damit der Lernende selbstständig eine für ihn passende Lösung entwickeln kann“ (Hardeland, 2014, S. 64). Dieses Zitat von Hardeland unterstreicht die pädagogische Grundhaltung des Autors, denn diese ist Basis allen Tuns. Natürlich sind Gesprächstechniken in dieser Arbeit auch zentral, doch die besten Techniken nutzen aus Sicht des Autors wenig, wenn es dem SHP nicht gelingt, empathisch zu sein, Lernenden Authentizität, Akzeptanz, aufrichtiges Interesse und Wertschätzung entgegen zu bringen. Aus Sicht des Studierenden sind dies Grundvoraussetzungen, die eine Türöffner Funktion haben, um mit Lernenden die Voraussetzung zu schaffen, dass sie sich auf eine Lernberatung einlassen.

Der SHP ist Experte im Fachbereich, er ist Experte zum Thema Lernen, aber Schüler_innen sind Experten für sich selbst. Das heisst, der Schreibende geht davon aus, dass Schüler_innen die Lösung bzw. die Ressourcen und Kompetenzen zur Lösung der Probleme in sich tragen. Die Kunst ist also, dass der SHP mit Hilfe seines Expertenwissens die Lernenden dahingehend anleiten kann, eigene Lösungen zu finden und zu erarbeiten und so die Passung wie unter 2.3.1 anzustreben. Und um dies in einem professionellen Kontext erarbeiten zu können, sind unter anderem Gesprächstechniken wie die folgenden notwendig:

- Gesprächsinhalte aufgreifen und widerspiegeln
- Wunderfragen stellen
- Wenn..., dann Pläne entwickeln
- Zirkuläre Fragestellungen
- Verbalisieren
- Gesprächspausen zulassen
- Verbale- und nonverbale Signale beachten
- Hypothesen bilden
- Ressourcen Suche
- usw.

Wie eingangs angetönt, es geht nicht darum, nun die einzelnen Techniken zu beschreiben. Es ist augenscheinlich, dass es eine Vielzahl an Methoden gibt und die Kunst besteht darin, sie zum richtigen Zeitpunkt einzusetzen, um den Lernenden unterstützen zu können. Für weiterführende Informationen

und Erläuterungen ist das Buch „Lerncoaching und Lernberatung von Hanna Hardeland“ zu empfehlen.

2.3.3 Motivation

In der Fachwelt scheint die Haltung breit verankert zu sein, dass das Lernen schon vor dem „bewussten“ Lernen beginnt. Nämlich mit der persönlichen Einstellung, mit der Frage der Motivation und unbewussten Antrieben. „Lust und Unlust scheinen das Lernen mehr zu steuern als alle Hinweise zu Lerntechniken und Lernstrategien“ (Gasser, 2010, S. 93). Damit Schüler_innen bereit sind, gegebenenfalls etwas an ihrer Haltung, an ihrem Tun nachhaltig zu ändern oder verändern, benötigen sie Motivation und der Autor geht von der Annahme aus, dass jeder Lernende motiviert ist, etwas zu tun. Nur ist das nicht immer das, was man von ihm fordert. „Motivation entsteht aus der Wechselwirkung zwischen den Bedürfnissen, Werten, Haltungen und subjektiven Interpretationen eines Individuums sowie den situativen Gegebenheiten und Anforderungen“ (Nicolaisen, 2013, S. 49). Abbildung 5 zeigt auf, inwieweit dieses Zitat zu verstehen ist. Motivationale Aspekte haben einen unmittelbaren Einfluss auf das Verhalten und genau an diesem Punkt setzt aus Sicht des Autors die Arbeit des SHP an.

Abbildung 5, Grundmodell Motivation

Der Schüler mit seinem Killer Glaubenssatz „Ich habe Mathematik noch nie verstanden und das ist blöd“ wird immer in diesem Glaubenssatz verweilen, wenn man im Gespräch nicht dort ansetzt. „Menschen können sich nur selbst motivieren. Es geht darum, dass der Lernende Kontakt zu den eigenen Bedürfnissen erhält und die Fähigkeit erwirbt, Ziele zu verfolgen, mit denen er sich selbst motiviert und mit denen er sich annähernd kongruent fühlt“ (Nicolaisen, 2013, S. 50). Um einen Bogen zur Passung unter 2.3.1 zu schlagen, im Gespräch zwischen SHP und dem Lernenden dreht sich die Frage um eben die Passung zwischen Lernen und Lerngegenstand, zwischen z.B. Motivation und Zielen und Sinn und Nutzen eines Auftrages. Abbildung 2 unterstreicht diese Tatsache zusätzlich, dass Motivation ein eminent wichtiger Bestandteil ist, wenn es darum geht, sein Verhalten zu steuern. Es liegt in der Natur der Sache, dass Aufträge der Schule nicht immer eben kongruent zur Motivation der Ler-

nenden stehen, und das ist auch kein Drama. Dauert dieser Zustand sehr lange an und führt es dazu, dass z.B. Ergebnisse ungenügend sind oder Verhaltensauffälligkeiten an den Tag gelegt werden, dann kann im Gespräch eine Klärung der motivationalen Lage ein erster Ansatz sein, neue Sichtweise und Haltungen beim Lernenden zu Tage zu fördern. „Wird der Fokus zusätzlich auf bereits vorhandene Ressourcen des Lernenden gelegt, trägt dies erheblich zu einer höheren Motivation bei“ (Nicolaisen, 2013, S. 50).

2.3.4 Das limbische System

„Alle Veränderungen, auch Entscheidungen, die sich im Menschen vollziehen und die wir bei uns selbst und anderen anstreben, manifestieren sich letztlich auf dieser Ebene und die letzte Instanz für Veränderungen ist das limbische System“ (Pallasch & Hameyer; 2012, S.65). Dieses äusserst spannende System bewertet ununterbrochen Situationen, ob sie interessant, spannend oder eben langweilig erscheinen. Ob die Situation bekannt oder unbekannt ist und welche Erfahrungen damit gemacht wurden. Roth umschreibt die Aufgabe folgendermassen. „Dieses System entscheidet insofern grundlegend über den Lernerfolg, als es bei jeder Lernsituation fragt: Was spricht dafür, dass Hinhören, Lernen, Üben usw. sich tatsächlich lohnen“ (Roth, 2009, S. 62). Da dieses System scheinbar eine entscheidende Schlüsselfunktion beim Lernen hat, stellt sich für den Autor schon die Frage, inwiefern gelingt es also nun, Lernende in diesem limbischen System abzuholen, so dass sie sich auf Lernen einlassen. Roth beschreibt weiter, dass es nicht verwunderlich erscheint, dass Demotivation entsteht, wenn Lernen und Schule früh als mühselig und lästig empfunden werden. Solche Informationen speichern sich eben im limbischen System als Erfahrungswert ab und lassen Glaubenssätze wie „Mathe ist blöd“ entstehen. Bevor dann die Mathematik Lektion startet, signalisiert das Unterbewusstsein, jetzt wird es anstrengend, mühsam und eigentlich will ich gar nicht. Da nutzt dann der bestens durchdachte Einstieg kaum etwas, Schüler_innen haben möglicherweise innerlich schon vor der Lektion abgeschaltet. Die gute Nachricht die Roth aber aussendet, ist, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, positiv auf dieses limbische System einwirken zu können. Sprich, es besteht die Chance, dass sich Schüler_innen mit ihrer Motivation, mit ihrer Einstellung über Erfolg und Misserfolg und deren Wirkung und schliesslich über die Frage ihrer Lernumgebung befassen und neu bewerten können, wenn sie entsprechend dazu angeleitet werden. „Lernunwilligkeit eines Schülers ist demnach nicht in erster Linie das Ergebnis bösen Willens, sondern das Resultat von Lernhemmnissen, auf die der Schüler selbst keinen aktuellen Einfluss hat, die aber mittel- und langfristig geändert werden können“ (Roth, 2009, S. 68).

Das Ziel des Schreibenden ist es keinesfalls, die Funktion dieses limbischen Systems genauestens darzulegen, dies wäre wahrscheinlich eine eigene Masterarbeit wert. Wichtiger erscheint es dem Autor, in diesem kurzen Exkurs aufzuzeigen, welche elementar wichtige Aufgabe dieses System hat und warum es angezeigt wäre, sich mit Lernenden damit auseinander zu setzen.

2.3.5 Fazit Lernberatung

„Ich rolle mit meinem selbstgebauten Skateboard über die Strasse und fühle mich frei“. Dieser Satz einer 14 jährigen Schülerin vereinigt die Theorie, welche der Autor bis jetzt aufgearbeitet hat. Diese Aussage bildete die Grundlage, damit sich diese Schülerin überhaupt wieder auf Lernen und im spe-

ziellen auf die Berufswahl einliess. Vor dieser Aussage tönte es so: „Aus mir wird eh nichts, mich interessiert nichts und Berufswahl ist scheisse.“ In schulischen Fächern war sie durchschnittlich gut, ging es aber um die Frage der Berufswahl, machte sie komplett zu, verweigerte sich und liess nicht mit sich reden. Auf die Theorie gestützt bedeutet dies also, dass das limbische System jedes Mal, wenn in der Schule oder auch zu Hause das Thema in Richtung Berufswahl ging, bei ihr alles auf Blockade schaltete. Die von aussen bestens gemeinten Unterstützungen prallten an ihr ab. Je mehr man sagte, desto grösser wurde die Blockade. Auf Abbildung 5 bezogen, die Situation überforderte die Schülerin scheinbar masslos, sie war schlicht nicht motiviert, ihre Ziele waren nicht geklärt und so zeigte sie in diesem Bereich ein für aussen stehende Personen vollkommen destruktives Verhalten. Auch auf Abbildung 4 bezogen, die Passung zwischen der Lernenden und dem Lerngegenstand, hier also die Berufswahl, schien absolut nicht gegeben zu sein.

Und was hat nun der besagte Satz *„Ich rolle mit meinem selbstgebautes Skateboard über die Strasse und fühle mich frei“* mit Berufswahl zu tun? Er fungierte als Türöffner zurück in die Motivation so wie sie in Abbildungen 1 und 2 verankert ist. Der Satz war motivierend und stark genug, um sich auf die Welt der Berufswahl einzulassen, denn er repräsentierte für die Schülerin ein Ziel, was sie gerne machen möchte bzw. wie sie gerne sein möchte. Auf Abbildung 3 bezogen war der Satz der Türöffner in den Erfolgskreislauf hinein. Das heisst, sie erkannte, so wie sie selbst für ihre Fahrkünste auf dem Skateboard zuständig ist, so selbst kann sie sich mit ihrer Zukunft beschäftigen und darauf Einfluss nehmen.

Und so zurück zum Bereich Lernberatung. Dieser Satz entstand nicht innerhalb einer halben Stunde, er war das Ergebnis einer wochenlangen Auseinandersetzung zwischen der Lernenden und dem Lernberater. Dazu bedurfte es der Passung zwischen dem Berater und der Lernenden, es waren die unterschiedlichsten Beratungswerkzeuge notwendig und schliesslich die Bereitschaft beiderseits, durch Empathie, Ehrlichkeit und Interesse bis in die Welt des limbischen Systems der Lernenden vorzudringen zu können. Dort konnte schliesslich das Fundament geschaffen werden, auf welches z.B. für die Berufswahl aufgebaut werden konnte. Dem Schreibenden geht es darum aufzuzeigen zu können, dass Lernberatung / Förderung nicht damit getan ist, Lernenden einfach irgendwelche Lernstrategien zu vermitteln, sondern dass es wenn nötig angezeigt ist, zuerst motivational - emotionale Bereiche zu klären, bevor man überhaupt mit der eigentlich schulischen Facharbeit beginnen kann. Der SHP hat in solchen Beratungsgesprächen somit die Möglichkeit, Ressourcen zu entdecken, auf welche dann aufgebaut werden kann. Aus diesem Grund ist es dem Schreibenden derart wichtig, dass die Bereiche der Gesprächsführung, der Passung als auch das Verständnis des limbischen Systems und seiner Rolle im Gesamtkontext als fundamental wichtige Bereiche angesehen werden, auf welche in einer Lernberatung kaum verzichtet werden kann.

Zusätzlich geht es also darum, bei Schüler_innen Ressourcen zu entdecken, die für die Arbeit genutzt werden können und eine positive Wirkung auf die Schüler_innen haben. Und mit diesem Stichwort Ressource vollzieht der Autor nun den Schritt zum Praxisprojekt, bei welchem das Zürcher Ressourcen Modell, ZRM® im Vordergrund stand.

2.4 Verbindung Masterarbeit mit Praxisprojekt

Der Scheibende hat mit dieser Masterarbeit die Möglichkeit, sein Praxisprojekt „Das Zürcher Ressourcen Modell; ZRM®, im heilpädagogischen Kontext“ weiter zu entwickeln. In den folgenden Abschnitten sollen Elemente dieses Modells kurz erläutert werden, soweit sie für diese vorliegende Arbeit als zentral erscheinen. Eine fundierte und vertiefte Auseinandersetzung mit dem ZRM® ist nicht vorgesehen, da dies den Umfang dieser Arbeit sprengen würde. Wer sich genauer mit der Systematik des Zürcher Ressourcen Modells auseinandersetzen möchte, dem ist das Buch „Ich packs! Selbstmanagement für Jugendliche“ von Storch und Riedener, 2014, zu empfehlen. Zuerst wirft der Autor aber noch einen kurzen Blick auf Faktoren, warum der Einbezug von Elementen des ZRM® in Kombination mit Lernberatung sinnvoll erscheint.

2.4.1 Stress und Bewertungssysteme

Stress, demotivierende Erlebnisse, fehlende Motivation oder fehlendes Interesse sind Erscheinungen, die wir alle aus unserem Leben kennen und mit welchen wir umgehen müssen. Diese Empfindungen sind nicht per se schlecht, sie gehören zu uns dazu, sind Teil des Lebens und in gewissen Situationen kann Stress auch notwendig sein. Die Frage, die sich stellen mag, ist, wie gehe ich damit um. Wie reagiere ich, wenn diese Gefühle überhand nehmen und mich als Person eventuell in meiner Arbeit einschränken oder mir es gar verunmöglichen, mich auf eine Arbeit einlassen zu können? Wenn diese Gefühle derart stark sind, dass ich an einer Aufgabe scheitere und daraus wiederum negative Erinnerungen abspeichere und sich mit der Zeit negative Selbstwirksamkeit entwickelt, was dann? Nachfolgend geht der Studierende kurz auf zwei Bereiche ein, die aus seiner Sicht massgeblichen Anteil daran haben, dass Schüler_innen nicht in ihren Erfolgskreislauf eintauchen können bzw. Bereiche, die einer Passung zwischen Lernendem und Lerngegenstand im Weg stehen.

2.4.2 Stressauslösung, Zusammenspiel im Kopf

In diesem Kapitel soll in kurzer und anschaulicher Art erklärt werden, welche Faktoren Stress, stressende Erlebnisse im Kopf auslösen und welche Wirkungen dies haben kann. Obwohl in Abbildung 8 zwar der Begriff „Grosser Schreck, extremer Stress“ steht, ist davon auszugehen, dass die gleichen inneren Abläufe auch geschehen, wenn Schüler_innen z.B. zu Hause vor einem Berg von Hausaufgaben sitzen. Darum drängt es sich auf, dieses Zusammenspiel an dieser Stelle kurz zu beschreiben. Unser Kopf besteht grob gesagt aus drei Gehirnen, dem Grosshirn (Professorengehirn, Denker), dem Mittelhirn (Katzengehirn) und dem Stammhirn (Eidechsengehirn). Im „Normalzustand“ funktionieren diese drei Ebenen miteinander.

Abbildung 6, der entspannte Zustand

Die folgende Darstellung umschreibt in einfachen Worten die einzelnen Aufgaben dieser drei Hirnregionen wie sie in Abbildung 6 aufgeführt sind.

Vereinfachte Darstellung Gehirnfunktionen

Abbildung 7 die Funktionen der drei Gehirnregionen

Bei Stress kann es nun durchaus sein, dass das Stammhirn gewissermassen die Führung übernimmt und das Grosshirn (den Denker) ausser Kraft setzt. Das heisst, denken, bewusst wahrnehmen, entscheiden, Gelerntes abrufen oder planen ist nicht mehr oder nur noch erschwerend möglich.

Was passiert bei zu viel Stress: Notfallprogramm

Abbildung 8 die Überflutung im Hochstress

In Abbildung 7 ist ebenfalls der Begriff des „limbischen Systems“ zu finden, deren Funktion und Wichtigkeit unter 2.3.4 bereits beschrieben wurde. Stress scheint also auch unmittelbaren Einfluss auf das limbische System auslösen zu können. Mit diesem Hintergrund scheint es plausibel zu sein, dass bei erhöhtem Stresserleben viele Teile des Gehirns auf „Sparflamme“ schalten. Bereiche, die aber durchaus notwendig wären, um in eine erfolgsversprechende Arbeit eintauchen zu können. Was könnte dies im Förderkontext mit Schüler_innen bedeuten? Dazu wirft der Studierende einen weiteren Blick auf ein anderes Bewertungsmodell.

2.4.3 Bewertungssysteme

Einen interessanten Ansatz liefert Storch mit der Betrachtung der zwei unterschiedlichen Bewertungssysteme, die der Mensch besitzt. Im Buch „Machen Sie doch, was sie wollen“ (Storch, 2016) wird dieses Bewertungssystem visuell dargestellt und ausführlich erläutert. Gemäss Storch verfügt der Mensch über zwei unterschiedliche Bewertungssysteme, die ihm aber auch Schwierigkeiten beschereuen können. „Das eine Bewertungssystem entspricht dem, was man in der Alltagssprache den Verstand nennt, das andere ist besagtes Strudelwürmli“ (Storch, 2016, S.10). Beim besagten Strudelwürmli zielt Storch auf die Gefühlsebene oder auch das Bauchgefühl ab. Bereiche also, die wiederum im limbischen System verortet werden und durchaus im Clinch mit dem Verstand stehen können. In Abbildung 9 werden diese beiden Systeme gegenübergestellt und mögliche kontraproduktive Bewertungsweisen sind sichtbar. Obwohl der Verstand der Schülerin wie unter 2.3.5 weiss, dass Berufswahl wichtig und richtig wäre, hat das Strudelwürmli viel schneller reagiert und signalisiert „mag ich nicht“. Der Körper reagiert entsprechend und der nur langsam arbeitende Verstand hat keine Chance. Die Herausforderung liegt gemäss Storch nun im Bereich der Selbstkontrolle. „Der Mensch, dem die Selbstkontrolle gelingt, bedient sich einer Möglichkeit, die er hat, weil er neben dem Würmlihirn noch

höher entwickelte Hirnregionen hat. Er kann nämlich mit Verstandskraft sein Würmli dazu zwingen, etwas zu tun, das es nicht will“ (Storch, 2016, S. 27).

Zwei Bewertungssysteme

	Verstand	
Arbeitstempo	langsam	schnell
Kommunikationsmittel	Sprache (präzise Argumente)	Somatische Marker (diffuse Gefühle)
Bewertungskategorie	richtig / falsch	mag ich / mag ich nicht

Abbildung 9, zwei Bewertungssysteme

2.4.4 Fazit beider Modelle

Ohne weiter beide Ansätze zu vertiefen, der Schreibende sieht darin Ansätze, die erklären, warum Schüler_innen Arbeiten vermeiden, verdrängen oder schlicht nicht machen. Die Auslöser können unterschiedlich sein, die Ergebnisse sind dann gleich. Die Frage, die sich stellt ist somit, wie gehe ich als Person mit diesem Stress oder diesen diffusen Gefühlen um, die dafür verantwortlich zu sein scheinen, dass die Passung zwischen Lernendem und Lerngegenstand nicht kongruent ist. Und genau an dieser Stelle kommt nun das Zürcher Ressourcen Modell ins Spiel. Warum dies so ist, soll nun weiter erörtert werden.

2.5 Das Zürcher Ressourcen Modell

Zu Beginn des Kapitels hier eine Definition dieses Modells:

Das Zürcher Ressourcen Modell ist die theoretische Basis für das ZRM® -Training. Das ZRM® Training versteht sich als psychoedukatives Verfahren, das Menschen darin unterrichtet, wie sie ihre Handlungssteuerung optimieren und ihre intrinsische Motivation für die Zielerreichung aktivieren können. (Riedener & Storch, 2014, S. 129)

Der Einsatz des Zürcher Ressourcen Modells zielt darauf ab, dass die Schüler_innen bewusst erleben und erfahren, dass sie schwierigen Situationen, z.B. auf schulischer Ebene, nicht hilflos ausgeliefert sind, sondern selbstwirksam dieser Herausforderung begegnen können.

Eigene Erfahrungen haben den wichtigsten Einfluss auf die Ausbildung der Selbstwirksamkeit. Das Erlebnis, durch eigene Anstrengungen ein Ziel zu erreichen, bewirkt, dass man sich auch in Zukunft für fähig halten wird, schwierige Situationen zu bewältigen. Wichtig ist dabei, dass man sich anstrengen muss, um das Ziel zu erreichen. (Müller, 2013, S.188)

Die Schüler_innen erkennen und erfahren zudem, um die Bilder aus 2.4.2 und 2.4.3 nochmals zu gebrauchen, dass sie dem „Eidechsenhirn“ oder dem Strudelwurm nicht ausgeliefert sind, sondern diesen „Paroli“ bieten können, damit sich das „Professorenhirn“ bzw. der Verstand wieder einschalten kann.

Der Name des Modells trägt einen entscheidenden Begriff bereits in sich, „Ressource“. „Jedes System verfügt bereits über alle Ressourcen, die es zur Lösung seiner Probleme benötigt“ (Schlippe & Schweitzer, 2010, S. 124). „Im Zürcher Ressourcen Modell gilt als Ressource zunächst das gesundheitsdienliche neuronale Netz selbst sowie alles, was in der Lage ist, dieses neuronale Netz zu aktivieren“ (Riedener & Storch, 2014, S. 64). Diese Erklärung bedeutet somit auch, dass jede Person vollkommen individuell bestimmen kann, womit das Gehirn in die gewünschte Aktivität versetzt werden kann. Und diese Individualität kann z.B. die Erinnerung an einen schönen Ferienort, ein bestimmtes Tier, ein Musikstück oder eben die Fahrt auf dem Skateboard sein. Positive und schöne Erinnerungen lösen gute Gefühle aus, der Schreibende geht davon aus, dass jeder solche Empfindungen aus eigener Erfahrung kennt. Die Erinnerung an eine bestandene Prüfung, das Gefühl, welches sich nach einem Sieg in einem Spiel im Körper ausbreitet oder wenn man in Gedanken wiederum Ferienbilder aktiviert, die schön und angenehm waren. Und wozu das Ganze? Nicolaisen schreibt dazu:

Ressource bedeutet positives Krafterleben und Gestaltungspotential. Damit gehen positive Selbstwahrnehmungen und -bewertungen einher. Denn im Problemerleben sind diese ausgeblendet. Vielleicht ist es eine der Hauptaufgaben des Lernberaters, den Lernenden ein Begleiter zu sein, eigene ressourcenreiche Erfahrungen zu eruieren. (Nicolaisen, 2013, S. 150)

2.6 Fazit Beratung und ZRM® Block

„Was soll das bringen, wenn ich mit Ihnen über mein Skateboard fahren spreche?“ Die Schülerin unter 2.3.5 schien ihre Zweifel zu haben, welchen Sinn die Auseinandersetzung mit Skateboard fahren in Bezug zu ihrer Blockade im Bereich Berufswahl hatte.

Die bis zu diesem Punkt dargelegte Theorie soll nun aber das Verständnis ermöglichen, inwiefern eben genau solche thematischen Umwege teilweise notwendig sind. Im Lehrplan 21 des Kantons Thurgau ist im Bereich der „Überfachlichen Kompetenzen“ ein Verweis zu finden. „Die Schüler_innen können auf ihre Stärken zurückgreifen und diese gezielt einsetzen“ (Thurgau, Lehrplan Volksschule Thurgau, 2016, S. 33). Bevor ich auf eine Stärke zurückgreifen und sie einsetzen kann, muss ich sie aber auch bewusst erkennen. So lapidar dies erscheint, so schwierig ist dies für einzelne Schüler_innen.

„Der Ressourcenaufbau besteht in dieser Hinsicht aus der Entwicklung eines individuell hochspezifischen Ressourcenpools, der dem Individuum dann als eine Art persönlicher Werkzeugkasten zur optimalen Nutzung des eigenen Gehirns zur Verfügung steht“ (Riedener & Storch, 2014, S. 69). Dieser individuelle „Werkzeugkasten“ bildet die Voraussetzung, damit die Passung zwischen dem Lernenden

und dem Lerngegenstand wiederhergestellt werden kann. In diesem Kasten manifestieren sich Elemente, die situativ durch Schüler_innen eingesetzt werden, wenn Demotivation, Desinteresse, Stress oder weitere negative Gefühle auftauchen oder wenn das limbische System „kein Interesse“ meldet und Lernende sich so „normalerweise“ aus dem Lernarrangement verabschieden.

Aus den in diesem Kapitel genannten theoretischen Erläuterungen ist es dem Autor so zentral, dass alle Schüler_innen mit ihren höchst individuellen Voraussetzungen und momentanen Fähigkeiten einzeln betrachtet werden. Lernförderung kann kein „Einheitsbrei“ sein, jede(r) braucht etwas anderes und dieses „andere“ muss auch erkannt werden. Bei einzelnen Schüler_innen ist es durchaus so, dass eine nochmalige Repetition eines Fachinhaltes reicht und ihnen so ausreichend geholfen ist. Es entspricht aber auch der Tatsache, dass bei anderen Schüler_innen auch eine mehrmalige und didaktisch-methodisch bestens durchdachte Wiederholung wenig bis fast nichts bringt. Das Problem liegt auf einer ganz anderen Ebene. Dies muss erkannt und daran anschliessend die notwendige Lernberatung aufgebaut werden, welche aus den oben genannten theoretischen Abhandlungen zielführender sein kann.

Die Ressource ist erkannt, das Fundament geschaffen und nun? Der springende Punkt ist wahrscheinlich, wie gelingt dieser Ressourcen Transfer in den Alltag der Schüler_innen? Wie kann der/die Lernende seinen/ihren „Kraftort“ dazu verwenden, dass er/sie seine/ihre Aufgaben macht, dass er/sie lernt und durch seine/ihre Tätigkeit in den Erfolgskreislauf eintauchen kann und für sich selbst erlebbar macht. Ziel ist nicht, von heute auf morgen alles besser machen zu können. Ziel ist, in kleinen Schritten vorwärts zu kommen und selbst zu erleben, ich kann etwas. An dieser Stelle folgen nun konkrete Lernstrategien, welche aber auch sehr individuell sein können und im Gespräch zwischen SHP und dem Schüler, der Schülerin entdeckt werden müssen. Dieser letzte theoretische Bereich soll nun angegangen werden.

2.7 Lernstrategien

Um wieder mit dem Satz der 14jährigen Schülerin die neue Ausgangslage darzulegen. „Ich rolle mit meinem selbstgebauten Skateboard über die Strasse und fühle mich frei.“ Dieser Satz war nicht die Lernstrategie, er löste aber derart positive Gefühle in ihr aus, dass sie immer mehr dazu bereit war, sich auf das eigentliche Schulthema, damals die Berufswahl, einzulassen. Mit einer anderen Person und einer anderen Ressource könnte dies sein, dass die dadurch entwickelten positiven Gefühle Türöffner sind, um wieder in den Mathematik Unterricht einzusteigen. Und diese positive Grundstimmung gilt es nun im Beratungssetting zielführend zu nutzen und mit dem effektiven Strategietraining zu verbinden. Ziel all dessen ist schliesslich, den Schüler_innen aufzuzeigen, dass sie durch ihre eigene, zielgerichtete Planung, dem daraus folgenden Tun und schliesslich dem darüber Nachdenken Schritt für Schritt in den von Müller unter 2.2.3 aufgezeigten Erfolgskreislauf eintauchen können. Selbstwirksamkeit kann eins zu eins erlebt werden, setzt aber natürlich eine zielgerichtete und unterstützende Lernstrategie Arbeit der SHP voraus. Aber was sind Lernstrategien überhaupt?

Es ist wohl davon auszugehen, dass viele Leute beim Begriff Lernstrategien hauptsächlich an kognitive Strategien denken wie z.B. Lernplakate, Mind Map, Zusammenfassungen schreiben, usw.. Doch diese Sicht scheint zu kurz gegriffen. „Strategien sind geistige Werkzeuge, die uns helfen, ein Ziel zu erreichen“ (Büchel & Büchel, 2015, S. 24). Die Idee ist also, dass diese Strategien oder geistigen

Werkzeuge uns anleiten, wie wir ein Ziel erreichen können und welche Mittel wir am besten dazu einsetzen. Das heisst also, das Lernplakat alleine genügt möglicherweise noch nicht, denn als Schüler_in muss ich auch über dieses Plakat nachdenken, es verstehen können. Ich muss die Zusammenfassung planen, sie kontrollieren und während dem Lernen sollte ich als Schüler_in motiviert sein. In Abbildung 10 zeigen Büchel & Büchel unter dem Begriff „Strategien für das schulische Lernen“ unterschiedliche Strategieebenen auf. Sie beziehen sich einerseits auf eher schultypische Bereiche, also kognitive Strategien. Andererseits beziehen sie in ihr Modell aber auch Persönlichkeits- und Prüfungsstrategien ein. Aus Sicht des Studierenden sind dies wiederum Bereiche, in welche Begriffe wie Motivation oder Stress hineinspielen.

Abbildung 10, Strategien für das schulische Lernen

2.7.1 Drei Phasen Prozess

Eine weitere Erklärung bietet Tarnutzer in seinem Text „Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten“ (Tarnutzer, 2018). Darin beschreibt er ein Phasenmodell, die Lernende durchlaufen müssen, um selbstreguliertes Lernen zu erleben. Im besagten Text spricht Tarnutzer von „Planung, Monitoring und Evaluation“. Verglichen mit Abbildung 10 von Büchel pickt der Schreibende den Begriff „Metakognitive Strategien“ heraus und stellt sie Tarnutzers Begriffen „Planung, Monitoring und Evaluation“ gegenüber. Tarnutzer schreibt, dass Planung vier Kompetenzen voraussetzt. Unter anderem sind dies „ein Ziel festlegen, ein Vorgehen wählen und eine Orientierung und Einschätzung der Aufgabe vornehmen“. Dazu sind metakognitive Strategien unabdingbar und aus Sicht des Autors manifestiert sich hier ein erster wichtiger Ansatz im Strategie Training mit Schüler_innen. „Das übergeordnete Ziel der metakognitiven Lernstrategien ist es, das eigene Lernen optimaler zu planen, zu steuern und zu reflektieren und damit den Lernprozess positiv zu beeinflussen“ (Martin & Nicolaisen, 2015, S. 25). Gemäss Tarnutzer fehlt es Schülern_innen mit Förderbedarf oft an der Einsicht, dass ihre Strategie nicht zielführend ist und „sie kommen nicht dazu, sich metakognitiv eine andere Strategie zu überlegen“ (vgl. Tarnutzer, 2018, S.39). Dieses drei Phasen Modell scheint für den Autor ein guter Ansatz in der Lernstrategie Arbeit mit den Schülern zu sein, es ist ein zentraler Moment, dass dies auch als Einstieg in die metakognitive Arbeit genutzt wird. Dies soll im folgenden Abschnitt noch genauer angeschaut werden.

2.7.2 Metakognitive Lernstrategien

Die Fähigkeit, über sein eigenes Denken und Lernen nachdenken zu können und sich damit auseinanderzusetzen, ist eine anspruchsvolle Tätigkeit. Metakognition ist ein Teilbereich der exekutiven Funktionen und dieses „bewusste darüber nachdenken“ hilft Lernenden, „neurobiologisches, emotionales, soziales und kognitives Verhalten aufzubauen. (Brunsting, 2009, S. 180)

Erschwerend ist die Tatsache, dass es insbesondere eher schwächeren Schüler_innen nicht leicht fällt über diese Metakognitionen zu berichten. Eine erste Möglichkeit, dies konkret zu trainieren, bietet das metakognitive Interview, welches Lernende mit Hilfe des SHP durchführen (vgl. Brunsting, 2009, S.182). Dieses Interview weist Ähnlichkeiten zu Gesprächswerkzeugen, wie sie im Kapitel Lernberatung unter 2.3.2 zu finden sind, auf.

Weitere Möglichkeiten, Metakognition spielerisch zu trainieren, bieten sich mit Strategiespielen an (z.B. die Spielreihe Exit aus dem Kosmos Verlag). Über das Modelllernen können Problemlösestrategien vermittelt werden. Zeigen, lautes Denken, vormachen, Selbstgespräche des Lernmodells (z.B. des SHP's) machen einzelne Lernschritte deutlich und darüber wird gemeinsam diskutiert. Es liegt auf der Hand, dass Spiele bestimmt motivierend und anregend wären, sie brauchen aber auch viel Zeit. Im Zusammenhang mit dieser Masterarbeit fand Metakognition im Gespräch statt und dabei wurden Beratungswerkzeuge, wie sie in 2.3.2 aufgeführt sind, verwendet.

Einen weiteren metakognitiven Strategie Ansatz bietet Müller an. Anhand von Kompetenzraster bewerten Lernende ihre Arbeit bzw. ihre Fähigkeiten. Abbildung 11 visualisiert diese Strategie. Es geht darum, dass Lernende ihr Tun mit konkreten schulischen Inhalten vergleichen und so weitere Schlüsse für ihre Arbeit ziehen.

Abbildung 11, Metakognition mit Hilfe des Kompetenzrasters

Fazit: Es gibt nicht die einzig richtige Metakognitive Lernstrategie! Es gibt unzählige Methoden und Ansätze, die aus Sicht des Autors aber mehr oder weniger alle das gleiche Ziel verfolgen. Die Schüler_innen werden dazu befähigt, sich mit ihrer eigenen Person, ihrem Denken und Lernen auseinanderzusetzen und daraus Ergebnisse zu folgern, die ihnen in ihrer zukünftigen Arbeit helfen. Da das

Angebot riesig ist, die konkrete Arbeit für den Lernenden ungewohnt und möglicherweise auch überfordernd sein kann, kommt dem SHP eine zentrale Rolle zu. Zum richtigen Zeitpunkt das passende Strategieelement mit den passenden Fragen parat haben, ist die Kunst dieser Lernstrategie, denn von sich aus werden es die Lernenden kaum machen.

2.7.3 Weitere Lernstrategien

Wie unter 2.7.2 zu lesen, bilden die Metakognitiven Übungen bzw. Strategien wichtige Voraussetzungen, um mit Schüler_innen passende Lernstrategien auszuprobieren. Diese auf Schüler_innen nun adaptierte Lernstrategien, sei es ein Lernplakat, eine Lernplanung, Vokabularlernstrategien oder was auch immer, stehen im Kontext mit den vorgängig herausfiltrierten Ressourcen. Konkret heisst das zum Beispiel folgendes:

Wenn ein Junge, der problemlos pro Woche 4-mal ins Unihockey Training geht und nach eigenen Aussagen noch nie etwas vergessen hat, wie kann diese Fähigkeit für die Schule genutzt werden, da er im schulischen Bereich nonstop Hausaufgaben vergisst? Wenn dieser Junge sehr exakt sagen kann, in welchem eingespieltem konzentrierten Ablauf er sein Material parat legen kann, wie liesse sich dies für die Schule nutzen? Dieser Ablauf ist zudem sehr strukturiert und folgt scheinbar immer dem gleichen Muster: Die Unihockeytasche packen heisst: Leibchen, Hose und Schuhe einpacken, frische Unterwäsche in Tasche legen, Duschsachen holen, Badetuch in Tasche legen, Getränke Flasche und Zwischenverpflegung parat machen, Schläger und Bälle einpacken und die Zeit im Blick haben, damit er pünktlich parat ist. Was bedeutet dieser Ablauf nun schulisch gesehen?

Zuerst das Hausaufgaben Buch nehmen und nachschauen. Die entsprechenden Aufgaben lösen und dabei vielleicht Zeitlimiten setzen. Prüfungen im Wochenplaner übertragen, Lernzeiten definieren und mit passender Strategie lernen.

„Gehirngerecht lernt, wer verschiedene Lernaktivitäten berücksichtigt und nicht alles über den gleichen Leisten schlägt“ (Gasser, 2010, S. 23). Der Autor verzichtet an dieser Stelle auf die Auflistung unterschiedlichster Lernstrategien, weil wie bereits mehrfach angetönt, dies eine sehr individuelle Tätigkeit ist. Eine weitere Schwierigkeit im Vermitteln und Suchen passender Lernstrategien ist schliesslich dann noch, den Schüler_innen begreifbar zu machen, dass sie Durchhaltewillen und Disziplin benötigen, eben die besprochene Strategie auch mehrmals zu testen. Grolimund sagt dazu: „Nimm dir Zeit, um mit den Lernstrategien zu experimentieren. Frage dich immer wieder, passt das zu mir? Kann ich wirklich besser lernen?“ (Grolimund & Rietzler, 2018, S. 13)

2.8 Fazit Theorie Teil

Kinder und Jugendliche haben viele Fähigkeiten auf welche sie stolz sein können. Sie können sich mit viel Hingabe, Energie und Freude einer Tätigkeit widmen, auch wenn es „gamen“ am Handy oder Tablet sein sollte. Aber es kann auch sein, dass sie mit viel Freude in einem Verein dabei sind, sie zeigen Durchhaltewillen, wenn es darum geht, etwas zu erlernen. Sie erleben Selbstwirksamkeit, sie erleben Erfolg, weil sie dran bleiben, weil sie sehen, dass sie durch ihr Tun eine Bestätigung ihrer Tätigkeit erhalten. Die Ressourcen sind da, sie schlummern im Menschen, nur ist sich dies der Jugendliche vielleicht nicht bewusst.

Leider zeigt sich dieser Durchhaltewillen im schulischen Kontext nicht immer. Wie schön wäre es, wenn sich wenigstens ein Teil dieser Hingabe, Energie und Freude in den Schulalltag transferieren liesse? Wie soll das gehen? Und warum wäre dies hilfreich?

Der Autor dieser Arbeit will sich die Zeit nehmen, diese Ressourcen zu suchen, zu Tage zu fördern und so zu nutzen, dass sie positiven Einfluss auf Tätigkeiten und Handlungen, z.B. im Schulalltag haben können.

Ausgangslage aller Überlegungen des Studierenden beim Erstellen dieses Theorieblocks war somit, darzulegen, warum Selbstwirksamkeit, die Suche nach Ressourcen gekoppelt mit passenden Lernstrategien ihm wichtig erscheinen. Warum trifft sich der SHP mit einzelnen Lernenden öfters zu Gesprächen, bei welchen es explizit nicht um Förderung bei z.B. Mathematik, Deutsch oder in einem anderen Schulfach geht. Bei welchem der Gesprächsinhalt mehr um die Fragen geht, was kann ich gut, wo liegen meine Stärken, auch ausserschulisch gesehen und wie könnten diese Stärken für schulische Belange eingesetzt werden.

Wenn die Schüler_innen erleben, dass sie durch ihr Schaffen etwas erreichen können, wenn sie erkennen, dass sie Schwierigkeiten und Herausforderungen nicht ausgeliefert sind, sondern durch ihre eigene aktive Handlung dies beeinflussen und bewältigen können, dann, so denkt der Studierende, ist die Chance sicherlich vorhanden, dass sich dies positiv in der Grundhaltung der Lernenden manifestieren kann.

Um auf die ganz zu Beginn formulierte Frage von Büchel & Büchel zurückzuschauen. Gibt es diese Methoden, die Jugendlichen hilft, wirkungsvoller zu lernen und zu denken? Der Studierende geht davon aus, dass es sie gibt. Sie liegen nicht unbedingt auf dem Silbertablett, man muss bereit sein, sie zu suchen und auszutesten.

Der Theorieteil zielt somit darauf ab, darzulegen, warum Lernberatungsgespräche aus Sicht des Autors zentrale Fördererlemente im schulischen Kontext darstellen. In diesen Gesprächen werden **Ressourcen** zu Tage gefördert, die das Fundament für das **selbstwirksame** schulische **Lernen** und **Arbeiten** bilden. Die Schüler_innen erproben individuelle **Lernstrategien** und erzielen Erkenntnisse, die wiederum Türöffner in den Erfolgskreislauf sind und somit positiv erlebbare Selbstwirksamkeit fördern. Diese Beratungsgespräche machen aber auch nur dann Sinn, wenn der Lernberater, also hier der SHP, Lernen als ganzheitlichen Vorgang sieht, der von unterschiedlichsten Faktoren beeinflusst wird. Und genau das macht es äusserst herausfordernd und spannend, aber auch schwierig. Denn solche Gespräche brauchen Zeit, Veränderungen sind nicht von heute auf morgen zu erwarten und das ist schliesslich in unserer schnelllebigen Gesellschaft ein weiteres Hindernis. Vieles sollte schnell gehen, nur das funktioniert hier mit Bestimmtheit nicht.

3 Projektplanung

Im folgenden Kapitel wird dargelegt, wie sich dem Studierenden die Ausgangslage präsentierte und wie die betreffenden Schüler_innen ausgewählt wurden. Diese Fokusschüler werden in ihren ICF Wechselwirkungen beschrieben und daraus abgeleitet werden Ziele, Fragestellungen und die Arbeitsweise aufgezeigt.

Da die Corona Pandemie in die Zeit dieser praktischen Arbeit mit den Schüler_innen fiel, waren Anpassungen und Ergänzungen notwendig. Diese sind **rot** hervorgehoben.

3.1 Ausgangslage

Die Idee dieser Masterarbeit kristallisierte sich aus dem Praxisprojekt heraus, in welchem der Autor mit 1. Sekundarschülerinnen der Stammklasse E das Zürcher Ressourcen Modell durchführte. Die Weiterentwicklung des Praxisprojekts führte dazu, dass in dieser Arbeit der Fokus auf eher schwächere Schüler_innen gerichtet ist, was so im „Normalfall“ eher das Klientel der SHP Lehrperson entspräche. Klar war, dass es sich dabei auch um 1. Sekundarschüler handeln sollte, damit der in Gang gesetzte Prozess möglichst lange begleitet und beurteilt werden kann, auch wenn die Masterarbeit an sich abgeschlossen sein würde. Ebenso lag es auf der Hand, dass in dieses Projekt auch Buben integriert werden sollten und dass die Teilnahme auf freiwilliger Basis stattfinden muss. Die Frage der zeitlichen Ressource, insbesondere des Autors, war ein weiteres wichtiges Kriterium, da der Schreibende aufgrund der Studiums „nur“ an drei Tagen im Schulhaus präsent ist und so die Zahl der Fokusschüler_innen eher klein gehalten werden musste, da es ja absehbar war, dass im Laufe der Arbeit viele Einzelgespräche stattfinden sollten und diese mussten auch im Stundenplan Platz haben. Ebenso war es für dieses Projekt klar, dass die Förderschüler_innen während ihrer Schulzeit beim Autor zu Gesprächen kamen und nicht in ihrer Freizeit erscheinen mussten. Aufgrund all dieser Vorüberlegungen und in der Zusammenarbeit mit dem Klassenlehrer der 1. Sekundarklasse Stammklasse G wurden folgende erste Entschlüsse gefällt:

- Das Projekt wird mit 4 Förderschülern gestartet; 3 Buben und 1 Mädchen.
- Den Förderschülern wird das Projekt einzeln vorgestellt und erklärt und ihnen „schmackhaft“ gemacht.
- Als Zeitfenster dient der Montag Nachmittag während den Lektionen Tastaturschreiben und Französisch.
- Die praktische Arbeit startet im 2. Semester des Schuljahres 19/20 und dauert bis zu den Sommerferien 2020, das heisst also, die Schüler_innen werden ein halbes Jahr lang intensiv begleitet.

3.1.1 Beschreibung der Fokusschüler

Bei der Auswahl der Fokusschüler war es hilfreich, dass der Studierende einerseits in der Klasse in unterschiedlichen Fächern (Mathematik und Deutsch) integrativ mit den Lehrpersonen mitarbeitet und andererseits auch im Jahrgangsteam integriert ist und die Schüler so auch aus ausserschulischen Begegnungen kennt. Relevant bei der Auswahl war nicht der Blick auf die Noten, nach dem Motto „die mit den schlechtesten Noten müssen in dieses Projekt“. Dieser Gedanke spielte eine eher untergeordnete Rolle, zentraler waren herausfordernde Arbeits- und Verhaltensweisen. Das heisst, der Schüler, der beinahe täglich Materialien vergisst, seine Hausaufgaben nicht erledigt, aber im Unterricht ansonsten mit seinen kognitiven Fähigkeiten glänzen kann. Ein weiterer Schüler, dem es aufgrund seines ADS nicht gelingt, fokussiert zu arbeiten, überfordert erscheint und äusserst langsam unterwegs ist. Der aber sprachlich gesehen, nach Auswertung der HSP bei den starken Sekundarschülern der Stammklasse E eingeordnet werden könnte. Kurzum, dem Studierenden wie auch dem Klassenlehrer ging es in der Auswahl darum, zukunftsorientiert zu denken. Das heisst, welche Fähigkeiten,

auch mit Blick auf die Berufswahl, sollen gefördert werden, damit erfolgsversprechender gearbeitet werden kann.

3.1.2 Fokusschüler M., Wirkungen und Wechselwirkungen nach ICF

M. ist ein kontaktfreudiger und freundlicher Junge. Er hat oft ein Lachen im Gesicht und scheint in der Klasse breit akzeptiert zu sein. Er liest sehr viel, so hat er unter anderem alle Harry Potter Bände gelesen. Dies macht sich unter anderem in seinem Wortschatz bemerkbar, aber auch in der Tatsache, dass er sehr sicher in Rechtschreibung und Grammatik ist. In der im Oktober 2019 durchgeführten HSP liegt sein Resultat im obersten Drittel. M. ist ebenfalls sehr sportlich, er spielt in seiner Alterskategorie Unihockey auf höchstem Niveau und investiert viel Zeit in dieses Hobby. Ende August 2019 wurde bei M. ein ADS diagnostiziert und alle unterrichtenden Lehrpersonen sind über die ADS Diagnose und deren möglichen Auswirkungen informiert. Seit Ende April 2020 besucht M. wöchentlich die Ergotherapie, dort liegt der Fokus darauf, dass er lernt, Aufträge in mehrere Teile zu zerlegen, Arbeitsschritte zu planen und mit Hindernissen umzugehen. Der Umgang mit Frustration ist ebenfalls ein Thema. Der Austausch zwischen dem SHP und M.'s Mutter über Inhalte der Ergotherapie findet statt. Seit Februar 2020 besteht bei M. auch ein Nachteilsausgleich, der es ihm erlaubt, in Prüfungen mehr Zeit zur Verfügung zu haben.

Normalerweise sitzt M. im Schulzimmer vorne bei der Lehrperson. Weitere unterstützende Massnahmen wie Visualisierung der Aufträge werden nach Möglichkeit umgesetzt. Die Klasse weist eine klare Bubenmehrheit auf und einige dieser Knaben zeigen oft unruhiges bis sehr unruhiges Verhalten. Diese äusseren Faktoren lenken M. sichtbar viel ab. Er scheint seinen eigentlichen Auftrag zu vergessen und bleibt ganz im „hier und jetzt“ der äusseren Einwirkung. Die Folgen davon sind dann, dass M. mit den Aufträgen nicht fertig wurde während der Lektion und diese dann zu Hause fertig stellen muss. Solange die SHP oder eine andere Klassenassistentin in solch einer Situation direkt neben ihm sitzt, kann der Aufmerksamkeitsfokus relativ schnell wieder eingefordert werden. Die 1:1 Situation mit M. war zu Beginn nicht einfach, da er sie anscheinend auch als Schikane betrachtet (Aussagen von M. wie: „Warum sind Sie so oft bei mir? Ich bin doch nicht doof!“). Gespräche in solchen Situationen, auch unter vier Augen, gestalteten sich dann als sehr herausfordernd. Im Laufe des Schuljahres hat sich bei M. die Einsicht entwickelt, dass diese Unterstützungsmassnahmen nicht als Schikane gedacht sind, sondern ihm helfen können, zielführender zu arbeiten, damit es ihm gelingt, Aufträge zu erledigen. Weitere Informationen sind im Anhang unter 7.1 zu finden.

Die Fördergespräche vor dem Lockdown förderten erste Ressourcen zu Tage, mit welchen gearbeitet werden sollten. Leider kam es dann nicht dazu. Während des Fernunterrichts fanden mit M. keine Fördergespräche statt. Es zeigte sich, dass M. aber von zu Hause aus sehr gute Unterstützung erhielt, dies wurde von diversen Lehrpersonen positiv zurückgemeldet. Der Schreibende ging diesem Input nach und sprach mit der Mutter darüber. Die Aussagen der Mutter sind im Anhang unter 7.32 zu finden und fanden Eingang in die Weiterführung der Förderberatung.

3.1.3 Fokusschüler R., Wirkungen und Wechselwirkungen nach ICF

R. ist ein eher ruhiger aber interessierter Schüler. Er ist freundlich und kann problemlos mit Lehrpersonen ins Gespräch kommen. Soweit bekannt, ist er in keinem Verein, er geht auch keinem spezifi-

schen Hobby nach. Er spiele recht viel am PC, so R.'s Aussage. Was recht viel bedeutet, kann nicht genauer beziffert werden. R. zeigt ein grosses Interesse an Motorrädern. Es fällt auf, dass er ein breites Allgemeinwissen hat, sich für Dinge, die auf der Welt geschehen zu interessieren scheint. Je nach Schulfach kann er mehr oder weniger gut dem Unterricht folgen, seine Motivation gegenüber dem betreffenden Fach scheint hier sehr ausschlaggebend zu sein. Je engmaschiger und strukturierter R. geführt und wenn dazu viel mündlich mit ihm besprochen wird, desto besser kann R. seine Leistungen abrufen und zeigen, wozu er fähig ist. Findet der Übergang in die Einzelarbeitsphase und schriftliche Phase statt, treten Schwierigkeiten auf. R. liest z.B. einen ersten Teil einer Aufgabe, löst dies dann und springt dann zur nächsten. Dass er nur einen Teil der Aufgabe gelöst hat, scheint er oft nicht zu realisieren. Zusammen mit der SHP entwickelte R. Ideen, wie er sicherstellen kann, dass alle Teile einer Aufgabe gemacht sind. Eine weitere Problematik ist im Bereich der Zuverlässigkeit zu verorten. Hausaufgaben werden von R. sehr oft nicht oder unvollständig erledigt, andererseits erscheint er ohne passendes Schulmaterial im Unterricht. Das Hausaufgabenbuch wird von R. kaum geführt bzw. auch wenn Aufträge notiert sind, werden diese nur bedingt gelöst. Im Förderunterricht werden auch hierzu Lösungen gesucht, damit R. aus diesem negativen Kreislauf rausfindet.

Während des Fernunterrichts fanden mit R. keine Fördergespräche statt. Der Klassenlehrer übernahm die Verantwortung und die angedachten Förderpunkte konnten nicht weiter verfolgt werden. Der Kontakt über Teams war teils sehr anspruchsvoll. Der Mathematiklehrer konnte des öfters nicht sicherstellen, dass R. Aufgaben erledigt hatte oder nicht. Abgabezeitpunkte wurden verpasst. Der Kontakt zu den Eltern fand soweit bekannt statt, verbesserte die Situation aber nicht nachhaltig. Je länger das Schuljahr nun dauert, desto mehr manifestiert sich bei R. negative Selbstprophezeiung. Mittlerweile ist es „normal“, dass R. Aufgaben nicht erledigt, Material nicht dabei hat und darum Einträge der Lehrpersonen bekommt.

Die Folgen davon sind, dass er am Samstag jeweils Nachsitzen muss und es ihn scheinbar nicht stört. In einzelnen Schulfächern verzichtet er mittlerweile aufs Lernen. So ist er der Ansicht, dass Diktat Lernen eh nichts bringt, darum bereitet er sich gar nicht mehr vor. R. gerät in eine Negativspirale, die von aussen gesehen ihn scheinbar nicht zu stören scheint. Im Beratungsgespräch erahnt man aber einen anderen Jugendlichen vor sich zu haben. Einen Jugendlichen, der dieser Spirale ohnmächtig gegenüber steht und keinen Plan hat, wie er da raus kommt. Er zeigt Verständnis, dass er an seinem Verhalten etwas ändern müsste, er macht auch niemandem Vorwürfe. R. kann in den Gesprächen sehr gut über sein Verhalten reflektieren und sieht, was alles nicht gut läuft. Und genau dies scheint ihn vollkommen zu blockieren. Weitere Informationen sind im Anhang 7.2 zu finden.

3.1.4 Fokusschüler F-L., Wirkungen und Wechselwirkungen nach ICF

F.L. besuchte zu Beginn des Schuljahres 19/20 die 1. Sekundarschule Stammklasse E. Es zeigte sich sehr schnell, dass er in den Sprachfächern enorm Mühe hat. Lesen und Schreiben fiel ihm unglaublich schwer, seine Texte waren sehr fehlerhaft und teils kaum verständlich. Die Resultate der im September 19 durchgeführten HSP liessen aufhorchen, denn sie waren weit unterdurchschnittlich. Eine daraufhin folgende Abklärung beim SPB förderte Ende Dezember eine LRS unter anderem mit starken Defiziten im Arbeitsspeicher und in der Lauterkennung zu Tage. Da die schulischen Leistungen von F.-L. während des gesamten ersten Semesters weit unterdurchschnittlich blieben, wurde er in die

Stammklasse G versetzt. Im Zusammenhang mit der LRS Diagnose wurde per März 20 ein Nachteilsausgleich gewährt. Die initiierte Lese- und Schreibförderung bei F.-L. gestaltete sich nicht immer als einfach. Einerseits zeigte er sich eher lustlos, mit dem SHP zusammen an seiner Lese- und Rechtschreibschwäche zu arbeiten, andererseits war es in den ersten Fördergesprächen kaum möglich, sich mit ihm zu unterhalten. Lernstrategische sowie metakognitive Fragen blieben beinahe immer unbeantwortet, da er sich scheinbar kaum Vorstellungen machen konnte, was für ihn nützlich sein könnte. „Weiss nöd“, war die häufigste Reaktion. Einzige Ressource schien Schwimmen zu sein, da er dies mehrmals pro Woche im Verein macht und der SHP versuchte dieses Element als Einstieg zu nutzen. Mit passenden Jugendbüchern aus dem „dabux“ Verlag (siehe dazu www.dabux.ch) schien der Autor ebenfalls den Nerv des Jugendlichen zu treffen. Mit zunehmender Dauer setzte sich F.L. immer mehr und interessierter mit seiner Förderung auseinander, fragte aktiv nach weiteren Büchern nach und langsam gelang es ihm, sich auch mündlich besser mitzuteilen.

Zu Beginn des Fernunterrichts organisierte der Schreibende weitere Bücher des oben genannten Verlags, brachte sie F.-L. nach Hause und via Chat wurden Leseziele besprochen. Aus mannigfaltigen Gründen fand der Kontakt kaum noch statt, der Klassenlehrer übernahm die Verantwortung. Mit Ende des Fernunterrichts hatte F.-L. kaum Zeit ins Lesen investiert, auch einzelne Bücher waren nicht gelesen. Weitere Informationen sind im Anhang 7.3 zu finden.

3.1.5 Fokusschülerin J., Wirkungen und Wechselwirkungen nach ICF

J. wirkt von aussen als sehr zufriedenes Mädchen, sie ist in der Klasse gut integriert, treibt gerne Sport und hält sich bevorzugt draussen auf. Sie ist in keinem Verein, weiss sich aber sehr gut zu beschäftigen. Anfangs August 2019 wurde bei J. eine LRS diagnostiziert. Bei der LRS Diagnose wurde ebenfalls festgestellt, dass bei J. eine auditive Wahrnehmungsstörung vorhanden und gleichzeitig das Arbeitsgedächtnis eher schwach ausgebildet ist. Zudem leidet J. an starken Migräneattacken, die teils 14 täglich auftreten können und sie bis zu zwei Tagen ans Bett fesseln. Eine ärztliche Abklärung fand statt, J. ist in Behandlung, wie sie vorbeugend arbeiten könnte, sie hätte einen Fundus an Entspannungsübungen, die sie zu Hause aber eher widerwillig macht. Fakt ist, dass nach einer Attacke J. sehr müde ist, wohl ohne Kopfschmerzen in die Schule kommt, aber kaum aufnahmefähig zu sein scheint. Die diversen Absenzen fallen auf den Unterrichtsstoff zurück, J. müsste viel nacharbeiten. Dies tut sie dann eher widerwillig.

Mit Hilfe von ausgewählten Schreib- und Leseprojekten wurde an der LRS bis Mitte Februar wöchentlich trainiert. Die diversen Absenzen hatten auf das Förderprogramm oft einen direkten Einfluss, da J. entweder nicht anwesend war oder statt der Förderung am verpassten Schulstoff gearbeitet werden musste. Die Förderung war ein Balanceakt zwischen, was ist absolut notwendig und was wäre wünschenswert und war einer dynamischen Anpassung unterworfen.

Motivation ist ein zentrales Motiv bei J. Aus Sicht von J. bietet Schule nicht wirklich viele motivierende Elemente und auf Prüfungen lernen ist ihr ein Gräuel. Dies schiebt sie so lange es geht vor sich hin und dann steht sie vor einem Berg, den sie nicht mehr überblicken kann. Ihr scheinen auch passende Strategien zu fehlen, sie wünscht sich aber gute Noten und weniger Stress im Umgang mit Hausaufgaben und Lernen. Aus Sicht der Lehrpersonen als auch des SHP wäre J. problemlos im Stande, mit

durchschnittlichem Aufwand diese von ihr gewünschten Ergebnisse zu erreichen, doch ohne Einsatz gibt es die nicht.

Im Laufe des Fernunterrichts war J. immer mehr überfordert. Zu Hause hatte sie keinen ruhigen Arbeitsplatz, die Infrastruktur war nicht ausreichend und die Unterstützung war eher schwierig. Dies führte dazu, dass J. im Einverständnis der Eltern in der Schule arbeitete. Dieser Wechsel führte zu einer klaren Entspannung der Situation. Während des Fernunterrichts fanden mit R. keine Fördergespräche statt.

Mit Ende des Fernunterrichts schienen die vor dem Lockdown besprochenen Elemente nur noch marginal vorhanden zu sein. J. hat aber im Laufe des Schuljahres erkannt, dass es durchaus Mittel gibt, die ihr helfen, motivierter an die Arbeit zu gehen. Darum war sie auch bereit, das Projekt weiter zu führen. Weitere Informationen sind im Anhang unter 7.4 zu finden.

3.1.6 Ziele der Fokusschüler_in

Im Folgenden werden pro Fokusschüler_in die angestrebten Ziele aufgelistet. Die unter 3.1.2 bis 3.1.5 beschriebenen Wechselwirkungen bildeten einen Teil der Grundlagen, anhand welcher der Klassenlehrer und der Autor die ersten Förderziele formulierten. Weitere Erkenntnisse, mit Hilfe derer die Ziele formuliert wurden, ergaben sich aus Einzelgesprächen zwischen den Schüler_innen und dem Klassenlehrer oder dem SHP bei Prüfungs- und Notenbesprechungen oder anhand von Aussagen der Eltern, welche sie an den Elterngesprächen gegenüber dem Klassenlehrer oder dem SHP äusserten. Hypothetische Frageformen wie z.B. „Einmal angenommen, es ist Sommerferien 2020 und wir schauen auf die Beratung zurück, was sollten die Förderschüler besser können?“ rundeten das Bild ab. Aus diesem Strauss an Informationen galt es nun, Ziele zu definieren. Die Herausforderung dabei war, dass die Ziele des Klassenlehrers oder des Schreibenden zu Beginn teilweise nicht deckungsgleich waren. Ganz zu Schweigen, dass die Ansichten der Fokusschüler noch gänzlich unbekannt blieben. Unter 3.1.7 – 3.1.10 sind zu jedem Fokusschüler drei konkrete Ziele zu finden, welche nach Abschluss dieser Arbeit erreicht werden sollten. Sie bilden sinnbildlich den Leuchtturm, in dessen Richtung die Förderung ausgerichtet sein soll. Im Anhang unter 7.5 - 7.8 ist eine weitere Zielsetzung zu finden. Dort wurde für jeden Fokusschüler eine Zielebene der Ausgangslage definiert. Sie ist in einer tabellarischen Darstellung, wie sie analog z.B. im Dossier bei den praktischen Prüfungen verwendet wird, aufgebaut. Einzelne Felder blieben dort bewusst auch leer, da z.B. mit den Eltern nicht gearbeitet wurde. Diese Ziele spiegeln wie geschrieben die Ausgangslage, so wie in den Prozess gestartet wurde und sie waren dynamischen Anpassungen unterworfen. Und wozu das Ganze? Hardeland meint „Es ist nicht die Aufgabe des Lernberaters, nach der „Wahrheit“ zu suchen, sondern vielmehr werden die Wahrnehmungen thematisiert, um entsprechend den Zielen / den Wünschen individuell gangbare bzw. passende Lösungen für die Zukunft zu entwickeln“ (Hardeland, 2014, S. 29). Sprich, der Autor hat zusammen mit dem KLP wohl Ziele definiert, die bis zu den Sommerferien erreicht werden sollten, die Hoheit der gesamten Arbeit liegt aber bei den Schüler_innen. Ihre Wahrnehmung muss angenommen werden und diese bildet das Fundament der Arbeit. Es könnte also durchaus sein, dass die „Reise“ in eine vollkommen andere Richtung gehen könnte.

Damit die nachfolgend aufgeführten Ziele auch überprüft werden können, sollen bei allen vier Fokusschülern zu Beginn und beim Abschluss die gleichen Mess- und Evaluationsinstrumente eingesetzt werden. Konkret heisst das:

Sobald die Fokusschüler zum Projekt zugesagt haben, werden sie aufgrund ihrer Ausgangslage ein Bild bestimmen, welches ihrer aktuellen schulischen Situation / ihrem Thema entspricht. Gleichzeitig bestimmen sie ein weiteres Bild, das repräsentiert, wie ihr Ziel aussehen sollte. Im Erstgespräch soll der Autor ebenfalls Schüleraussagen aufnehmen, die für die Fokusschüler themenrelevant sind und sich für Skalierungen eignen. Mit den gleichen Fragen werden der /die Schüler_in am Ende dieser Arbeit wiederum konfrontiert. Gefühlte Veränderungen der Schüler_in lassen sich so visuell darstellen und thematisieren. Gezielte Beobachtungen, Rückfragen und ein Repertoire an passenden Gesprächsmethoden seitens des Autors sind dabei weitere zentrale Elemente, um eben diesen IST – SOLL Zustand schliesslich festzustellen.

Alle oben genannten Bilder und Skalierungen sind im Anhang zu finden. Die Bilder unter 7.10- 7.13, die Skalierungen jeweils beim ersten bzw. letzten Gespräch des jeweiligen Förderschülers.

3.1.7 Ausgangslage Ziele Fokusschüler M.

Der Klassenlehrer und der SHP formulierten für M. drei Ziele, die anzustreben wären:

- M. kennt seine schulischen wie ausserschulischen Stärken (z.B. seine Fähigkeiten im Unihockey Spielen) und kann mit Hilfe dieser seinen Schwächen gegenüberreten.
- M. kennt Strategien, die ihm helfen, fokussiert im Unterricht als auch zu Hause zu arbeiten. Dabei erkennt er, wie seine Stärken ihn unterstützen können.
- M. führt selbstständig sein Hausaufgabenbuch und stellt damit sicher, dass alle Aufträge termingerecht erledigt sind.

3.1.8 Ausgangslage Ziele Fokusschüler R.

Der Klassenlehrer und der SHP formulierten für R. drei Ziele, die anzustreben wären:

- R. entdeckt vorhandene Fähigkeiten und Stärken (z.B. sein Interesse am Töffli rumzubasteln) und erlernt Strategien, wie er dies im schulischen Bereich nutzen kann.
- R. entwickelt neue Lernstrategien, mit welchen er positive Erlebnisse erzielen und so sein Selbstwert steigern kann. (z.B. Glaubenssatz „Diktat lernen bringt eh nichts“ ersetzen in z.B. „Ich übe das Diktat mindestens vier Mal und gebe mein Bestes“)
- R. führt selbstständig sein Hausaufgabenbuch und stellt damit sicher, dass alle Aufträge termingerecht erledigt sind und das passende Schulmaterial eingepackt wird.

3.1.9 Ausgangslage Ziele Fokusschüler F.L.

Der Klassenlehrer und der SHP formulierten für F.L. drei Ziele, die anzustreben wären:

- F.-L. ist fähig, metakognitiv über seine Gedanken, Gefühle, Strategien nachzudenken und diese in Worte zu fassen. (alternativ zu Beginn anhand von Bildern auszudrücken)
- F.-L. entdeckt und anerkennt persönliche Stärken (z.B. er ist ein exzellenter Schwimmer) und lernt Strategien, wie er diese Fähigkeiten im schulischen Lernen einsetzen kann.
- F.-L. durchläuft eine Einzelförderung, um an den diagnostizierten LRS Defiziten zu arbeiten und er erkennt die Möglichkeit, wie seine Stärken ihn dabei unterstützen können.

3.1.10 Ausgangslage Ziele Fokusschülerin J.

Der Klassenlehrer und der SHP formulierten für J. drei Ziele, die anzustreben wären:

- J. entdeckt und anerkennt persönliche Stärken (z.B. ihr Interesse an Natur und Bewegung) und lernt Strategien, wie sie diese Fähigkeiten im schulischen Lernen einsetzen kann.
- J. entwickelt neue Lern- und Planungsstrategien, mit welchen sie positive Erlebnisse erzielen und so ihre Motivation bezüglich Schule und Lernen steigern kann.
- J. ist bereit, mit Hilfe ihrer Entspannungsübungen auch zu Hause bewusst und aktiv ihren Migräneattacken vorzubeugen.

3.2 Gesprächsführung; methodischer Aspekt

Nicolaisen schreibt „Lernen bezieht sich nicht nur auf den Erwerb von Wissen, sondern ebenso auf den Kompetenzerwerb hinsichtlich des Denkens, Fühlens und Handelns...mithin darin verankerter Werte, Haltungen, Glaubenssätzen, Verhaltensweisen, Kommunikationsstilen und emotionaler Reaktionen“ (Nicolaisen, 2013, S. 12). Das Ziel dieser Masterarbeit ist vielschichtig, wie die Aussage Nicolaisens zeigt. Es geht nicht „nur“ um eine Förderung in einem bestimmten Fachbereich, es sind vielfältige Beratungs- oder Fördermethoden notwendig, um Selbstwirksamkeit erlebbar machen zu können. In diesem Kapitel wirft der Studierende kurz einen Blick auf unterschiedliche Methoden und Theorien bezüglich der Gesprächsführung in einer Lernberatungssituation, um auch diese in den Gesamtkontext dieser Arbeit stellen zu können.

Der Autor orientiert sich dazu unter anderem am personenorientierten Beratungsansatz, der auf Rogers zurückzuführen ist. Dieser Ansatz basiert auf dem humanistischen Menschenbild, in welchem davon ausgegangen wird, dass der Mensch entscheidungs- und entwicklungsfähig ist. Abbildung 12 veranschaulicht diesen Ansatz weiter und er zeigt auf, dass mithilfe einer tragfähigen Beratungsbasis bei Lernenden eine Persönlichkeitsentwicklung initiiert werden kann mit dem Ziel, dass dies schließlich zu einer Verhaltensänderung führt. Hardeland schreibt weiter dazu „Ein wesentliches Kennzeichen

chen ist die Beratungsbeziehung auf Augenhöhe. Es besteht eine partnerschaftliche, vertrauensvolle und gleichberechtigte Beziehung, die von Akzeptanz und Respekt geprägt ist“ (Hardeland, 2014, S. 33).

Abbildung 12, personenzentrierter Beratungsansatz

Weiter orientiert sich der Studierende in der Förderberatung auch am systemischen Beratungsansatz, da dieser im Gegensatz zum vorher genannten den Menschen nicht als autonomes Objekt betrachtet, sondern als beziehungsorientiertes Wesen. Der Mensch bewegt sich in Systemen, wie z.B. einer

Klassengemeinschaft und interagiert damit. Abbildung 13 veranschaulicht den gedanklichen Ansatz dieses Systems, in welchem auch davon ausgegangen wird, dass das Verhalten schlussendlich das Ergebnis von Interaktionen innerhalb des sozialen Systems ist und dies beinhaltet unter anderem das häusliche wie auch das schulische Umfeld. Virginia Satir und Arist von Schlippe sind Hauptvertreter dieses Ansatzes und aus ihrer Sicht ist die Methode der zirkulären Frage ein wesentlicher Beratungsansatz der systemischen Beratung. Das heisst, in der Förderberatung werden durch zirkuläre Fragen Denkprozesse bei Schüler_innen angeregt, beispielsweise mit „Was könnte wohl dein Klassenlehrer an dir schätzen“ (vgl. Harde land, 2014, S. 36)?

Abbildung 13, Merkmale der Systemtheorie

Der dritte methodische Ansatz des Autors beruht auf dem lösungsorientierten Beratungsansatz, der von Insoo Kim Berg, Milton Erickson und Steve de Shazer initiiert wurde. „Beim lösungsorientierten Ansatz werden verstärkt die Lösungen und Ressourcen des Lernenden betrachtet. Es wird an den Positiverfahrungen angesetzt, sodass der Lernende vielmehr im Sinne der Selbstwirksamkeit darin bestärkt wird, sein Problem selbst lösen zu können bzw. zu wollen“ (Schmitz, 2011, zitiert nach Harde land, 2014, S. 37). Zentral erscheint dem Studierenden, dass bei diesem Ansatz Fragen nach Ursachen und Erklärungen keinen Platz eingeräumt wird, sondern wie im obigen Zitat auf die Suche nach der Lösung Zeit investiert wird. Die Aussage „Die Lösung liegt im Lernenden“ bekommt so eine ganz zentrale Bedeutung. Um diese Lösungen aufdecken zu können, werden in der Förderberatung speziell Skalierungsfragen, hypothetische Fragen, Wunderfragen, Suche nach Ausnahmen oder Reframing eingesetzt (vgl. Harde land, 2014, S. 38).

Fazit: Der Autor hat in diesem Kapitel bewusst kurz den Fokus auf drei Beratungsansätze geworfen, die aus seiner Sicht und Erfahrung zielführend sein können. Auch an dieser Stelle ist es dem Schreibenden eminent wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Ansätze einmal mehr in den Gesamtkontext der bis hier ausgeführten Theorien und Methoden gestellt werden muss. So unterschiedlich die Schüler_innen sind, so unterschiedlich müssen die Beratungsmethoden eingesetzt, angepasst und angewendet werden. Die Kunst der Förderlehrperson liegt mit Bestimmtheit darin, im richtigen Zeitpunkt die

passende Methode anzuwenden und sich nicht einfach nur von einem Konzept leiten zu lassen. Ein Zitat Bauers passt an dieser Stelle gut „Sinnvolle Selbstkontrolle muss mit dem Kind in langen Dialogprozessen immer wieder eingeübt werden“ (Bauer, 2015, S. 56). Auch der SHP (und nicht nur das Kind) muss über diese Selbstkontrolle verfügen, denn nur sie ermöglicht es, die anvisierten Ziele nicht aus den Augen zu verlieren.

3.3 Planung; zeitlicher Aspekt

Bezüglich zeitlicher Dauer meint Hardeland: „In der Regel ist die Beratung nach zwei bis sechs Treffen abgeschlossen, wobei eine solche Beratung 20 bis 90 Minuten dauern kann. Die Abstände zwischen den einzelnen Gesprächen dauern ein bis vier Wochen“ (Hardeland, 2014, S. 43). Auf das zur Verfügung stehende Setting angepasst, ging der Autor von wöchentlichen Treffen à 20 Minuten aus, allenfalls konnten zwischen den Gesprächen auch zwei bis drei Wochen Pause sein. Nach Hardelands Vorgaben kann sich eine solche Beratung also problemlos über ein halbes Jahr hinziehen. Auch Riedener und Storch sprechen im ZRM® Manual von einer langen Zeitdauer. Insbesondere nennen sie dabei auch Follow-up Treffen, bei welchen z.B. nach zwei bis drei Monaten auf die Erfahrungen geschaut wird, Erfolge verstärkt und persönliche Entwicklungsprozesse optimiert werden können (vgl. Riedener & Storch, 2014, S. 293). Unter Einbezug der terminlichen Vorgaben der HfH einerseits und den Hinweisen aus der Fachliteratur andererseits, basierte die Ausgangslage somit darin, zu Beginn des zweiten Semesters der 1. Sekundarklasse zu starten, die Gespräche bis Ende des Semesters abzuschliessen und vor den Herbstferien der 2. Sekundarklasse ein oder mehrere Follow-up Gespräche durchzuführen. Somit konnte aus Sicht des Autors auch eine fundierte Auswertung stattfinden, um dies in die Evaluation der Masterarbeit einfließen zu lassen. Bezüglich der zur Verfügung stehenden weiteren Ressourcen waren diese Zeitfenster ebenfalls ideal, weil einerseits die betreffenden Schüler_innen am Montagnachmittag mit Informatik und Französisch über Fächer verfügten, wo man sie problemlos für 20 Minuten aus dem Unterricht nehmen konnte, andererseits der Schreibende selbst über Freistunden für diese Arbeit verfügte. Eine tabellarische Terminplanung ist im Anhang unter 7.9 zu finden.

3.4 Planung; Forschungs- und Evaluationsinstrumente

„Wer das Gefühl hat, mit eigener Kraft Berge versetzen zu können, wird sich auch dementsprechend verhalten und handeln. Selbstwirksamkeit beinhaltet, dass der Lernende sich seiner individuellen Fähigkeiten und Ressourcen bewusst ist“ (Fuchs, 2005, zitiert nach Martin & Nicolaisen, 2015, S. 90). Wie werden Gefühle evaluiert? Der Studierende bewegt sich mit seiner Arbeit in Bereichen, welche nur schwer zu beurteilen sind. Natürlich lässt sich bei Fokusschüler R. recht einfach feststellen, ob er seine Hausaufgaben erledigt bzw. sein Schulmaterial dabei hat. Wie soll bei M. aber festgestellt werden, ob er im Unterricht fokussierter ist? Der Autor konnte keine Tests durchführen, denn er war de facto auf die Aussagen der Teilnehmer_innen angewiesen. Im Austausch mit der Begleitperson entstand die Idee, dass die Schüler_innen den „gefühlten“ IST Zustand anhand eines Bildes beschreiben sollten. Dieser Gedanke war für den Studierenden insofern interessant, da anhand des lösungsorientierten Beratungsansatzes, siehe 3.2, so auch hypothetische Fragen für den SOLL Zustand Raum erhielten. Wenn Schüler_innen bildhaft beschreiben können, wie „keine Motivation fürs Lernen haben“

aussehen kann, dann besteht durchaus die Chance, dass auch das Gegenteil davon in ein passendes Bild überführt werden kann. Dieser erste Ansatz fokussiert sich somit auf die Innenansicht der Schüler_innen, die Zielerreichung ist abhängig ihrer Empfindungen und Gefühlen. Der Autor möchte aber auch weitere Sichtweisen einfließen lassen und den Innenansichten der Lernenden eine Aussenansicht gegenüberstellen. Das heisst, dass anhand von Skalierungsfragen die Klassenlehrperson, Fachlehrperson sowie die SHP einen IST Zustand abgeben und diesen auch begründen. Dies führte somit zu folgenden Evaluations- und Forschungsmethoden, die im Laufe dieser Masterarbeit eingesetzt werden sollten:

Fokusschüler / Innenansicht:

Beginn der Förderberatung:

- Ein Bild beschreibt den aktuellen Zustand (Bsp. wie sieht „keine Motivation fürs Lernen haben“ aus?)
- Ein Bild beschreibt den gewünschten Zustand (Bsp. wie sieht „Motivation fürs Lernen haben“ aus?)

Während der Förderberatung:

- Anhand von Skalierungsfragen Bezug zu den Bildern nehmen (Bsp. „Inwieweit hast du dich vom IST Bild in Richtung Zukunftsbild vorgearbeitet“)
- Passt das Zukunftsbild noch? Muss es angepasst werden? etc.

Ende der Förderberatung:

- Anhand von Skalierungsfragen Bezug zu den Bildern nehmen.
- Ist das Ziel erreicht? Ja/ Nein
- Sind neue Bilder aufgetaucht?

Follow-up Treffen zu einem späteren Zeitpunkt:

- Bilder und Skalierungen wiederum bewerten und gewichten. Wie sind die Gefühle bzw. die Veränderungen zu bewerten?
- Woran merkst du, dass sich etwas verändert hat bzw. sich nichts verändert hat?
- Wie lässt sich diese Erfahrung für weitere Aufgaben nutzen? (Transfergedanke)

Lehrpersonen / Aussenansicht:

Beginn der Förderberatung:

- Skalierungen zu den in 3.1.7 – 3.1.10 formulierten Zielen durchführen und individuell begründen.

Während der Förderberatung / Ende der Förderberatung:

- Anhand der zu Beginn durchgeführten Skalierungen Etappengespräche durchführen, erneute Skalierungen machen und Veränderungen beschreiben lassen.

Forschungstagebuch

Für den Schreibenden war von Beginn an klar, dass das Instrument des Forschungstagebuches eingesetzt werden wird. Dieses Tagebuch ist zwar recht aufwändig, es bewährte sich im Praxisprojekt aber sehr, da es den Studierenden zwang, auf die einzelnen Gespräche sehr fokussiert zurück zu schauen, Inhalte präzise zu formulieren und so einen Evaluationsweg der Teilnehmenden zu dokumentieren.

Fazit: Dieses Kapitel beschreibt die Planung, wie sich der Schreibende die Evaluationsschritte und Inhalte in groben Zügen vorstellte. Ob sich die Schüler_innen darauf einlassen und Bilder finden, würde sich weisen. Inwieweit sie auch fähig sein werden, im Gespräch Veränderungen an ihrem Bild zu beschreiben und diese auch skalieren zu können, war eine andere Frage. Fakt ist, dass das hier beschriebene die theoretische Basis lieferte und in den Fördergesprächen würde sich dann zeigen, inwiefern die Realität die Theorie stützt. Der Autor ist sich bewusst, dass die Evaluation gegebenenfalls individuell angepasst werden muss, denn wie in diesem Kapitel eingangs erwähnt, bewegt sich der Studierende in der Gefühlswelt der Schüler_innen und diese lässt sich nicht voraussehen.

4 Durchführung

„Das Leben besteht hauptsächlich darin, dass man mit dem Unvorhergesehenen fertig werden muss“
(John Steinbeck).

Anfangs Dezember 2019 besprach der Studierende zusammen mit seiner Mentorin die Disposition dieser Masterarbeit. Etwas mehr als drei Monate später war Schule und Unterrichten nicht mehr so, wie wir uns dies vorstellten. Die Planung, wie sie bis zu diesem Punkt in diesem Dokument vorgestellt wurde, löste sich wegen Corona buchstäblich in Rauch auf. Zuerst stellte sich beim Schreibenden eine Art „Schockstarre“ ein, was wird jetzt mit dieser Arbeit? Was, wenn die Schulen bis zu den Sommerferien geschlossen bleiben? Wie geht das hier weiter? Bezugnehmend auf das Zitat von Steinbeck, Anpassungen und kreative Lösungen waren gesucht. Dies soll nun im nächsten Kapitel kurz dargelegt werden, bevor der Fokus anschliessend auf einzelne Ergebnisse der Schüler_innen geworfen wird.

4.1 Corona Anpassungen

Bis zu den vom Bundesrat verordneten Schulschliessungen fanden mit allen Fokusschülern zwei bis vier Gespräche statt. Alle Schüler_innen besaßen ihr IST – Bild bzw. das Bild, wie es zu Beginn der Sommerferien aussehen sollte. Ebenso hatten der Klassenlehrer und die SHP eine erste Skalierung der einzelnen Schüler_innen vorgenommen. Während des Fernunterrichts zwischen dem 16. März 2020 bis zum 10. Mai 2020 fanden mit den Schüler_innen keine Gespräche im Zusammenhang mit dieser Arbeit statt. Dies hatte unter anderem damit zu tun, dass die Schule bzw. das Lehrerteam die Prioritäten neu setzten, Zuständigkeiten neu verteilte, damit die Belastung innerhalb des Teams einigermaßen gleich verteilt waren. Ab dem 11. Mai ging der Kanton Thurgau wieder zum Präsenzunterricht mit der ganzen Klasse zurück, dies aber unter Einhaltung strenger Vorlagen. Auf Einzelgespräche wurde zu Beginn verzichtet, alle mussten sich zuerst an die neuen Massnahmen gewöhnen. Zu

diesem Zeitpunkt war klar, dass die Arbeit mit den Schüler_innen bis zu den Sommerferien nicht abgeschlossen sein konnte, ein Alternativprogramm musste erarbeitet und mit der Mentorin besprochen werden. Für den Schreibenden war klar, dass an der Grundsatzidee der Arbeit nichts verändert wird, der Zeithorizont und Inhalte bzw. Ziele mussten aber angepasst werden. Diese sehen wie folgt aus:

- Die Ziele der Schüler_innen wie sie unter 3.1.7 – 3.1.10 beschrieben sind, bleiben bestehen.
- Die IST Bilder, die Skalierungen und die ersten Erkenntnisse und Ziele aus den ersten Gesprächen Anfangs Februar bleiben vorläufig bestehen und sollen weiter verwendet werden.
- Erfahrungen aus dem Fernunterricht sollen gegebenenfalls eingebaut werden.
- Ob das Förderprogramm mit allen vier Schülern durchgezogen werden kann, wird sich auch anhand der zur Verfügung stehenden zeitlichen Ressourcen seitens des Studierenden zeigen. Die Absicht besteht, dies zu tun, der Schreibende nimmt sich aber die Freiheit, dies kurzfristig zu entscheiden.
- Vor den Sommerferien wird mit allen Fokusschülern im Einzelgespräch das Interesse an dieser Förderung für einen nochmaligen Start nach den Sommerferien ausgelotet.
- Das Förderprogramm findet in verkürzter Zeit im 1. Quartal des Schuljahres 20/21 bis zu den Herbstferien statt. Damit wird sichergestellt, dass die Schüler_innen Lernstrategien und Ressourcen im schulischen Alltag einsetzen und darüber auch reflektieren können. Der Autor hat aber so auch die Möglichkeit, im Anschluss genügend Zeit zu haben, die Masterarbeit abschliessend zu schreiben.
- Mit dem Klassenlehrer werden Zeitfenster besprochen, welche benutzt werden konnten.
- Wenn möglich, soll Anfangs, spätestens Mitte November ein Follow –up Treffen mit den Schüler_innen stattfinden, das auch in die Evaluation einfließen kann.

Fazit: Es ist müssig, daran zu denken, was wäre wenn... Die Situation ist nun so wie sie ist und nun muss man das Beste daraus machen. Zusammen mit der Mentorin wurde diese neue Ausgangslage besprochen und für machbar erklärt. Die Resultate, welche seitens der Schüler_innen zu Beginn der Herbstferien kommen, bilden einen Zeithorizont von 8 statt der ursprünglich geplanten 20 Wochen ab. Erste Tendenzen sind mit Bestimmtheit zu erkennen und daraus lassen sich mit Sicherheit auch Schlüsse ziehen. Der Autor dieser Arbeit gedenkt aber nicht, mit Ende der Masterarbeit die Förderung dieser Schüler_innen einzustellen, der Prozess und die Begleitung soll und kann weiter gehen. Es ist so durchaus möglich, dass bei der später stattfindenden Masterarbeits-Präsentation weitere Erkenntnisse zur Verfügung stehen und dort einen Platz erhalten.

4.2 Zentrale Ergebnisse anhand der Forschungstagebücher

Dieses Kapitel wirft einen Blick auf die Gespräche zwischen den Schüler_innen und dem Studierenden. In tabellarischer Form werden Ergebnisse und daraus abgeleitete Erkenntnisse in Kurzform aufgelistet, damit Erfolge wie auch Misserfolge erkennbar werden. Diese Auflistung wird mit den Zielsetzungen verlinkt, damit auch diese vor Augen geführt werden. An dieser Stelle soll aber lediglich eine inhaltliche Präsentation sein, es findet noch keine Diskussion der Zielerreichung statt. Die umfangreicher geführten Forschungstagebücher sind im Anhang wie folgt zu finden. Fokusschüler M. ab 7.28, Fokusschüler R. ab 7.36, Fokusschüler F.-L. ab 7.43 und Fokusschülerin J. ab 7.51. Ab 5.6 wird im Zusammenhang der Evaluation noch genauer der Frage der Zielerreichung nachgegangen.

4.2.1 Fokusschüler M.

Datum	Zentrale Ergebnisse	Ergebnisse vs. Ziele
03.02.20	+ M. ist mit Förderung einverstanden, macht mit. + M. kann ein IST-Bild und ein SOLL Bild nennen und auswählen. Er kann Skalierungsfrage ehrlich und klar beantworten.	SHP Ziel = M. nimmt an Förderung teil, ist erreicht. SHP Ziel = Bilder nennen und Skalierung ausfüllen ist erreicht.
10.02.20	+ M. formuliert aus seiner Sicht Förderschwerpunkte + M. kann auf konkrete Fragen genau skalieren und reflektiert Auskunft geben.	SHP Ziel = M. partizipiert an Gesprächen und formuliert eigene Förderschwerpunkte. M. Ziel = Setzt sich selbst gewählte Förderschwerpunkte
17.02.20	+ M. kann ausserschulische Ressource nennen + M. kann gut reflektieren.	SHP + KL Ziel = M. nennt konkrete und positiv bewertete Ressource SHP Ziele = M. denkt über seine Stärken nach. M. Ziel = Er sieht Gespräche nicht als Sonderbehandlung, freut sich darauf, ist interessiert.
09.03.20	+ M. formuliert mit Hilfe der ausserschulischen Ressource ein Ziel im schulischen Bereich. + M. setzt sich ein erstes klares Lernstrategieziel - langer Unterbruch wegen Ferien und weiteren Anlässen, Einstieg ist anspruchsvoll	SHP Ziel = Ressource wird von M. als Stärke erkannt, die auch im schulischen Umfeld genutzt werden kann. Eltern Ziel = M. kann sich besser konzentrieren, setzt selbst Ziele

Datum	Zentrale Ergebnisse	Ergebnisse vs. Ziele
08.06.20	<p>+ M. ist bereit, nach dem Sommerferien nochmals zu starten.</p> <p>+ M. sieht den Bedarf und formuliert ein mögliches Ziel.</p> <p>+ M. kann gut über die Erfahrungen im Fernunterricht reflektieren und Auskunft geben</p>	<p>SHP Ziel = M. will nochmals starten</p> <p>M. Ziel = er sieht die Chance, die diese Förderung haben kann. (Im Fernunterricht war die Mutter sein Coach und es ging recht gut, jetzt fällt sie weg und M. weiss, dass er dies alleine lernen muss und dafür Anleitung braucht.)</p>
13.08.20	<p>+/- M. formuliert offen und ehrlich seine Gedanken. Er hinterfragt die Gespräche, sieht für den Moment keinen Sinn darin</p> <p>+ M. lässt zu, dass SHP in einer Woche wiederum das Gespräch sucht</p>	<p>M. sieht für den Moment keine Wichtigkeit, es ist Schulstart, keine Prüfungen sind angesagt, es gibt keine HA; warum soll man sich dann Gedanken über etwas machen, was gar nicht aktuell ist.</p>
20.08.20 02.09.20	<p>Jeweils kurze Gespräche über die aktuelle Situation. Bei M. scheint momentan aus seiner Sicht alles gut zu laufen. Er sieht momentan keinen Bedarf. Auch aus Sicht der KLP ist für den Moment alles okay, die Prüfungen stehen aber jetzt dann an.</p>	<p>Einerseits orientiert M. sehr offen und ehrlich wie es ihm geht. Er akzeptiert die Rolle des SHP, dass dieser sich orientiert und M. scheint damit keine Mühe zu haben. Andererseits fällt es M. eher schwer, in die Zukunft zu blicken. Es stehen in den nächsten Wochen diverse Tests an, dies scheint keinen Druck auszulösen. „Alles ist unter Kontrolle“, so M.</p>
09.09.20	<p>M. schnuppert die ganze Woche, kein Gespräch</p>	
14.09 + 17.09.20	<p>Zwei kurze Gespräche auf dem Pausenplatz, für ihn laufe es momentan gut, er habe keinen Stress, er fühle sich wohl.</p>	
24.09.20	<p>Evaluationsgespräch</p>	<p>SHP Ziel:</p> <p>+ M. lässt sich auf Evaluationsgespräch ein und kann Gedanken gut formulieren</p> <p>+ M. kann neue und alte Skalierungen passend beschreiben</p>
01.10.20	<p>Kein Gespräch möglich, da M. eine Woche abwesend ist (Unihockey Trainingslager)</p>	

4.2.2 Fokusschüler R.

Datum	Zentrale Ergebnisse	Ergebnisse vs. Ziele
03.02.20	+ R. ist mit Förderung einverstanden, macht mit. + R. kann ein IST-Bild und ein SOLL Bild nennen und auswählen. Er kann Skalierungsfrage ehrlich und klar beantworten.	SHP Ziel = R. nimmt an Förderung teil, ist erreicht. SHP Ziel = Bilder nennen und Skalierung ausfüllen ist erreicht.
17.02.20	+ R. gibt offen und ehrlich über seine Schwächen Auskunft und kann daraus ein Förderthema formulieren	SHP Ziel = R. partizipiert an Gesprächen und formuliert eigene Förderpunkte. R. Ziel = Setzt sich selbst gewählte Förder-schwerpunkte
24.02.20	+ R. formuliert ein klares SMART Ziel, er visualisiert sein Ziel mit Erinnerungshilfen fürs Etui und zu Hause + R. scheint sehr optimistisch zu sein	R. Ziel = Setzt sich selbst gewählte Förder-schwerpunkte KL Ziel = Er vergisst weniger Aufträge und hat sein Material dabei.
09.03.20	- R. konnte sein Ziel nicht einhalten. - R. schien traurig und wütend über sich zu sein. + R. beschönigte nichts, war ehrlich + R. lässt sich auf noch kleinschrittiges SMART Ziel ein	SHP Ziel = R. reflektiert ehrlich und ist bereit, sein Verhalten anzupassen R. Ziel = Ist bereit weiterzumachen, obwohl es nicht geklappt hat.
22.06.20	+ R. ist bereit, nach den Sommerferien nochmals zu starten. + R. sieht den Bedarf und formuliert ein mögliches Ziel. + R. kann gut über die Erfahrungen im Fernunterricht reflektieren und Auskunft geben - R. scheint traurig, wütend und auch ohnmächtig über sich zu sein.	SHP Ziel = R. will nochmals starten R. Ziel = er sieht die Chance, die diese Förderung haben kann. (im Fernunterricht klappte einiges nicht, er musste in der Schule arbeiten, R. schien einerseits überfordert zu sein mit diesen Gedanken, andererseits möchte er an dieser Situation etwas ändern, weiss aber schlicht nicht wie)
12.08.20	+/- R. formuliert offen und ehrlich seine Gedanken. Er sieht momentan keine Notwendigkeit, alles laufe prima. + R. lässt zu, dass SHP in einer Woche wiederum das Gespräch sucht	R. sieht für den Moment keine Wichtigkeit, es ist Schulstart, keine Prüfungen sind angesagt, es gibt keine HA; warum soll man sich dann Gedanken über etwas machen, was gar nicht aktuell ist.

Datum	Zentrale Ergebnisse	Ergebnisse vs. Ziele
20.08.20 02.09.20	Wenn R. den SHP sieht, kommt er von sich aus zu ihm und sagt strahlend, dass er bisher alles gemacht und nichts vergessen habe. Im hier und jetzt ist für R. alles in bester Ordnung. Aussensicht KLP und Fachlehrer weichen von dieser Sicht von R. ab. Im Unterricht selber empfinden sie R. als sehr unaufmerksam. Die Tests kommen erst, es werde sich zeigen, wie es gehe.	Thema Innensicht – Aussensicht! Für R. scheint momentan alles zu stimmen, Keine Einträge bekommen heisst für ihn anscheinend, die Schule läuft prima. Voraus-schauen will er nicht. Darauf angesprochen meint R.: „Ich habe alles im Griff, jetzt gehe es.“
07.09.20 - 10.09.	Zwei kurze Pausengespräche fanden statt. Strahlend erzählt R. von guten Mathe Noten, er fühle sich gut.	Thema Innensicht – Aussensicht! Scheinbar haben sich die Aussenstehenden geirrt. Inwieweit sind Zuschreibungen aus der Vergangenheit präsent bei Lehrpersonen und weichen nur schwer dem neuen IST Zustand?
14.09.20 – 17.09	R. schnuppert diese Woche an zwei verschiedenen Orten, keine Gespräche	
23.09.20	Kurzes Pausengespräch; R. erzählt von der Schnupperlehre, schulisch sei alles in Ordnung	
01.10.20	Evaluationsgespräch	SHP Ziel: + R. lässt sich auf Evaluationsgespräch ein und kann Gedanken gut formulieren + R. kann neue und alte Skalierungen passend beschreiben

4.2.3 Fokusschüler F.-L.

Datum	Zentrale Ergebnisse	Ergebnisse vs. Ziele
17.02.20	<p>+ F.- L. ist mit Förderung einverstanden, macht mit.</p> <p>+ F.- L. kann ein IST-Bild und ein SOLL Bild nennen und auswählen. Er kann Skalierungsfrage ehrlich und klar beantworten.</p> <p>- F.- L. kann auf Fragen kaum mündlich antworten. Ihm fällt es sehr schwer zu reflektieren und seine Gedanken zu äussern.</p>	<p>SHP Ziel = F.- L. nimmt an Förderung teil, ist erreicht.</p> <p>SHP Ziel = Bilder nennen und Skalierung ausfüllen ist erreicht.</p>
24.02.20	<p>+ F.- L. formuliert ein klares SMART Ziel</p> <p>+ F.- L. liest freiwillig ein Buch, das er auswählen konnte.</p> <p>- F.- L. kann auf Fragen kaum mündlich antworten. Ihm fällt es sehr schwer zu reflektieren und seine Gedanken zu äussern.</p>	<p>SHP + KL Ziel = F.- L. startet auf freiwilliger Basis mit dem Lesen eines Buches.</p>
09.03.20	<p>+ F. – L. hat sein SMART Ziel erfüllt</p> <p>+ F. – L. beginnt langsam klarer seine Gedanken zu formulieren. Daraus entstehen selbst formulierte Gedanken bezüglich Rechtschreibung Strategie</p>	<p>SHP + KL Ziel = F.-L. liest freiwillig, startet intrinsisch motiviert über die Rechtschreibung nachzudenken und Merkstrategien zu formulieren.</p> <p>F.-L-. Ziel (?) = beginnt sich mündlich klarer mitzuteilen und freut sich darüber. (sobald F.-L. gelobt wurde, zeigte er non verbal viel Freude)</p>
22.06.20	<p>- F.- L. hat während des Fernunterrichts praktisch nicht gelesen, obwohl er dies geplant hatte.</p> <p>+ F.-L. nimmt erstmals klar mündlich Stellung zum Thema Lesen und formuliert seine Meinung (Lesen ist Zeitverschwendung)</p> <p>+ F.-L. kann mit Hilfe von lösungsorientierten Frageformen seine Gedanken klar formulieren und seine Haltung ausdrücken. Dabei erkennt er mögliche Konsequenzen, die sein Tun auslösen können.</p>	<p>SHP Ziel = F.-L. hat erstmals seine persönliche Haltung zum Thema Lesen und Schreiben ausgedrückt und dabei eine starke metakognitive Haltung an den Tag gelegt.</p>

Datum	Zentrale Ergebnisse	Ergebnisse vs. Ziele
29.06.20	+ F.-L. setzt sich für die Sommerferien freiwillig ein kontrollierbares Ziel zum Thema Lesen. + F.-L. ist sich bewusst, dass das Nichteinhalten des Ziels eine Konsequenz nach sich ziehen kann	SHP + KL Ziel = F.-L. ist bereit zu lesen und auf Antolin Punkte zu sammeln.
19.08.20	+ F.-L. hat Ziel erreicht und setzt sich ein neues Leseziel + F.-L. kann gut über seine Lesefortschritte reflektieren und passend Auskunft geben + F.-L. willigt ein, dass seine Eltern über die weiteren Schritte und Ziele informiert werden dürfen.	F.L. = persönlich gesetztes Ziel ist erreicht und übertroffen! F.-L. erste positive Selbstwirksamkeit spürbar; wenn ich lese verbessere ich mich SHP + F.-L. = gemeinsam wird neues Ziel definiert.
02.09.20	Kurzgespräch: + F.-L. hat seit der Rückkehr aus dem Klassenlager wieder gelesen, selbst gestartet	F.-L. reflektiert sicherer, formuliert persönliche Aussagen verständlicher. „Ich werde sicherer im Lesen. Ich bin schneller“ (Rückmeldung zweite SHP: F.-L. hat in den letzten Monaten deutliche Fortschritte gemacht.)
09.09.20	Pausengespräch: + F.-L. orientiert SHP, dass er auf Antolin weitere Bücher gelöst hat, SHP lobt!	+ F.-L. sucht selber Kontakt zu SHP um ihn zu orientieren! Die persönliche Beratungsebene scheint zu greifen!
16.09.20	Pausengespräch + F.-L. orientiert SHP, dass er von sich aus mit einem Harry Potter Buch gestartet hat. Lob von SHP = F.L. lächelt zufrieden	Selbstwirksamkeit wird greifbarer, vor 3 – 4 Monaten wäre dies wahrscheinlich undenkbar gewesen für F.L., dass er solch ein dickes Buch liest
21.09 - 24.09.20	F.-L. ist am Schnuppern, keine Gespräche	
01.10.20	Evaluationsgespräch	SHP Ziel: + F.-L.. lässt sich auf Evaluationsgespräch ein und kann Gedanken gut formulieren + F.-L.. kann neue und alte Skalierungen passend beschreiben

4.2.4 Fokusschülerin J.

Datum	Zentrale Ergebnisse	Ergebnisse vs. Ziele
03.02.20	<ul style="list-style-type: none"> + J. ist mit Förderung einverstanden, macht mit. + J. kann ein IST-Bild und ein SOLL Bild nennen und auswählen. Sie kann Skalierungsfrage ehrlich und klar beantworten. 	<p>SHP Ziel = J. nimmt an Förderung teil, ist erreicht.</p> <p>SHP Ziel = Bilder nennen und Skalierung ausfüllen ist erreicht.</p>
17.02.20	<ul style="list-style-type: none"> + J. konnte metakognitiv gut überlegen und sich passend ausdrücken. + J. signalisiert Bereitschaft, neue Lernstrategien auszutesten 	<p>J. Ziel = neue Lernstrategien kennen lernen und ausprobieren</p> <p>(Bis zum Lockdown gab es keine Treffen mehr, J. war lange krank und musste teilweise anderweitige Aufgaben lösen)</p>
08.06.20	<ul style="list-style-type: none"> + J. ist bereit, nach dem Sommerferien nochmals zu starten. + J. sieht den Bedarf und formuliert mögliche Ziele. + J. kann gut über die Erfahrungen im Fernunterricht reflektieren und Auskunft geben 	<p>SHP Ziel = J. will nochmals starten</p> <p>J. Ziel = sie sieht die Chance, die diese Förderung haben kann.</p>
12.08.20	<ul style="list-style-type: none"> + J. formuliert ihre Gedanken klar, sie beschreibt ihre fehlende Motivation für schulische Belange. + sie erkennt scheinbar, dass sie Verantwortung für ihr Tun übernehmen müsste, tut sich mit diesem Gedanken aber schwer. + SHP kann in einer Woche wiederum mit J. sprechen 	<p>J. lässt eine Lernstrategie (Lernplakat) zu, will dies ausprobieren.</p> <p>J. formuliert klar, dass Metakognition sehr schwierig sei, sie probiert aber trotzdem, dabei zu bleiben</p>
19.08.20	<ul style="list-style-type: none"> + J. hat ein Lernplakat erstellt + J. formuliert nicht mehr so oft, dass sie „keine Ahnung“ habe, was ihr helfen würde. + J. reflektiert besser als vor einer Woche, kann klarere Aussagen machen. +J. setzt sich ein eindeutiges SMART Ziel (Lernplakat zu RZG in drei Wochen) 	<p>J. hat Ziel umgesetzt und reflektiert gut und passend.</p> <p>SHP gelingt es besser, J. zur Reflexion anzuleiten</p> <p>SHP Ziel = J. versucht mit Hilfe eines Lernplakates an ihrer Lernmotivation zu arbeiten (erster Schritt erreicht, J. willigt ein und gemeinsam wird ein „Wenn... , dann.. Satz formuliert.</p>

Datum	Zentrale Ergebnisse	Ergebnisse vs. Ziele
02.09.20	Kurzinput + J. kann von sich aus die vor zwei Wochen selbst formulierten Ziele repetieren + J. stellt Zeitplan auf, wann sie was machen will	J. beginnt von sich aus mit der Arbeit und Umsetzung ihrer Ziele
09.09.20	Kurzgespräch + J. hat bereits zwei Plakate gemacht, welche sie auch im Förderzentrum zum Lernen dabei hat + J. empfindet das Erstellen dieser Plakate als hilfreich und einfach	J. setzt selbst gesetzte Ziele sukzessive um, empfindet dies nicht als Belastung J. gelingt es immer besser, ihr eigenes Tun zu reflektieren SHP lobt und J. „blüht“ richtiggehend auf. J. kommt von sich aus auf SHP zu und fragt für Hilfe bei der Berufswahl an; sie scheint selbstsicherer zu werden
16.09.20	Pausengespräch Das dritte Plakat ist entstanden (mündliche Info der zweiten SHP des Schulhauses; J. arbeitet im Förderzentrum zielorientiert mit den selbst hergestellten Unterlagen)	J. macht auf Förderlehrpersonen einen fokussierten Eindruck, wenn sie im Förderzentrum arbeitet. J. zeigt gegen aussen Freude und Zufriedenheit, wenn sie auf ihre Ziele angesprochen wird = sie kann zeigen was sie hat und wird oft gelobt.
23.09.20	Evaluationsgespräch	SHP Ziel: + J. lässt sich auf Evaluationsgespräch ein und kann Gedanken gut formulieren + J. kann neue und alte Skalierungen passend beschreiben
01.10.20	Kein Gespräch möglich, da J. am Schnupfen ist.	

4.3 Fazit Praxisblock

Die ausführliche Reflexion findet gleich anschliessend statt, hier will der Schreibende einen Blick auf die organisatorischen Ziele der praktischen Umsetzung werfen. Aus bekannten Gründen erfuhr insbesondere der zeitliche Aspekt deutliche Anpassungen. Die Durchführung im Laufe des ersten Quartals der 2. Sekundarklasse erforderte unter anderem Flexibilität und Verständnis des Klassenlehrers. Das ohnehin schon kurze Quartal war durch eine Lagerwoche unterbrochen und einzelne Förderschüler absolvierten Schnupperlehren und waren dadurch weiter abwesend. Dass dann auch noch der Klassenlehrer in Quarantäne musste und so der Stundenplan Anpassungen erfuhr, war dann noch das Tüpfchen auf dem „i“. Das Durchführen der Gespräche war teils ein „Durchwürgen“ gepaart mit Zeitdruck, wenn die Gespräche dann stattfinden konnten. Mut zur Lücke war ein ständiger Begleiter.

Nichtsdestotrotz, viele Gespräche konnten durchgeführt werden, dies auch dank dem Verständnis involvierter Fachlehrer, welche die Schüler kurzfristig frei stellten. Hier zeigte sich, wie gut institutionalisiert und akzeptiert diese Lernbegleitung im Schulhaus ist. Zusammengefasst führte der Autor im Laufe dieser Arbeit mit den vier Fokusschülern 40 Gespräche durch, darin enthalten sind die kurzen Pausengespräche als auch die ausführlichen Beratungsgespräche. Der zeitliche Umfang entsprach dabei rund 840 Minuten, also rund 14 Stunden Gespräche. Nicht enthalten sind in dieser Auflistung die Gespräche des Autors mit weiteren Lehrpersonen.

5 Evaluation und Reflexion

In diesem Kapitel hält der Autor Rückschau: Wurden die Ziele erreicht? Wie haben sich die ausgewählten Methoden geeignet, um Antworten auf Ziele / Fragen zu erhalten? Welche Erfahrungen wurden mit den verschiedenen Methoden gemacht? Inwiefern weist diese Arbeit eine heilpädagogische Relevanz auf und wie hat der Schreibende die Arbeit selbst empfunden? Wie können die gewonnenen Erkenntnisse in die Praxis transferiert werden? Welche Aspekte sollten weiterverfolgt werden und welche neuen Forschungsfragen ergeben sich daraus? Welche Auswirkungen könnte diese Arbeit auf die zukünftige Tätigkeit als SHP haben?

5.1 Methodenreflexion

In den folgenden drei Unterkapiteln wird einerseits der Einsatz des Forschungstagebuches reflektiert, die Methoden und Erfahrungen der Fördergespräche werden validiert und schliesslich soll ein Blick auf die Lernstrategien geworfen werden.

5.1.1 Forschungstagebuch

Der Entscheid, ein Forschungstagebuch zu verwenden, war für den Studierenden richtig. Natürlich war es zeitaufwändig, jedes einzelne der doch vielen Gespräche teils umfangreich zu verschriftlichen, trotzdem waren diese Dokumente ein Gewinn. Der Autor musste sich die Gespräche nochmals bewusst durch den Kopf gehen lassen, die Aussagen der Schüler_innen wiederum gewichten und die eigene Gesprächsführung reflektieren. Es war erstaunlich, wie mit kurzer zeitlicher Distanz zum effektiven Gespräch Aussagen und Hinweise der Schüler_innen teils in einem neuen Licht erschienen oder beim Schreibenden neue Gedanken auslösten, welche in der „Hitze des Gefechtes“ übersehen oder anders gewichtet wurden.

Für zukünftige Arbeiten stellt sich hier die Frage, wie ein passendes Tool aussehen könnte, um einen möglichst gleichen Effekt und Gewinn aus Gesprächen mit Schüler_innen zu generieren, denn im Alltag lässt sich die Dokumentation, wie sie hier im Verlauf der Masterarbeit stattfand, nicht stemmen. Im Zuge der Digitalisierung des Schulstandortes und dem Einsatz der Office 365 Tools schwirren dem Autor bereits Ideen im Kopf rum, wie dies ökonomischer stattfinden könnte.

5.1.2 Gesprächsführung

Unter 3.2 präsentierte der Autor Gesprächsmethoden, welche er im Laufe der Arbeit mit den Schüler_innen anwenden wollte. Der Schreibende ist der Ansicht, dass es ihm gelang, unterschiedliche Methoden adäquat einzusetzen und die Förderschüler so gedanklich anregen konnte. Es war aber im

Vergleich mit dem Praxisprojekt, welches der Autor mit eher stärkeren Schülerinnen durchführte, eindrücklich erlebbar, dass sich schwächer einzustufende Schüler_innen mit der Metakognition bedeutend schwerer tun. Zirkuläre Fragen wie z.B. „Was könnte deine Mutter nun dazu sagen?“ waren sehr herausfordernd und es brauchte Übung und Durchhaltevermögen, auch des Schreibenden, an diesen Themen dran zu bleiben. Die Schüler_innen bemühten sich redlich, an den Gesprächen zu partizipieren, sie schienen in ganz vielen Phasen ehrlich und offen zu sein, dies zeigt dem Studierenden, dass die Art und Weise, wie die Gespräche aufgebaut waren und abliefen, sich zwischen dem Autor und den Fokusschülern eine gegenseitige und wohlwollende Akzeptanz aufbaute. Unter 2.3.1 wird der Ansatz der Passung nach Pallasch und Hameyer dargelegt. Die Gesprächsführung seitens des Studierenden schien ebenso erfolgreich zu sein, denn ohne diese wäre kaum eine Passung zwischen den Schüler_innen und dem SHP möglich gewesen, um diesen Begriff an dieser Stelle ebenfalls zu verwenden.

Eher kritisch muss der zeitliche Aufwand betrachtet werden. Wie bereits angetönt, waren die Schüler_innen mit metakognitiven Fragen teils überfordert bzw. es brauchte Beispiele und viel Unterstützung seitens des SHP, damit sie ihre Gedanken, die absolut vorhanden waren, in Worte fassen konnten. Es zeigte sich auch, dass die Gespräche visuell unterstützt werden mussten. Kleine Zeichnungen, passende Bilder aus dem Internet oder kleine Rollenspiele waren weitere Türöffner in die Gedankenwelt der Schüler_innen. Diese Tatsache hatte die Auswirkung, dass klar mehr Zeit notwendig war, Zeit, die je länger das Projekt dauerte, schlicht nicht vorhanden war. Ein wichtiger Ansatz dieser vorliegenden Arbeit war das entdecken vorhandener Ressourcen, die passend eingesetzt Schüler_innen helfen, positive Selbstwirksamkeit zu erleben, um so ihre Ziele erreichen zu können. Diese Suche war äusserst anspruchsvoll und sehr zeitintensiv. Die eingesetzten Gesprächsbausteine und deren Visualisierungen halfen, frassen aber sehr viel Zeit. Ein Faktor, der insbesondere nach den Sommerferien nicht mehr vorhanden war.

Beim Autor manifestierte sich ein Dilemma, denn er war gezwungen, die Gespräche viel direkter und „Lehrerzentrierter“ zu führen. Die Frage nach der Ressourcensuche rückte vollkommen in den Hintergrund. Die im Theorieteil dargelegten Begründungen, warum dies aus Sicht des Studierenden wichtig wäre, verlor vordergründig an Relevanz, denn im Gespräch mit den Schüler_innen waren sie kaum noch Thema. Demgegenüber gewann der Gesprächsbaustein „Wenn..., dann...“ eine viel grössere Wichtigkeit. Bei J. schien dieser Ansatz viel schneller und effektiver zu verfangen, als die Suche nach der persönlichen Ressource. J. bekam mit diesem Baustein scheinbar etwas Konkretes in die Hand. Ein Satz, der visualisiert in ihrem Zimmer hing und so eine Erinnerungsfunktion bekam. Nichtsdestotrotz blieb die Ressourcenfrage beim Autor präsent, denn durch die Arbeit mit diesen „Wenn..., dann...“ Bausteinen eröffneten sich andere Ressourcensfelder, die für die Schüler_innen scheinbar viel konkreter und greifbarer waren. Bei J. hiess dies konkret, dass sie sich ein schulisches Ziel gesetzt hatte und mit einer besprochenen Lernstrategie erfolgreich erarbeiten konnte. In nachfolgenden Gesprächen war es ihr dann möglich, Verbindungen zu ausserschulischen Themen zu schlagen, die ähnliche Eigenschaften, wie z.B. Durchhaltewillen, zeigten. Somit war auf Umwegen plötzlich das Thema der vorhandenen Ressourcen trotzdem gefunden worden.

Auch bei F.-L. blieb die Ressourcenfrage einige Zeit auf der Strecke, aber auch bei ihm gelang im Nachhinein der Transfer. Er erkannte, dass das stete Training des Lesens von Erfolg gekrönt war, so

wie dies z.B. beim Schwimmen ist. Der Trainingsfleiss hatte sich ausbezahlt. Diese Erkenntnisse wurden unter anderem durch hypothetische Fragestellungen wie „Stell dir einmal vor, du hättest kein Lesetraining gemacht, wie sähe dein Lesen jetzt aus?“ initiiert.

Fazit Gesprächsführung

Es war sicherlich von Vorteil, dass der Schreibende bereits über ein gewisses Know how bezüglich Lernberatung / Gesprächsführung verfügte und sich nicht irgendwie steif an Vorgaben halten musste. Der Studierende war meist im Stande, auch in anspruchsvollen Situationen, als die Gespräche stockten, passend zu reagieren, um so die Gedanken der Schüler_innen in eine neue Richtung leiten zu können. Wie unter 5.1.1 schon dargelegt, hilfreich war das Forschungstagebuch, das in der Nachbetrachtung dem Autor weitere Inputs gab, mit welchen Fragestellungen und Gesprächstools beim folgenden Treffen gearbeitet werden könnte.

5.1.3 Lernstrategien

Die Arbeit mit den vier Schüler_innen zeigte, dass es nicht die eine richtige Lernstrategie gibt, sondern, dass es ein Ausprobieren einer Methode ist, die vielleicht passt, angepasst oder schliesslich auch verworfen werden muss. Bei allen Schüler_innen gleich war, dass es zur Hauptsache der SHP war, der Lernstrategie Ideen vorschlug und erklärte. Es oblag dann den Schüler_innen, eine Methode auszuwählen und gegebenenfalls noch anzupassen, doch die Auswahl bot der SHP, da den Jugendlichen scheinbar das notwendige Repertoire fehlte. Es ist deshalb sicherlich notwendig, dass der SHP über einen ausreichenden Fundus an Lernstrategien verfügt und sie zum passenden Zeitpunkt präsentieren kann.

Als SHP eine Auswahl an Lernstrategien zu kennen, ist eine Notwendigkeit, nur zeigte sich im Laufe dieser Arbeit, dass dies nicht ausreichte. „Das übergeordnete Ziel der metakognitiven Lernstrategien ist es, das eigene Lernen optimaler zu planen, zu steuern und zu reflektieren und damit den Lernprozess positiv zu beeinflussen“ (Martin & Nicolaisen, 2015, S. 25). Je länger je mehr kristallisierte sich heraus, dass die persönliche Reflektion sehr anspruchsvoll war. Der Schreibende präsentierte Strategien, die Schüler_innen wählten aus, setzten sich Ziele und probierten aus, schön und gut. Darüber nachdenken, was gut lief oder eben was nicht gut lief, war unglaublich schwierig und zu Beginn praktisch unmöglich. Der Bereich dieser metakognitiven Lernstrategien, wie von Martin und Nicolaisen beschrieben, entwickelte sich zu einem richtiggehenden Knackpunkt in der Zusammenarbeit. Exemplarisch will der Autor dies an folgendem Beispiel zeigen:

Im Juni 20, bei den Gesprächen mit R. und M., signalisierten beide Schüler, dass sie vollkommen überfordert waren. M. sprach von einem riesigen Berg an Aufgaben und Prüfungen, die er bewältigen müsse und er habe keinen Plan, wie er starten sollte bzw. wie er seine Arbeiten einteilen sollte. Auch bei R. machte sich Resignation bemerkbar. Diktat lernen sei sowieso sinnlos, in Mathematik habe er so oft die Unterlagen nicht dabei und Hausaufgaben unerledigt und überhaupt, Schule sei blöd. Mit beiden Schülern besprach der SHP in dieser akuten Situation mögliche Lernstrategien und gleichzeitig signalisierten R. und M., dass sie nach den Sommerferien unbedingt an ihrer Lernsituation arbeiten wollen. Gesagt, getan, das neue Schuljahr startete und in der ersten Woche traf der Schreibende auf zwei vollkommen überraschte Schüler. Sieben Wochen nach dem letzten Gespräch schienen zwei

verwandelte Jugendliche vor dem SHP zu sitzen. M. meinte, dass er jetzt in der 2. Sekundarklasse sei, er sei nun motiviert und er habe alles im Griff. Auch R. sprach davon, dass er nun absolut motiviert sei und er nun von seiner Mutter sehr kontrolliert werde. Mit Blick auf die metakognitive Lernstrategie führte der Studierende die Reflektion auf vergangene Schwierigkeiten und die damaligen Aussagen. Ein Zusammenspiel passender Gesprächsbausteine kombiniert mit Metakognition sollte die Schüler dazu anregen, ihre damalige Planung zu betrachten, die Schwierigkeiten neu zu ordnen und so sich zu überlegen, wie sie z.B. mit Hilfe einer konkreten Planung nicht mehr in diese negative Spirale gelangen. Dazu das Zitat von M: „ Herr Stuker, das war früher, jetzt ist alles gut und ich bin motiviert. Ich kann das jetzt selber.“ In beiden Gesprächen schien das, was sieben Wochen vorher war, wie weggeblasen zu sein. Es machte den Eindruck, dass beide Buben vollkommen im hier und jetzt unterwegs sind und für den Moment keinen Anlass sehen, etwas an ihrem Verhalten zu verändern. Dem Autor war natürlich bewusst, dass am dritten Tag nach den Sommerferien noch nicht viel Schulstoff behandelt wurde. Die Idee des Schreibenden, vergangenes zu reflektieren und für zukünftiges einen Planung zu erstellen, so dass weder M. noch R. wiederum vor einem demotivierenden Berg stehen, schien an einer „Wand“ abzurallen. Warum?

Warum sieht J. die Strategie mit einem Lernplakat als Chance für ihr Lernen, warum setzt sich F.-L. Leseziele und plant diese in seinen Alltag ein? Die gleiche Klasse, das gleiche Umfeld und innerhalb von zwei Monaten erscheinen teilweise vollkommen unterschiedliche Verhaltensweisen. Warum?

Fazit:

Der Autor macht die Hypothese, dass es für einzelne Schüler scheinbar auch den falschen Zeitpunkt für eine Lernbegleitung, wie sie in dieser Arbeit thematisiert wird, gibt. Scheinbar muss der Leidensdruck eher hoch sein, der Berg an unerledigten Aufgaben gross und die Frustration spürbar, bevor man sich Gedanken zu machen scheint, wie man aus dieser negativen Spirale rauskommt.

Kann es sein, dass einzelne Schüler_innen mit der Metakognition überfordert sind oder sich nicht darauf einlassen wollen, weil sie sich vor den Konsequenzen ängstigen? Der Autor glaubt schon, dass die beschriebenen Jugendlichen gut und ehrlich über sich selber nachdenken und die Folgen ihres Tuns sehr exakt einschätzen können. Nur möglicherweise wüssten sie dann auch, dass sie es alleine in der Hand hätten, diese Verhaltensweise zu durchbrechen und mit Hilfe adäquater Lernstrategien positive Erlebnisse zu erfahren. Inwiefern eine weitere Aussage von R. diesen Ansatz unterstreicht, bleibt offen. R. meinte in einem Gespräch: „ Wenn ich mein Lernen ändern würde und mehr für die Schule mache und lerne, dann könnte ich nicht mehr so viele Serien auf Netflix schauen und das schiesst mich an.“

Lernstrategien können zielführend sein, wenn Schüler_innen diese bewusst planen und einsetzen. Viele Schüler_innen sind offen und dankbar, wenn ihnen Lernstrategien präsentiert und erklärt werden und wenn sie selbst entscheiden können, was sie wann auf welche Weise einsetzen. Dann ist es ihr bewusster Entscheid, die intrinsische Motivation scheint gegeben zu sein. Stehen aber Hemmnisse, wie bei R. im Fokus, wird die beste Strategie nichts nutzen, dann ist das Thema nicht geklärt, der Leidensdruck scheinbar noch zu wenig gross und als Aussenstehender steht man dieser Begebenheit eigentlich nur machtlos gegenüber.

5.2 Ressourcensuche

Die Suche nach eigenen Ressourcen war eines der Fokusthemen, Inhalt des Titels dieser Arbeit und ebenso in der Fragestellung enthalten. Wurden die Ressourcen bei den Schüler_innen gefunden? Teilweise ja, teilweise nein und nach den Sommerferien hatte die Ressourcenthematik eine untergeordnete Rolle. Der Autor ist nach wie vor der Ansicht, dass mit Hilfe vorhandener Ressourcen das Arbeiten, ob in Schule oder anderswo, zielführend und unterstützend wirkt, so wie dies unter 2.5 beschrieben ist.

Bei M. wurde die Ressource, Unihockeyspielen mit all seinen Anforderungen recht schnell gefunden, ebenso schien bei F.-L. sein Hobby Schwimmen ein möglicher Ressourcenpool zu sein. Bei J. und R. war dies deutlich schwieriger. Warum? Waren J. und R. mit dieser gedanklichen Auseinandersetzung überfordert? Konnte der Schreibenden die beiden Jugendlichen zu wenig unterstützen, oder war es teilweise auch der herrschende Zeitdruck, innerhalb des vorhandenen Zeitbudgets ein Resultat erzielen zu wollen? Fakt ist, dass bis zum Lockdown eigentlich einzig bei M. eine klare Ressource bestand, die auch für M. nachvollziehbar war und auf welche die Lernstrategien aufgebaut werden sollten. Bei den anderen drei Schüler_innen waren Ansätze zwar vorhanden, teils aber noch zu vage, als dass man von einer erfolgreichen Ressourcensuche sprechen könnte. Mit dem Lockdown und der im Juni wieder aufkommenden Gespräche nahm die Ressourcenfrage keinen zentralen Punkt mehr ein. Nach den Sommerferien rückte diese Frage wie unter 5.1.2 schon beschrieben noch weiter in den Hintergrund, das Zeitbudget reichte schlicht nicht mehr aus.

Fazit:

Die Ressourcensuche ist und bleibt ein wichtiger Faktor dieser Arbeit, auch wenn diese teilweise auf Umwegen stattgefunden hat. Die „aha“ Erlebnisse bei J. und auch F.-L. unterstreichen dieses Bewusstsein. F.-L. erkannte eine Parallelität zwischen Schule und Freizeitbeschäftigung, an beiden Orten zahlt sich der Durchhaltewillen aus und Erfolge sind erlebbar. Auch M. schien diese ausserschulische Fähigkeit (siehe 7.30 und 7.31) zu erkennen und der gedankliche Transfer in den Bereich Schule, Lernen und Planen erschien ihm ein logischer Schritt zu sein. Andererseits muss sich der Studierende aber auch eingestehen, dass es Schüler_innen gibt, die nicht, oder zu Beginn nicht auf dieses Thema aufspringen wollen. Es könnte sein, dass es für J. schlicht zu abstrakt war, die Verbindung zwischen Ressource und Schule war möglicherweise zu weit hergeholt. Der Schreibende sollte dies früher erkennen, akzeptierten und die Gespräche weg von dieser Ressourcensuche in eher konkretere Lernstrategie - Richtungen lenken. Weiter sollte schneller akzeptiert werden, dass es Schüler_innen gibt, die von sich aus sagen, dass sie „nichts“ gut können. Natürlich soll in einer ersten Phase dies nicht widerstandslos angenommen werden, aber wenn man sich im Gespräch nach einiger Zeit scheinbar im Kreis dreht, sollte der Gesprächsleitende dies einfach mal stehen lassen und sich nicht darauf versteifen, dass es ohne diese Ressource nicht funktioniert. „Viele Wege führen nach Rom“, denn am Ende hatte F.-L. seine Ressource selbst entdeckt, auch wenn er zu Beginn überzeugt war, dass er keine habe.

5.3 Evaluationsmethoden

Unter 3.1.6 und 3.4 ist formuliert, wie die Ziele dieser Arbeit evaluiert werden können. Die Schüler_innen sprachen sehr gut auf Bilder an. Alle waren problemlos fähig, ihren IST bzw. SOLL Zustand

bildhaft auszudrücken. Ebenso setzte der SHP während der Durchführung des öftern Skalierungen ein oder zeichnete kleine Visualisierungen, um Empfindungen oder Gefühle zu veranschaulichen. Kurzum, diese Art von Evaluation war jederzeit sinngebend und spürbar passend. Beispielsweise gelang es F.-L. deutlich besser, seine Lesefortschritte mit Hilfe der Bilder der Vögel (siehe 7.12) zu beschreiben, als ohne diese. Auch die Skalierungen der Lehrerkollegen bildeten Grundlagen spannender Gespräche, statt wenn dies über einen simplen Fragebogen geführt hätte.

5.4 Fazit Methoden und Dokumentation

Der Theorieblock deutete bereits an, dass diese Arbeit unterschiedlichste Bereiche thematisiert und einschliesst. Demzufolge waren verschiedenste Methoden im Laufe der Umsetzung notwendig, beispielsweise im Bereich der Gesprächsführung, der Reflexion oder auch der Anwendung passender Lernstrategien. All dies nicht aus dem Fokus zu verlieren, war anspruchsvoll und schwierig, egal ob es in der Zeit vor dem Lockdown war oder nicht. Nach den Sommerferien gesellte sich der Faktor „Zeitstress“ als eigentlicher Wadenbeisser in den Fokus. Nichtsdestotrotz ist der Studierende der Ansicht, dass es ihm mehrheitlich gelang, dieses Methodenrepertoire sehr oft passend einzusetzen. Dies sicherlich auch dank der Beratungserfahrung, die er sich in den vergangenen Jahren aufbauen konnte. Dieses Zusammenspiel, so wie in der Theorie beschrieben, gelang mehrheitlich. Die gesamte Dokumentation macht rückblickend durchaus auch Sinn und war oft hilfreich für die Reflexion des Schreibenden. Es ist aber ohne Zweifel so, dass eine derart ausführliche Verschriftlichung nicht praxistauglich ist, da zeitlich schlicht nicht umsetzbar. Da bedarf es Anpassungen und Vereinfachungen, denn trotz allem, darf die Reflexion, die diese Dokumente anregten, nicht vergessen gehen.

5.5 Fazit Planung und Durchführung

Es wurde schon mehrfach ersichtlich, dass diese Arbeit nicht oder nur teilweise so durchgeführt werden konnte, wie dies geplant war. Das Ziel, über längere Zeit einen Prozess zu begleiten, ging nicht auf. Der Studierende lernte, Flexibilität an den Tag zu legen, auch eine neue Erfahrung. Er erkannte auch wieder, in welchem flexiblen Umfeld er arbeitet und wie viel Goodwill ihm entgegengebracht wird, wenn es darum ging, neue Gesprächsfenster für die Arbeit mit den Schüler_innen zu finden. Der Autor ist der Ansicht, dass das, was möglich war, durchgeführt werden konnte. Die neue zeitliche Ausgangslage bescherte dafür Ergebnisse, die nicht unbedingt im Fokus standen bzw. ebenso interessant sind. Beispielsweise, dass es scheinbar auch einen falschen Zeitpunkt für Beratungsgespräche geben kann. Des Weiteren war es für den Autor eindrücklich spürbar, wie sich Gespräche anfühlen, wenn ein permanenter Zeitdruck herrscht. Vor dem Lockdown war dieser Zeitdruck wenig ausgeprägt, die Gespräche fanden in einem bedeutend ruhigeren Setting statt. Es tönt beinahe paradox, aber dank des Lockdowns wurde das Thema „Gespräche unter Zeitdruck“ erlebbar.

5.6 Zielüberprüfung / Selbstwirksamkeit

In diesem Kapitel werden die Evaluationsergebnisse jedes Förderschülers präsentiert. In einem Abschlussgespräch vor den Herbstferien wurden die Schüler_innen mit den im Februar entwickelten IST und SOLL Bildern konfrontiert. Die damals gemachten Skalierungen wurden mit den gleichen Fragestellungen wiederholt und verglichen. Mit unterschiedlichen Gesprächs – Methoden wurden die Schüler_innen zur Reflektion angehalten und ein Blick in die Zukunft rundeten die Gespräche ab. Zudem werden auch die Fremdeinschätzungen des Klassenlehrers sowie der Schulischen Heilpädagogin präsentiert und all dies mündet am Ende schliesslich in eine Gegenüberstellung der zu Beginn der Arbeit gestellten Fragestellung mit einer abschliessender Diskussion der erhaltenen Resultate. Die ausführlichen Aussagen und Inhalte der Evaluationsgespräche sind in den einzelnen Forschungstagebüchern im Anhang zu finden. Für M ist dies unter 7.35, R. 7.42, F.-L. 7.50 und J 7.57.

5.6.1 Zielüberprüfung Fokusschüler M.

Für M. wurden zu Beginn der Arbeit folgende drei Ziele definiert:

- M. kennt seine schulischen wie ausserschulischen Stärken (z.B. seine Fähigkeiten im Unihockey Spielen) und kann mit Hilfe dieser seinen Schwächen gegenüber treten.
- M. kennt Strategien, die ihm helfen, fokussiert im Unterricht als auch zu Hause zu arbeiten. Dabei erkennt er, wie seine Stärken ihn unterstützen können.
- M. führt selbstständig sein Hausaufgabenbuch und stellt damit sicher, dass alle Aufträge termingerecht erledigt sind.

Keines dieser drei Ziele kann aus Sicht des Studierenden klar mit „ja“ bzw. „nein“ beantwortet werden. Aus Beobachtungen seitens des Klassenlehrers wurde bestätigt, dass M. seit geraumer Zeit schulische Aufträge gewissenhaft und zeitgerecht erledigt. Im Anhang unter 7.35 ist das letzte Gespräch mit M. ausführlich dargestellt und ebenso ist dort die abschliessende Skalierung zu finden. Diese Aussagen von M. bezüglich seiner gewählten Bilder und den Skalierungen lassen nun darauf schliessen, dass M. der Ansicht ist, dass er einen grossen Fortschritt erzielt hat.

5.6.2 Zielüberprüfung Fokusschüler R.

Für R. wurden zu Beginn der Arbeit folgende drei Ziele definiert:

- R. entdeckt vorhandene Fähigkeiten und Stärken (z.B. sein Interesse am Töffli rumzubasteln) und erlernt Strategien, wie er dies im schulischen Bereich nutzen kann.
- R. entwickelt neue Lernstrategien, mit welchen er positive Erlebnisse erzielen und so sein Selbstwert steigern kann. (z.B. Glaubenssatz „Diktat lernen bringt eh nichts“ ersetzen in z.B. „Ich übe das Diktat mindesten vier Mal und gebe mein Bestes“)
- R. führt selbstständig sein Hausaufgabenbuch und stellt damit sicher, dass alle Aufträge termingerecht erledigt sind und das passende Schulmaterial eingepackt wird.

Das dritte Ziel bei R. lässt sich ganz klar mit „Ziel erreicht“ beschreiben. Seit Beginn der zweiten Sekundarklasse hat sich R. keinen Eintrag mehr wegen vergessenen Hausaufgaben eingehandelt. Seine Materialien hat er dabei und Termine hält er ein. Das zweite Ziel scheint aus Sicht des Verfassers auch mit einem „ja, Ziel erreicht“ beantwortbar zu sein. R. muss irgendwelche Strategien anwenden, damit es ihm nun gelingt, alle Aufträge und Hausaufgaben zeitgerecht zu erledigen. In der ersten Sekundarklasse war das Hausaufgabenbuch praktisch inexistent und jetzt wird es zielförderlich einge-

setzt. Ebenso schreibt er in Diktaten gute bis sehr gute Noten, thematisiert wurde es in den Fördergesprächen interessanterweise aber nie. Das erste Ziel blieb auf der Strecke. Der Studierende könnte heute keine Aussagen machen, welche vorhandenen Fähigkeiten in R. schlummern, dass es ihm gelungen ist, sich derart positiv zu entwickeln.

5.6.3 Zielüberprüfung Fokusschüler F.-L.

Für F.-L. wurden zu Beginn der Arbeit folgende drei Ziele definiert:

- F.-L. ist fähig, metakognitiv über seine Gedanken, Gefühle, Strategien nachzudenken und diese in Worte zu fassen. (alternativ zu Beginn anhand von Bildern auszudrücken)
- F.-L. entdeckt und anerkennt persönliche Stärken (z.B. er ist ein exzellenter Schwimmer) und lernt Strategien, wie er diese Fähigkeiten im schulischen Lernen einsetzen kann.
- F.-L. durchläuft eine Einzelförderung, um an den diagnostizierten LRS Defiziten zu arbeiten und er erkennt die Möglichkeit, wie seine Stärken ihn dabei unterstützen können.

Rückblickend ist der Autor der Ansicht, dass das erste Ziel teilweise erreicht wurde. Zu Beginn der Arbeit war es für F.-L. kaum möglich, seine Gedanken und Ansichten in Worte zu fassen. Metakognition war äusserst schwierig und teils nur in visuellen Darstellungen möglich. Je länger je mehr gelang es F.-L. aber, seine Gedanken in Worte zu fassen, es blieb weiterhin schwierig, aber er zeigte sich offener und gesprächiger. Auch Teile des dritten Zieles sind auf einem guten Weg, wenn man sich die Skalierung von F.-L. unter 7.50 vor Augen führt. Er ist deutlicher Ansicht, dass er in diesem Bereich Fortschritte erzielt hat. Inwiefern dies mit einer Kombination aus Ziel zwei zusammenhängt, ist schwer fassbar.

5.6.4 Zielüberprüfung Fokusschüler J.

Für J. wurden zu Beginn der Arbeit folgende drei Ziele definiert:

- J. entdeckt und anerkennt persönliche Stärken (z.B. ihr Interesse an Natur und Bewegung) und lernt Strategien, wie sie diese Fähigkeiten im schulischen Lernen einsetzen kann.
- J. entwickelt neue Lern- und Planungsstrategien, mit welchen sie positive Erlebnisse erzielen und so ihre Motivation bezüglich Schule und Lernen steigern kann.
- J. ist bereit, mit Hilfe ihrer Entspannungsübungen auch zu Hause bewusst und aktiv gegen ihre Migräneattacken vorzubeugen.

Bei J. kann bezüglich dem zweiten Ziel ein klares „erreicht“ gesetzt werden. In ihren Aussagen unter 7.58 ist erkennbar, dass sie neue Strategien austestet und Erfolge erlebt. Diese Erfolge fördern ihre Motivation und sie fühlt sich sichtlich zufriedener. Inwieweit das erste und zweite Ziel Einfluss auf die äusserst positive Entwicklung von J. hatten, kann nicht beurteilt werden. Fakt ist, dass J. seit geraumer Zeit kaum Absenzen wegen Migräneattacken hat. Könnte da eine positivere und motiviertere Einstellung gegenüber der Schule und positive Feedbacks einen Einfluss darauf haben. Der Studierende ist kein Arzt und mass sich da kein Urteil an, nichtsdestotrotz ist er der Ansicht, dass die Möglichkeit eines kausalen Zusammenhanges bestehen kann.

5.6.5 Diskussion Zieleerreichung

Die zu Beginn dieser Arbeit gestellten Ziele, sind sie nun erreicht, teilweise erreicht oder eben gar nicht? Eine schwierige Frage und rückblickend auch eine der grossen Herausforderungen bezüglich Evaluation dieser Arbeit. Der Verfasser will sich nicht nur auf die Reflexion eben dieser oben genannten und bewerteten Ziele beschränken, fast wichtiger erscheinen ihm die Würdigungen der Schüler_innen Aussagen einerseits und der Rückmeldungen der Klassenlehrperson bzw. der Schulischen Heilpädagogin andererseits. Und diese zeigen erstaunliche und teils sehr erfreuliche Tendenzen auf. Unisono sind alle vier Fokusschüler_innen der Ansicht, dass sie im Laufe dieser sieben Monate sich positiv entwickelt haben und dies auch unmittelbar auf die Begleitung und Gespräche mit dem Studierenden zurückführen. Trotzdem fragt sich der Studierende, was genau er denn gemacht hat, da z.B. er der Ansicht ist, dass er weder bei M. noch bei R. derart konkrete Massnahmen oder Lernstrategien einführt und ausprobieren liess. Er ist der Ansicht, dass er den Schülern nichts handfestes mit auf dem Weg gegeben hat, trotzdem sind M. wie auch R. davon überzeugt, dass ohne Gespräche sie nicht an diesem Ort wären, an dem sie nun sind. Wie ist diese Diskrepanz erklärbar? Bei J. lässt sich aus Sicht des Autors der „Erfolg“ auf ein Üben und Umsetzen mit Lernplakaten ableiten. J. setzte diese Ideen um, wendete sie je länger je effizienter an und erlebte schliesslich Erfolg, sprich eine gute Note. Auch F.-L. bekam anhand erfolgreich bearbeiteter Antolin Aufgaben einerseits kontinuierlich positive Rückmeldungen mit steigendem Punktesaldo und andererseits wurden seine Bemühungen durch den SHP mit grünen Einträgen belohnt. Diese handfeste Kombination reichte scheinbar, um aus dem Jungen, der Bücher lesen für reine Zeitverschwendung hielt, einen lesenden Teenager zu machen. Und, der mit sichtbarem stolz verkündete, dass er nun deutlich schneller, sicherer und mit steigendem Interesse liest.

Die zu Beginn dieser Arbeit dargelegte Theorie liess bereits erkennen, dass es sich hierbei um ein komplexes und vielschichtiges Thema handelt. Es ging z.B. nicht „nur“ um die Frage, wie kann im Bereich Mathematik das Verständnis rund um Dezimalen gefestigt oder wie durch spezifisches Training die Lesekompetenz erhöht werden. Konkrete schulische Fachbereiche wurden verlassen und die hier dargelegte Arbeit fokussierte sich auf überfachliche Kompetenzen. Und das Zusammenspiel, Training und die Auseinandersetzung dieser Kompetenzen schien sich in den schulischen Fachbereichen positiv niederzuschlagen. Beispielhaft wurde mit F.-L. kein Lesetraining durchgeführt, er wurde zum Lesen animiert und die Verständniskontrolle fand via einer APP mit unmittelbarer Rückmeldung statt. Um wieder auf die einzelnen Schülerziele zurückzukommen. Inwieweit schlagen sich die Förderungen der überfachlichen Kompetenzen in diesen Zielsetzungen nieder? Kann es sein, dass durch gesteigerte Motivation, Freude und Erfolgserlebnisse J. weniger Migräneattacken hat? Möglicherweise schon, denn sie hat klar weniger solcher Absenzen. Wieso auch immer gelingt es R. nun, schulische Aufträge termingerecht zu erledigen und diese Tatsache legt nun Ressourcen frei, mit Hilfe derer er sich auf das effektive Lernen einlassen kann. Die Folge davon, er erzielt Erfolgserlebnisse, hat gute Noten und ist zufriedener geworden. Also, „Freude herrscht“, um ein Zitat von Alt Bundesrat Adolf Ogi zu benutzen! Trotzdem, die Frage beim Autor bleibt, warum ist das so gekommen? Worauf lassen sich diese Unterschiede zurückführen? Ein Gespräch mit der Mentorin förderte einen interessanten Ansatz zu Tage, der weitere spannende Fragen und Gedanken auslöste.

Inwieweit kann dieses positive Verhalten unter anderem auf den Ansatz des „Banking Time“ zurückgeführt werden? Das Konzept „Banking Time“ wurde vom amerikanischen Psychologen Robert Pianta entwickelt. „Es beruht auf der Erkenntnis, dass viele Kinder mit auffälligem Verhalten keine oder wenig positive Bindungserfahrungen haben“ (Vogel, 2019, S. 34). Obwohl bei diesem Konzept der Fokus auf auffällige Kinder gerichtet ist, zentrale Inhalte widerspiegeln sich in dieser Arbeit. Auch bei Banking Time spielt das ungestörte Gespräch eine absolut zentrale Rolle. Der Coachee dirigiert das Thema des Gesprächs und mit Hilfe gezielter Beobachtens und Beschreibens fördert der Coach das Kind / den Jugendlichen. „Durch sogenannte Beziehungsbotschaften vermittelt die Lehrperson, dass die Beziehung zum Kind wichtig ist und dass sie sich für es interessiert, unabhängig von seinen Leistungen und Schwierigkeiten“ (Vogel, 2019, S. 38). Und aus Sicht des Studierenden ist dies auch in dieser Masterarbeit eines der zentralen Elemente. Könnte es also sein, dass Elemente dieses Ansatzes, obwohl es eigentlich im Zusammenhang mit der Arbeit mit „auffälligen“ Kindern benutzt wird, auch in dieser Form von Zusammenarbeit gewinnbringend sind? Abwegig scheint der Gedanke nicht zu sein, denn es ist in der Forschung hinlänglich nachgewiesen worden, dass Beziehungsgestaltung ein eminent wichtiger Einflussfaktor auf schulische Förderung ist (vgl. dazu auch die Hattie Studie). Somit liesse sich also der Gedanke formen, dass es bei einzelnen Schüler_innen gar nicht zentral ist, dass konkrete Strategien ausgetestet wurden, allein die Tatsache einer Diskussion darüber oder das Spiegeln bzw. nicht vorwurfsvolle und lösungsorientierte Thematisieren einer persönlichen Situation kann Haltungsveränderungen auslösen.

5.6.6 Evaluation Fremdeinschätzungen

Wie beurteilt der Klassenlehrer die Entwicklung der einzelnen Fokusschüler, wie sieht es die Schulische Heilpädagogin? Unter 7.14 – 7.27 sind die einzelnen Skalierungen zu finden und Ähnlichkeiten untereinander sind erkennbar, die Wahrnehmungen sind teilweise deckungsgleich, wie sie die Schüler_in sehen, es gibt aber auch abweichende Feststellungen. Ergänzend zu den nachfolgenden Aussagen muss angefügt werden, dass bei der SHP die Ausgangslage zur Beurteilung verändert ist. Als die erste Einschätzung im Februar abgegeben wurde, war sie während fünf Lektionen in der Klasse anwesend, jetzt nach den Sommerferien nur noch eine Lektion.

Bei Schüler M. sind die grössten Unterschiede erkennbar. M. seinerseits ist ja der Ansicht, dass er sich in den vergangenen Monaten äusserst positiv entwickelt hat und er ist hochzufrieden, wie es schulisch um ihn steht. Der Klassenlehrer wie auch die Schulische Heilpädagogin haben hier eine andere Wahrnehmung. Der KLP sieht keine Veränderung und skaliert M. gleich wie vor sieben Monaten, die SHP ihrerseits skaliert M. sogar einen Rangpunkt schlechter. Die Aussagen beider Lehrpersonen sind deckungsgleich dazu. Sie sehen weiterhin einen Schüler vor sich, der kaum aus Eigenantrieb zu arbeiten beginnt. Die Konzentrationsspanne im Unterricht sei weiterhin sehr tief und er lenke sich und andere Schüler_innen permanent ab. Dies führe dazu, so der KLP, dass er M. des öftern ermahnen müsse. Die Schulnoten seien zwar gut bis sehr gut, dies sei auch im Februar schon so gewesen, in der Arbeitshaltung sieht der KLP aber keine Entwicklung. Gemäss dem Klassenlehrer habe es aber eine Phase in dieser Zeitspanne gegeben, da sei M. richtiggehend über sich hinausgewachsen. Während des Lockdowns sei M. derart zielstrebig und fokussiert unterwegs gewesen, er

habe den Schüler kaum wiedererkannt. Kaum sei der Präsenzunterricht wieder losgegangen, sei M. in die alten Verhaltensmuster zurückgefallen.

Bei den drei anderen Fokusschülern sind beide Lehrpersonen der gleichen Ansicht, dass sich da eine positive Entwicklung eingestellt habe. Speziell bei R. erkennen beide, dass er einen gewaltigen Sprung gemacht hat. Die Tatsache, dass er sein Material und die Aufträge jetzt immer erledigt hat, sei eindrücklich. Beide erleben R. viel fokussierter und auch zufriedener im Unterricht, es sei schön zu sehen, wie er gelöster und interessierter in der Schule anwesend sei. Nichtsdestotrotz schwingt in den Aussagen beider Lehrpersonen der Hinweis mit, dass R. nicht das Gefühl haben darf, nun sei alles in bester Ordnung. Speziell der Klassenlehrer weist darauf hin, dass ja nun im Prinzip lediglich das Fundament da ist, dass R. jetzt mit Arbeiten beginnen könne. Er lobe R., dass er nun so zuverlässig sei, sage ihm aber auch, dass das Lernen auch noch gemacht werden müsse, ohne dies gehe es halt nicht. Auch die SHP sieht dies als eine nächste Herausforderung bei R.. Er sollte sich jetzt nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen, sondern erkennen, dass jetzt der nächste Schritt ansteht. Und dies sei in seinem Fall eben lernen, repetieren, eben das schulische Arbeiten.

Bei F.-L. sehen beide Lehrpersonen ebenfalls eine positive Veränderung im Bereich Lesen, Schreiben, Rechtschreibung und mündliche Interaktion. Der KLP scheint zu erkennen, dass sich F.-L. nun offener für Schreibaufträge zeigt. Vor sieben Monaten weigerte er sich beinahe, Texte zu verfassen. Ebenfalls sieht der KLP, dass F.-L. bewusster Rechtschreibstrategien anwendet. In vier Augen Gesprächen erläuterte der Schüler dem KLP, wie er Texte überarbeitet und er bezog sich dabei auch auf einstudierte Strategien. Zum Bereich Lesen hat insbesondere die SHP eine klare positive Veränderung festgestellt. Seit dem Sommer arbeitet sie enger mit F.-L. zusammen und es sei eindrücklich, wie klarer, artikulierter und sicherer er nun liest. Natürlich sei dies auf einem eher tiefen Niveau anzusetzen, aber eine positive Veränderung sei absolut erkennbar.

Am meisten schwärmen beide Lehrpersonen von J. und der Art und Weise, wie sie sich in den vergangenen sieben Monaten entwickelt habe. Das Mädchen, das im Februar oft wegen Migräne fehlte und sicht- und hörbar wenig bis keine Lust auf Schule hatte, sei richtiggehend aufgeblüht. Sie sei bedeutend selbstbewusster unterwegs, sie frage viel mehr nach und suche gezielt Unterstützung. Sie wolle den Unterrichtsstoff wirklich verstehen und wende dabei Lernstrategien an, die auch Mitschüler mit Interesse verfolgen. So sagte die SHP, dass J. in der Lernbegleitung an einem Mind Map für das Fach RZG arbeitete und eine Mitschülerin nur noch staunend daneben gestanden sei.

Fazit / Diskussion:

Die Aussensicht beider Lehrpersonen sind bei allen Schülern recht ähnlich und sie decken sich ausser bei M. auch mit den Aussagen der Fokusschüler selbst. Ein ja, aber schwingt insbesondere beim KLP nach. Es ist natürlich auch seine pädagogische Aufgabe, Schüler_innen im Gesamtkontext der Klasse bzw. der Jahrgangsstufe einzubetten. Schliesslich ist es auch seine Pflicht, Ende Schuljahr Beurteilungen abzugeben und in der aktuellen Situation, in welcher diese Schüler stecken, sie auf die Berufswelt fit zu machen. Darum fügt er bei F.-L. an, dass es ja schön und gut sei, dass er sich über seine Diktatnote freut. Sieht er aber auch, dass er „nur“ die Hälfte des Diktats machen musste. Er als Lehrperson wollte mit F.-L. über Lernmethoden fürs Diktatschreiben sprechen und davon wollte dieser gar nichts hören. Ebenso freue er sich als Klassenlehrer, dass R. nun sein Material dabei habe, aber

eben, das sei ja im Prinzip „nur“ die Grundlage, damit man überhaupt arbeiten könne. Ein Maurer könne auf der Baustelle ohne Werkzeug ja auch nicht arbeiten. Mit solchen Bildern versuche er dann R. begreifbar zu machen, dass er nun im Stande sei, sich auf Schule und Lernen einzulassen und da entstehen bei R. dann wieder Abwehrhaltungen.

Wie müssen diese unterschiedlichen Wahrnehmungen aber auch Ansprüche in die Theorie eingebettet werden? Im Theorieteil sprach der Studierende von Lernmodellen, Lernstrategien, Selbstwirksamkeit usw. und wie wichtig es wäre, dass Lernende erkennen und erleben, dass sie in Kombination durch vorhandene eigene Ressourcen in einen Erfolgskreislauf eintauchen können. Die Schüler_innen empfinden eine Verbesserung, sind zufriedener, teils stolz, was sie erbracht haben. Hardeland spricht in diesem Kontext von „Der Lernende hat Recht, denn so erkennt der Lerncoach an, dass der Lernende in seiner eigenen Wirklichkeit lebt, die sich jedoch jederzeit verändern kann“ (Hardeland, 2014, S. 68). Ergänzen will der Autor dies mit einer Aussage von Nicolaisen „Das Erleben des eigenen Lernens, inklusive seiner Schwierigkeiten, hat Auswirkungen auf eben diese Lernprozesse. Darin wird im Lerncoaching weniger auf fachliche Lerninhalte geschaut als vielmehr auf die Prozesshaftigkeit des Lernens sowie auf einzelne Erlebenselemente“ (Nicolaisen, 2013, S. 126). Die Ziele dieser Arbeit lagen in Förderungen der überfachlichen Kompetenzen, schulische Fächer lagen weniger im Fokus und aus der Wahrnehmung der Schüler_innen haben sie sich verbessert. F.-L. begann freiwillig zu lesen, J. wendet auf einmal Lernstrategien an, R. vergisst sein Material nicht mehr und M. ist der Ansicht, dass er bedeutend fokussierter arbeitet. Das Ziel des Verfassers bzw. die Idee dieser Arbeit war, den Jugendlichen diese Art von Selbstwirksamkeit erlebbar zu machen. Demgegenüber verfolgt der Klassenlehrer per se weiterführende Ziele, es liegt auch in seinem Auftrag, denn er muss schlussendlich Beurteilungen erstellen, Noten machen und konkrete Fächerinhalte vermitteln. Wenn nun beide Parteien der Ansicht sind, dass eine positive Entwicklung stattgefunden hat, ist dies einfacher auszuhalten, als wenn dies lediglich der Schüler von sich selbst behauptet. Auch wenn dies alles auf einem rein schulisch betrachtet eher bescheidenem Niveau zu verorten ist, solange die Schüler_innen der Ansicht sind, dass sie sich positiv entwickeln, ist dies das Fundament der Weiterarbeit. Und alle Jugendlichen signalisierten, dass die Beratung weiter geführt werden kann.

5.6.7 Diskussion Hauptfragestellung

Unter 1.6 ist die Fragestellung dieser Masterarbeit zu finden:

Inwieweit ist es im schulischen Kontext mit all seinen gegebenen Strukturen (obligatorischen Lektionen, Heterogenität, Promotionsdruck, unterschiedlichen Lehrpersonen mit unterschiedlichen pädagogischen Werthaltungen, weiteren schulischen Aktivitäten, etc.) möglich, mit Schüler_innen unter Einsatz ihrer vorhandenen **Ressourcen**, unterstützt mit individuellen **Lernstrategien** in Richtung einer selbst empfundenen positiven **Selbstwirksamkeit** zu arbeiten?

Rückblickend ist der Autor der Ansicht, dass diese Fragestellung irgendwie am Ziel der eigentlich nun stattgefundenen Arbeit vorbeizieht. Beantwortbar ist die obige Frage, inwieweit es möglich sei mit Jugendlichen in dem besagten Bereich zu arbeiten.

Es braucht ein Arbeitssetting, dass es zulässt, dass man mit Jugendlichen über längere Zeit Beratungsgespräche frei von schulischen Lerninhalten führen kann. Sprich, es braucht unter anderem ein

Kollegium, dass es zulässt, dass der SHP mit Jugendlichen arbeitet, ohne dass dabei Mathematik oder sonst ein Schulfach als Förderprogramm im Zentrum steht. Das Kollegium sollte sich also mit der Frage auseinandersetzen, was Förderung sein kann, wofür z.B. der Schulische Heilpädagoge herangezogen werden kann. Soll dieser lediglich schauen, dass Schüler_innen, die Probleme in einem Schulfach haben, den besagten Stoff halt auf eine andere Art und Weise aufarbeiten, soll der SHP der Ort sein, wo auffällige Schüler_innen parkiert werden können oder ist es eventuell der Ort, wo wie in dieser Arbeit beschriebene Tätigkeiten Platz haben. Rückblickend zielt diese Fragestellung wohl eher in diese Richtung. Aber was wäre denn eine adäquatere Frage?

Eigentlich interessierte sich der Studierende dafür, ob es möglich sei, Schüler_innen mit Hilfe einer länger andauernden und oft wiederkehrenden Beratung positive Selbstwirksamkeit erlebbar zu machen. Diese Selbstwirksamkeit sollte dabei mit dem Einsatz von passenden Lernstrategien und der Förderungen bereits vorhandener Ressourcen erzeugt werden. Rückblickend ist der Autor überzeugt, ja, das ist möglich. Die Aussagen und Rückmeldungen der Schüler_innen bzw. der involvierten Lehrpersonen unterstreichen diese Ansicht eindeutig. Vielleicht liegt die Krux dieser Arbeit darin, dass sie derart vielschichtig ist, dass eine simple Fragestellung zu oberflächlich ist. Möglicherweise muss zweigleisig gefahren werden. Einerseits stellt der Schreibende fest, dass die involvierten Schüler_innen positive Selbstwirksamkeit erlebt haben und sich auf ihre Art und Weise in dem von Müller beschriebenen Erfolgskreislauf befinden. Die Frage der Passung (siehe 2.3.1) scheint jetzt positiver konnotiert zu sein, denn die Jugendlichen scheinen motivierter und zufriedener den Lerngegenständen zu begegnen. So beschreiben sie es wenigstens. Andererseits war diese Arbeit aber auch nur möglich, weil der involvierte Klassenlehrer voll und ganz hinter dieser Idee stand und steht. Schulische Förderung beschränkt sich nicht auf ein Schulfach sondern muss in einem Gesamtkontext betrachtet werden, eben überfachlich und darum zielt die eigentliche Fragestellung, wie sie unter 1.6 zu finden ist, schon in eine passende Richtung. Das „Glück“ des Verfassers war also auch, dass der Klassenlehrer eine ähnliche pädagogische Grundhaltung hat wie der Schreibende selbst und dies war mit Bestimmtheit eine eminent wichtige Voraussetzung.

5.7 Heilpädagogische Relevanz, Reflexion

„SHP arbeiten ressourcenorientiert, SHP arbeiten theoriegestützt und verbindlich, SHP denken systemisch und mehrperspektivisch, SHP handeln vernetzt“. Diese und weitere Beschreibungen stammen aus der Broschüre „Schulische Heilpädagogik Aufgaben und Kompetenzen“ (Schriber & Steppacher, 2016, S. 4-5) und sie unterstreichen die pädagogische Grundhaltung des Autors, wie mit Schüler_innen unter anderem gearbeitet werden sollte.

Der Studierende erlebte im Laufe dieser Arbeit, dass die Schüler_innen es sehr schätzen, wenn Fördergespräche für einmal nicht auf ein Schulfach reduziert werden und es darum geht, wie verpasstes oder nicht verstandenes aufgearbeitet werden kann. Dies stellte der Schreibende auch in früheren Gesprächen bereits fest, dass Lernende oft offen und akzeptierend Hilfe annehmen, wenn man sie ernst nimmt und als SHP den Blick fürs Ganze behält. „Lernberatung ist – im Gegensatz zu Nachhilfe oder Hausaufgabenhilfe – lernstoffunabhängig und ganzheitlich“ (Hardeland, 2014, S. 9). Diese ganzheitliche Betrachtung und sich dafür auch Zeit nehmen können, ist aus Sicht des Schreibenden der grosse Vorteil gegenüber der Arbeit einer Klassenlehr- oder Fachlehrperson. In der SHP Arbeit geht

es also auch darum, einen Blick hinter die Fassade der Schüler_innen werfen zu können, denn Schule findet vernetzt statt. Schüler_innen stehen in unterschiedlichsten Interaktionen und dies gilt es in der Förderung auch zu würdigen und zu gewichten. Möglicherweise könnte man hier von einer Art Paradigmenwechsel sprechen, denn ein Ziel dieses „hinter die Fassade“ blicken kann und soll sein, dass man Schüler_innen herausfordert, ihr Handeln genau zu reflektieren und schliesslich selbst in die Hand zu nehmen. Ihnen wird sinnbildlich ein Spiegel vor das Gesicht gehalten und die daraus entstehenden Folgerungen könnten Konsequenzen nach sich tragen, die in der Umsetzung nicht ganz konfliktfrei mit sich selber oder anderen sind. Und dazu ist eine offene, emphatische, ehrliche und wertfreie Begleitung des SHP ein zentrales Element.

Ist diese zeitintensive Arbeit im Einzelsetting keine Ressourcenverschwendung, denn diese Zeit fehlt dann, um an z.B. Mathematik oder Deutsch Förderprogrammen zu arbeiten? So könnte eine kritische Frage absolut sein. Aus Sicht des Autors ist dies sicherlich eine Frage des Standpunktes. Es stellt sich die Frage, was mehr Gewicht erhalten soll. Was betrachtet ein Schulteam oder ein SHP als zentraler. Die Aufarbeitung des Schulstoffes oder die ganzheitliche Förderung eines Kindes / eines Jugendlichen, wenn man dies so gegeneinander setzt. Ziel dieser Arbeit ist es nicht, darauf eine Antwort zu geben. Es gibt sie wahrscheinlich auch nicht, aber ein Gedankenanstoss ist es allemal wert. Die persönliche Überzeugung des Studierenden ist es, dass bevor in Einzelfächer Förderprogramme auf die Beine gestellt werden, eben dieser wie weiter oben beschriebene „Blick hinter die Fassade“ förderlicher sein kann. Dabei könnten lernrelevante Informationen zu Tage kommen, die direkten Einfluss auf ein Förderprogramm haben können.

Aus Sicht des Autors ist es ebenfalls selbstredend, dass sich eine solche Begleitung nicht nur auf Schüler_innen mit speziellem Förderbedarf fokussieren sollte. In Erinnerung bleibt dem Studierenden eine Rückmeldung seitens seiner Mentorin im Zusammenhang des vorgängig stattgefundenen Praxisprojekts. Damals arbeitete der SHP mit eher stärker einzustufenden Schülerinnen aus der Stammklasse E . In einem Mail schrieb damals die Mentorin, Zitat: „Gerade habe ich die Idee deines Praxisprojektentwurfs noch mit Leuten aus unserem Team diskutiert. Daraus haben sich noch spannende Hinweise bezüglich "heilpädagogischer Relevanz" gegeben: "Bravo! Endlich mal jemand, der sich den Unscheinbaren, Begabten annimmt, die eh sonst meistens untergehen...!"

Der Student ist der Ansicht, dass eigentlich alle Schüler_innen Anspruch auf „heilpädagogische Förderung“ hätten, um diesen Begriff zu verwenden. Die Frage, die sich stellt, ist, wo der Fokus der Förderung zu liegen kommt. Wenn der LP21 ernst genommen wird und man sich konsequenterweise auch mit überfachlichen Kompetenzen auseinandersetzt, dann müssen aus Sicht des SHP alle Schüler_innen in den Fokus dieser Förderung einbezogen werden. Jugendliche stehen mitten drin im „sich selber finden“ und wenn es der Institution Schule gelingt, sie dabei auch zu unterstützen und zu begleiten, dann ist dies mit Bestimmtheit ebenso zielführend, als wenn man Englisch Grammatik Themen durchpaukt oder in Geometrie Prismen oder Trapeze konstruiert.

Somit ist der Studierende auch der Ansicht, dass das Kürzel „SHP“ eigentlich durch den Begriff „Lehrperson“ ersetzt werden sollte, denn alle Personen, die Schüler_innen unterrichten, sollten diesen Fokus haben. Es entspricht aber einer Tatsache, dass in der Lehrerausbildung an den Pädagogischen Hochschulen so zum Beispiel Thematiken wie die Gesprächsführung aber auch die Vermittlung von Lernstrategien eher zu kurz kommen. Als langjähriger Praktikumsleiter erlebte der Autor in Gesprä-

chen mit Studierenden oder an Fachtagungen an der PH, dass dieser Mangel vorhanden zu sein scheint. Des Weiteren ist es eine Tatsache, dass auch gestandene Lehrpersonen, die sich eher wenig mit solchen Gesprächsmethoden auseinandersetzen, kaum über einen passenden Fundus darüber verfügen. Darum kommt aus Erfahrung im Alltag an dieser Stelle dann wiederum der SHP zum Zuge, denn im Normalfall verfügt er einerseits über das Methodenrepertoire und andererseits ist sich der SHP eher gewohnt, den Blick aufs Ganze zu werfen und nicht in einem Fachbereich oder Notenbereich hängen zu bleiben.

5.8 Praxistransfer, wie weiter?

„Wir begleiten und fördern die persönliche Entwicklung der Schülerinnen und Schüler als ganzheitlichen Lernprozess. Wir unterstützen die Schülerinnen und Schüler auf ihrem individuellen Weg im Bewusstsein ihrer grossen Vielfalt“ (Bischofszell, 2012). Dieses Zitat stammt aus dem Strategiepapier „Unsere Kernbereiche – unsere Schwerpunkte, Bereich Pädagogik“ des Arbeitgebers des Schreibenden. Es liegt wohl in der Natur der Sache, dass das Erreichen besagter Zitate sehr individuell ausgelegt werden kann. Das heisst, in einem heterogenen Lehrerteam herrschen verschiedenste Meinungen und Ansichten, wie Schüler_innen gefördert werden können. Und wie in dieser Arbeit auch zu sehen war, verschiedene Wege führen nach Rom und so individuell die Lehrpersonen sind, so individuell sind die Schüler_innen. Tatsache ist, dass diese individuelle Arbeitsweise, die dieser Arbeit zugrunde liegt, im aktuellen Setting des Schreibenden kaum umsetzbar ist.

Trotzdem muss der Studierende nicht den Kopf in den Sand stecken, denn die Zeichen einer Veränderung sind sichtbar. Im Rahmen der Einführung des LP 21 mit dem Bereich der überfachlichen Kompetenzen will sich das Kollegium dieser Neuausrichtung stellen und sich pädagogisch weiterentwickeln. In pädagogischen Treffen während des gesamten Schuljahres 2020/2021 sollen erste konkrete Massnahmen und Schritte definiert werden, die Grundlage in Richtung Unterrichtssequenzen in Lernlandschaft ebnen. Ein Teilbereich dieser Lernlandschaft könnten Fördersequenzen des SHP sein, wie sie in dieser Arbeit beschrieben wurden.

Ebenso signalisierte die pädagogische Leitung der Volksschulgemeinde, dass sich die gesamte Schule in Richtung „Wie können wir den individuellen Bedürfnissen unserer Schüler_innen besser entsprechen“ entwickeln soll. Der Schreibende wäre dazu an einem Strategieworkshop der Schulführung im Oktober 2020 eingeladen gewesen. Corona bedingt wurde dieser Anlass aber in den Frühling 2021 verschoben. Die aus dieser Arbeit bzw. aus dem früher gemachten Praxisprojekt gewonnenen Erkenntnisse fliessen trotzdem langsam aber stetig in eine sich abzeichnende Veränderung ein und der Autor ist guter Dinge, dass eine wie hier beschriebene Förderung von Schüler_innen durchaus Realität werden könnte. Fakt ist, dass die pädagogische Leitung des Arbeitgebers des Schreibenden diese ressourcenorientierte Arbeit mit Schüler_innen als ein Werkzeug der Zukunft betrachtet und ebenso das Schulhauskollegium sieht hier Entwicklungspotential.

5.9 Persönliche Auseinandersetzung

Von Carmen Kindl-Beilfuss stammt ein Buch mit dem Titel „Fragen können wie Küsse schmecken“. Im Laufe dieser Arbeit hat der Autor sich unendlich viele Fragen gestellt und die Förderschüler wurden von ihm ebenfalls mit hunderten von Fragen eingedeckt. Ob die nun alle wie „Küsse“ schmeckten, der Verfasser wagt es zu bezweifeln.

Der Studierende empfand es als enorm schwierig, diese breit gefächerte Literatur, die eigenen Ziele, die Ziele der Schüler, des Klassenlehrers oder involvierter Eltern unter einen Hut zu bringen. Was war die Zielsetzung, welche Indikatoren sind notwendig, wie soll das evaluiert werden, dass das dann beim Lesen einen Sinn macht. Ist das gelungen? Ganz ehrlich, der Autor weiss es nicht, ob die vorliegende Arbeit diese Prozesse spiegeln kann, ein Weg wird sicherlich dargestellt und Veränderungen der Schüler_innen sind erkennbar. Aber ob hier alles so sinnvoll ineinander greift, das ist dem Studierenden unklar, dazu ist der Verfasser wohl zu tief in die Arbeit „reingerutscht“ und sieht mögliche Unklarheiten vielleicht gar nicht mehr oder er stellt sich einfach auch ganz andere Fragen. Was aber aus Sicht des Schreibenden zu sehen ist, ist die Entwicklung der einzelnen Schüler_innen, da kann mit gutem Gewissen behauptet werden, dass etwas in Gang gesetzt wurde. Der erste Satz dieser Masterarbeit lautete: „Gibt es Methoden, welche Jugendlichen helfen, wirkungsvoller zu lernen und zu denken“ (Büchel & Büchel, 2015, S. 11)? Es scheint sie zu geben!

J. hätte mit Bestimmtheit nicht mit solchem Eifer begonnen Lernplakate herzustellen, denn sie erkannte in der Reflexion, dass sie davon profitiert. Wäre F.-L. vor einem Jahr gefragt worden, ob er freiwillig Harry Potter lesen würde, er hätte wahrscheinlich gelacht und den Fragesteller für verrückt erklärt. Und heute tut er dies. Es ist sein Entscheid gewesen, niemand Zwang ihn dazu. M. und R. waren zwar in der Phase nach den Sommerferien eher marginal in die Beratungsgespräche eingebunden, trotzdem fanden diese „Pausengespräche“ regelmässig statt und möglicherweise war die Vorarbeit vor dem Lockdown notwendig und hatte etwas im Verhalten ausgelöst. Weder M. noch R. hatten darauf eine Antwort, aber jetzt laufe es einfach gut. Es ist schön zu sehen, dass diese Jugendlichen sehr bereit sind und waren, über sich selber nachzudenken und Dinge auszuprobieren, auch wenn sie zu Beginn vieles davon in Frage stellten.

Im Nachhinein hatte sogar der Lockdown einen ungeahnten Einfluss auf diese Arbeit. Er eröffnete neue Betrachtungsweisen, welche ansonsten kaum in Frage gekommen wären und nicht im Fokus standen. An dieser Stelle sei einfach der Zeitdruck oder die Erfahrung, dass es scheinbar auch den falschen Moment einer Beratung geben kann, aufgeführt. Diese nervenaufreibende Zeit hatte also auch ihre positiven Einflüsse, wer hätte dies gedacht!

Schade ist aber, dass dieses enge Begleiten im schulischen Alltag kaum Platz hat. Schade ist fast untertrieben, wenn die in dieser Arbeit verwendete Theorie nochmals vor Auge geführt wird, welche die Wichtigkeit und Sinnhaftigkeit ebendessen unterstreicht. Eigentlich ist es ja ein Armutszeugnis, dass es so ist, wie es ist. Und hätten es nicht auch die guten Schüler verdient, dass man sich so mit ihnen auseinandersetzt, denn auch sie hätten eine Persönlichkeitsförderung verdient? Wie unter 5.9 angetönt, möglicherweise führt die Reise des Arbeitgebers des Studierenden in eine Richtung, wie es sich der Verfasser der Arbeit vorstellen könnte. Ein Blick in den Lehrplan 21 des Kantons Thurgau bündelt die Gedanken, warum all diese Arbeit so sinngebend sein könnte:

Die Schüler_innen erwerben personale, soziale und methodische Fähigkeiten, die für eine erfolgreiche Bewältigung unterschiedlicher Aufgaben in verschiedenen Lebensbereichen zentral sind. Sie lernen, über sich selbst nachzudenken, den Schulalltag und ihr Lernen zunehmend selbstständig zu bewältigen, an der eigenen Lernfähigkeit zu arbeiten, vorgegebene und eigene Ziele und Werte zu verfolgen und zu reflektieren. Sie erwerben soziale und kommunikative Fähigkeiten und lernen, mit anderen Kindern zusammenzuarbeiten, Konflikte zu lösen und mit Vielfalt umzugehen. (vgl. Lehrplan Kt. Thurgau, 2016, S. 9)

Oder wie es Largo einmal beschrieb „Alle Kinder wollen lernen, aber eben auf ihre Weise“. Vielleicht sollten wir Lehrpersonen diese Aussage gelegentlich etwas mehr zu Herzen nehmen.

5.10 und zum Schluss...

„Ich rolle mit meinem selbstgebauten Skateboard über die Strasse und fühle mich frei“. Die unter 2.3.5 kurz beschriebene Schülerin geht ihren Weg. Weitere Infos dazu im Beitrag „Ein Ollie für Tokio; Zeitschrift Beobachter, Ausgabe 3.Juli 2020“

Abbildung 14, ehemalige Schülerin E. beim Training

6 Literaturverzeichnis

- Bauer, J. (2015). *Selbststeuerung*. München: Karl Blessing Verlag.
- Bischofszell, V. (24. Mai 2012). *Kernbereiche und Schwerpunkte*. Abgerufen am 11. September 2020 von <https://www.schule-bischofszell.ch/profil/profil/kernbereiche-und-schwerpunkte.html>
- Brunsting, M. (2009). *Lernschwierigkeiten - Wie exekutive Funktionen helfen können*. Bern: Haupt.
- Büchel, F. P., & Büchel, P. (2015). *DELV, Das eigene Lernen verstehen*. Bern: hep Verlag.
- Eschelmüller, M. (2008). *Lerncoaching, Vom Wissensvermittler zum Lernbegleiter*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Fuchs, C. (2005). *Selbstwirksam Lernen im schulischen Kontext. Kennzeichen-Bedingungen-Umsetzungsbeispiele*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Gasser, P. (2010). *Gehringerecht lernen, eine Lernanleitung auf neuropsychologischer Grundlage*. Bern: hep Verlag.
- Grawe, K. (1998). *Psychologische Psychotherapie*. Göttingen: Hogrefe.
- Grolimund, F., & Rietzler, S. (2018). *Clever lernen*. Bern: Hogrefe.
- Hamayer, U., & Pallasch, W. (2012). *Lerncoaching*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Hantke, L., & Görge, H.-J. (2012). *Handbuch Traumakompetenz*. Paderborn: Junfermann Verlag.
- Hardeland, H. (2014). *Lerncoaching und Lernberatung*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag.
- Hattie, J. (2013). *Lernen sichtbar machen*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag.
- Judith, H., & Olaf, K. (2017). *ICF-CY, Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Hogrefe.
- Kohl, J. (1996). *Motivation, Volition und Handlung*. Göttingen: Hogrefe.
- Krüger, A. (6. November 2014). *Posttraumatische Belastungsstörung*. Abgerufen am 14. August 2020 von Docplayer: <https://docplayer.org/27050289-Notfallprogramm-im-kopf.html>
- Kubesch, S. (2019). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation*. Bern: Hogrefe.
- Largo, R. (2010). *Lernen geht anders*. Hamburg: edition Körber-Stiftung.
- Mandl, H. (2006). *Handbuch Lernstrategien*. Göttingen: Hogrefe.
- Martin, P.-Y., & Nicolaisen, T. (2015). *Lernstrategien fördern*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Müller, A. (2013). *Eigentlich wäre lernen geil*. Bern: hep Verlag.
- Müller, A. (2014). *Die Schule schwänzt das Lernen*. Bern: hep Verlag.
- Nicolaisen, T. (2013). *Lerncoaching-Praxis*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Pallasch, W., & Hameyer, U. (2012). *Lerncoaching, Theoretische Grundlagen*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Pallasch, W., & Petersen, R. (2004). *Das Kieler Coaching Modell*. Kiel: Juventa Verlag.
- Riedener, A., & Storch, M. (2014). *Ich packs! Selbstmanagement für Jugendliche; Ein Trainingsmanual für die Arbeit mit dem Zürcher Ressourcen Modell*. Bern: Verlag Hans Huber.

- Roth, G. (2009). Warum sind Lehren und Lernen so schwierig? In U. Herrmann, *Neurodidaktik* (S. 58-68). Weinheim und Basel: Beltz.
- Schäfer, C., & Wingeier, K. (2015). Exekutive Funktionen und deren Bedeutung für den Schulalltag. *P&E, Psychologie & Erziehung*, 16-21.
- Schlippe, A. v., & Schweitzer, J. (2010). *Systemische Interventionen*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Schriber, S., & Steppacher, J. (2016). *Schulische Heilpädagogik Aufgaben - Kompetenzen*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Siebert, G. (2018). *Flucht und Trauma im Kontext Schule*. Wien: UNHCR Österreich.
- Storch, M. (2016). *Machen Sie doch, was sie wollen; Wie ein Strudelwurm den Weg zu Zufriedenheit und Freiheit zeigt*. Bern: Hogrefe.
- Storch, M., & Krause, F. (2002). *Selbstmanagement - ressourcenorientiert, Grundlagen und Trainingsmaterial für die Arbeit mit dem Zürcher Ressourcen Modell*. Bern: Huber.
- Storch, M., Cantieni, B., Hüther, G., & Tschacher, W. (2015). *Embodiment, Die Wechselwirkung von Körper und Psyche verstehen und nutzen*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Tarnutzer, R. (Oktober 2018). Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, S. 37-43.
- Thurgau, A. f. (2016). *Lehrplan Volksschule Thurgau*. Frauenefeld: Kanton Thurgau.
- Vannonie, S. (20. 12 2013). *Lehrplan 21: Korrekturen notwendig*. Abgerufen am 01. 04 2020 von [economiesuisse.ch: https://www.economiesuisse.ch/de/artikel/lehrplan-21-korrekturen-notwendig](https://www.economiesuisse.ch/de/artikel/lehrplan-21-korrekturen-notwendig)
- Vogel, D. (1. März 2019). Bankig Time-ein beziehungsorientierter Umgang mit auffälligem Verhalten. *Schwizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, S. 33-40.

6.1 Eigenständigkeitserklärung

„Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Masterarbeit selbstständig verfasst und keine andere als die von mir angegebenen Quellen benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die anderen Werken wörtlich oder sinngemäss entnommen sind, wurden in jedem Fall unter Angaben der Quellen kenntlich gemacht.“

Datum: _____ Unterschrift: _____

7 Anhang

Im Anhang sind sämtliche im Laufe dieser Arbeit entstandenen Unterlagen beigefügt. Der Verfasser versuchte diese in einer logischen Abfolge aufzulisten. Es sind dies:

- Alle ICF Analyseraster der einzelnen Förderschüler mi Beschreibung der möglichen Wechselwirkungen zwischen den ICF – Y Komponenten
- Die Zielebenen der Fokusschüler bei der Ausgangslage des Projekts
- Ein Zeitplan des Projekts
- IST und SOLL Bilder für die Evaluation aller Förderschüler
- IST Skalierungen des Klassenlehrers sowie der Schulischen Heilpädagogin zu definierten Fragestellungen aller Förderschüler zu Beginn des Projekts
- SOLL Skalierungen des Klassenlehrers sowie der Schulischen Heilpädagogin zu definierten Fragestellungen aller Förderschüler am Schluss des Projekts
- Alle Gesprächsprotokolle, soweit sie im Forschertagebuch festgehalten wurden

7.1 ICF Analyseraster des Förderschülers M.

Beschreibung möglicher Wechselwirkungen zwischen den ICF-CY Komponenten:

M. ist ein kontaktfreudiger und sehr freundlicher Junge. Er hat sehr oft ein Lachen im Gesicht und scheint in der Klasse breit akzeptiert zu sein. Er liest sehr viel, so hat er unter anderem alle Harry Potter Bände gelesen. Dies macht sich unter anderem in seinem Wortschatz bemerkbar, aber auch in der Tatsache, dass er sehr sicher in Rechtschreibung und Grammatik ist. M. ist ebenfalls sehr sportlich, er spielt in einem Verein Unihockey, aber auch Tennis mag er. Im schulischen Kontext macht sich bei M. sein diagnostiziertes ADS bemerkbar. Es bereitet ihm sichtbar teils grosse Mühe, sich auf den schulischen Inhalt zu fokussieren, seine „Antennen“ nehmen alles Mögliche im Schulzimmer wahr, dies hemmt ihn dann scheinbar in der Umsetzung der eigentlichen Aufgaben. Die Folgen davon sind, dass M. in vielen Fächern oft 2-3 Schritte hinter den Mitschülern nachhinkt, sich durch abschreiben die Infos gelegentlich organisiert oder mit bereits erlebten Strategien wie: „Ich verstehe das nicht, darum mache ich es nicht.“, behilft. Auf Unterstützungsangebote reagiert er sehr unterschiedlich, teils wohlwollend, des öftern auch ablehnend.

Er schien es zu Beginn der 1. Sekundarklasse nicht zu mögen, wenn eine Lehrperson neben ihm sass, dann versucht er die LP in ein fachfremdes Gespräch zu verwickeln. Dies hat sich nun gelegt und er nimmt die Unterstützung mehrheitlich an. Seit Januar 2020 ist M. in einem wöchentlichen Coaching beim Schreiben, Ziel dieser engen Begleitung ist, M. Strategien zu vermitteln, die ihm im Umgang mit seinem ADS helfen. Themen dabei sind unter anderem Lern- und Arbeitsplanung, wie kann ich meine Aufmerksamkeit steuern und Aufträge in kleine und für M. übersichtliche Schritte zu unterteilen. M. schien sich zu Beginn dieser Begleitung keinerlei Vorstellung darüber machen zu können, was ADS ist und welche Folgen – Auswirkungen dies hat bzw. was er dagegen machen kann. Konfrontiert mit Situationen, in welchen er problemlos Planen kann und Situationen, wo Planung chaotisch ist, stand er ungläubig gegenüber. Es macht den Anschein, dass M. sich an die wöchentlichen Treffen mit dem SHP gewöhnt hat und dies nicht mehr als Makel, sondern eher als Chance betrachtet.

Seit Februar 20 besteht ein Nachteilsausgleich für Prüfungssituationen. M. hat mehr Zeit für die Prüfungen und weiss dies auch zu nutzen. Soweit bekannt, hat dies bei seinen Mitschülern keine negativen Nachwirkungen hinterlassen. Dass dieser Nachteilsausgleich sich „nur“ auf die Prüfungen bezieht und nicht auf den Unterricht, dieser Transfergedanke scheint für M. noch schwierig zu sein. Er war und ist teils immer noch der Ansicht, dass er nicht gleich viel machen muss wie die Mitschüler, da er eben den besagten Nachteilsausgleich hat.

Die Fördergespräche vor dem Lockdown förderten erste Ressourcen zu Tage, mit welchen gearbeitet werden sollten. Leider kam es dann nicht dazu. Während des Fernunterrichts fanden mit M. keine Fördergespräche statt. Der Klassenlehrer übernahm die Verantwortung. Es zeigte sich, dass M. aber von zu Hause aus sehr gute Unterstützung erhielt, dies wurde von diversen Lehrpersonen positiv zurückgemeldet.

7.2 ICF Analyseraster des Förderschülers R.

Beschreibung möglicher Wechselwirkungen zwischen den ICF-CY Komponenten:

R. ist ein eher ruhiger aber interessierter Schüler. Er ist stets freundlich und kann problemlos mit Lehrpersonen ins Gespräch kommen. In der Klasse scheint er insbesondere in der Bubengruppe gut integriert zu sein. Bei vielen Buben nimmt das Thema „gamen“ einen zentralen Platz ein und R. scheint sich da besonders gut auszukennen. Es ist wahrscheinlich davon auszugehen, dass zu Hause doch einiges an Zeit für dieses „Hobby“ investiert wird. Inwiefern die Eltern die Spielzeit unter Kontrolle halten, ist nicht bekannt. Gestützt wird diese Hypothese, da R. Hausaufgaben nur bedingt erledigt bzw. seine Schultasche oft nicht mit den passenden Unterlagen gefüllt ist. Die Folge davon sind Nacharbeiten, Nachsitzen, dies scheint R. aber nicht weiter zu stören.

Er kommt gelegentlich in den Lernraum, um dort wenigstens einen Teil seiner Arbeiten zu machen. Im Lernraum als auch im Unterricht macht sich oft bemerkbar, dass R. es eher schwer fällt, sich strukturiert mit einer Aufgabe auseinanderzusetzen. Er liest einen ersten Teil einer Aufgabe, löst dies dann und springt dann zur nächsten. Dass er nur einen Teil der Aufgabe gelöst hat, scheint er oft nicht zu realisieren. Im Förderunterricht wurde zusammen mit ihm Ideen entwickelt, wie es ihm gelänge, dass er Aufgaben komplett erledigt hat. Was ihm nun scheinbar Mühe bereitet, ist die Tatsache, diese selbst gewählte Strategie auch umzusetzen, wenn der SHP nicht dabei ist.

Als Folge davon wird in Coachinggesprächen versucht, diese Strategien noch kleinschrittiger zu machen, damit erste Erfolgserlebnisse erzielt werden. Schön ist zu sehen, wie R. diese Hilfe gerne in Anspruch nimmt, offen und scheinbar ehrlich Auskunft gibt, aber auch seine Ohnmacht signalisiert, dass er „gelernt“ hat, dass er halt Sachen vergisst, Hausaufgaben nicht erledigt. Die Grundbereitschaft, an seiner Zuverlässigkeit und an seinem Selbstvertrauen zu arbeiten, ist vorhanden und darauf lässt sich weiterhin aufbauen. **Während des Fernunterrichts fanden mit R. keine Fördergespräche statt. Der Klassenlehrer übernahm die Verantwortung und die angedachten Förderpunkte konnten nicht weiter verfolgt werden. Der Kontakt über Teams war teils sehr anspruchsvoll. Der Mathematiklehrer konnte das öftern nicht sicherstellen, dass R. Aufgaben erledigt hatte und Abgabezeitpunkte wurden verpasst. Der Kontakt zu den Eltern fand soweit bekannt statt, verbesserte die Situation aber nicht nachhaltig. Je länger das Schuljahr nun dauert, desto mehr manifestiert sich bei R. negative Selbstprophezeiung. Mittlerweile ist es „normal“, dass R. Aufgaben nicht erledigt, Material nicht dabei hat und darum Einträge der Lehrpersonen bekommt.**

7.3 ICF Analyseraster des Förderschülers F.- L.

Beschreibung möglicher Wechselwirkungen zwischen den ICF-CY Komponenten:

F.-L. besuchte zu Beginn des Schuljahres 19/20 die 1. Sekundarschule Stammklasse E. Es zeigte sich sehr schnell, dass er in den Sprachfächern riesige Mühe hat. Lesen und Schreiben fiel ihm unglaublich schwer, seine Texte waren sehr fehlerhaft und teils kaum verständlich. Die Resultate der im September 19 durchgeführten HSP liessen aufhorchen, denn sie waren weit unterdurchschnittlich. Eine daraufhin folgende Abklärung beim SPB förderte Ende Dezember 19 eine LRS unter anderem mit starken Defiziten im Arbeitsspeicher und in der Lauterkennung zu Tage. Da die schulischen Leistungen von F.-L. während des gesamten ersten Semesters weit unterdurchschnittlich blieben, wurde er per Februar 20 in die Stammklasse G versetzt. Im Zusammenhang mit der LRS Diagnose wurde per März 20 ein Nachteilsausgleich gewährt. Die initiierte Lese- und Schreibförderung bei F.-L. gestaltete sich nicht immer als einfach. Einerseits zeigte er sich eher lustlos, mit dem SHP zusammen an seiner Lese- und Schreibschwäche zu arbeiten, andererseits war es in den ersten Fördergesprächen kaum möglich, sich mit ihm zu unterhalten. Lernstrategische sowie metakognitive Fragen blieben beinahe immer unbeantwortet, da er sich scheinbar kaum Vorstellungen machen konnte, was für ihn nützlich sein könnte. „Weiss nöd“, war die häufigste Reaktion. F.-L. beansprucht die freiwilligen Förderangebote kaum, obwohl dies im Nachteilsausgleich explizit erwähnt wurde, dass dies ein Bestandteil ist. Er vergisst es, wenn er nicht explizit daran erinnert wird bzw. sieht scheinbar darin trotz allem keine Verpflichtung. Einzige Ressource scheint Schwimmen zu sein, da er dies mehrmals pro Woche im Verein macht und der SHP versuchte dieses Element als Einstieg ins ressourcenorientierte Arbeiten zu nutzen. Mit passenden Jugendbüchern aus dem „dabux“ Verlag (siehe dazu www.dabux.ch) schien der Autor ebenfalls den Nerv des Jugendlichen zu treffen. F.-L. begann sich interessierter mit seiner Förderung auseinander zu setzen, fragte aktiv nach weiteren Büchern nach und langsam gelang es ihm, sich auch mündlich besser mitzuteilen.

Zu Beginn des Fernunterrichts organisierte der Schreibende weitere Bücher des oben genannten Verlags, brachte sie F.-L. nach Hause und via Chat wurden Leseziele besprochen. Aus mannigfaltigen Gründen fand der Kontakt kaum noch statt, der Klassenlehrer übernahm die Verantwortung. Mit Ende des Fernunterrichts hatte F.-L. kaum Zeit ins Lesen investiert, auch einzelne Bücher waren nicht gelesen. Es scheint, dass dieses selbstverantwortliche Arbeiten und Einhalten von Lesezielen zu wenig stark ausgebildet ist.

7.4 ICF Analyseraster der Förderschülerin J.

Beschreibung möglicher Wechselwirkungen zwischen den ICF-CY Komponenten:

J. wirkt von aussen als sehr zufriedenes Mädchen, sie ist gerne in der Natur unterwegs und braucht Bewegung. Andererseits hat sie mindestens 14täglich eine starke Migräneattacke, welche sie bis zu zwei Tagen ans Bett fesselt. Ärztliche Abklärungen fanden statt, J. ist in Behandlung, wie sie vorbeugend arbeiten könnte, sie hätte einen Fundus an Entspannungsübungen, die sie aber eher widerwillig macht. Fakt ist, dass nach einer Attacke J. sehr müde ist, wohl ohne Kopfschmerzen in die Schule kommt, aber kaum Aufnahmefähig zu sein scheint. Die diversen Absenzen fallen auf den Unterrichtsstoff zurück, J. müsste viel nacharbeiten. Dies tut sie dann eher widerwillig. Möglicherweise erzeugen die Gedanken „ich muss das Nacharbeiten“ wiederum Stress bei J. und sie versucht, diesem Stress aus dem Weg zu gehen.

Im Oktober 19 wurde bei J. eine LRS diagnostiziert. J. vermeidet Leseanlässe so gut sie kann. Lesen empfindet sie als sehr anstrengend und auch frustrierend. Ebenso sind diverse Rechtschreibbereiche eher schwach ausgebildet. Aufgrund der Diagnose wurde bei J. einerseits eine Förderung im Bereich Lesen / Rechtschreibung eingeleitet, andererseits muss aber auch immer abgewogen werden, welche weiteren Bereich wegen ihrer Absenzen prioritär behandelt werden sollten. Die Förderung lief zu Beginn eher harzig, dies möglicherweise auch darum, da nur bedingte zeitliche Ressourcen seitens der SHP vorhanden sind / waren. Mit J. wurden z.B. Leseideen besprochen bzw. Rechtschreibstrategien angeschaut, die sie dann aber auch in Eigenverantwortung hätte trainieren sollen, nur dies fand dann leider kaum statt. Auf das neue Semester ergaben sich Änderungen seitens der SHP und nun spielt sich die Förderung besser ein.

Es fällt zum Beispiel auf, dass J. in Mathematik (sie besucht das Grundlegende Niveau) mit den Grundoperationen enorme Probleme hat. Es brauchte lange, bis sie einerseits die SHP Unterstützung annahm und andererseits bereit war, die zusammen mit ihr entwickelten neuen Arbeitsstrategien umzusetzen. Seit Beginn Februar ist J. in einem wöchentlichen Coaching beim SHP und in dieser Arbeit werden unter anderem Bereiche wie Lernstrategien und Arbeitsplanung besprochen. J. ist bei den Gesprächen recht offen und zeigt sich interessiert, es fällt ihr aber schwer, sich an die selbst gesetzten Ziele zu halten. **Im Laufe des Fernunterrichts war J. immer mehr überfordert. Zu Hause hatte sie keinen ruhigen Arbeitsplatz, die Infrastruktur war nicht ausreichend und die Unterstützung war eher schwierig. Dies führte dazu, dass J. im Einverständnis der Eltern in der Schule arbeitete. Dieser Wechsel führte zu einer klaren Entspannung der Situation. Während des Fernunterrichts fanden mit R. keine Fördergespräche statt. Der Klassenlehrer übernahm die Verantwortung. Mit Ende des Fernunterrichts schienen die vor dem Lockdown besprochenen Elemente nur noch marginal vorhanden zu sein. J. hat aber im Laufe des Schuljahres erkannt, dass es durchaus Mittel gibt, die ihr helfen, motivierter an die Arbeit zu gehen. Darum war sie auch bereit, das Projekt weiter zu führen**

7.5 Zielebene Ausgangslage M.

Ziele	Mittel und Wege	Indikatoren zur Zielerreichung	Messinstrumente
<p><u>Klassenlehrer:</u> M. kann sich im Unterricht besser fokussieren, er setzt die zur Verfügung stehende Zeit zielführender ein.</p> <p>M. erledigt die Aufträge termingerecht</p>	<p>Klassenlehrer motiviert M., Gespräche mit SHP zu führen und ermöglicht ihm, während den Montag-nachmittags Lektionen zum SHP zu gehen.</p>		
<p><u>Studierender:</u> M. lässt sich auf eine länger andauernde Förderberatung ein und sieht dies nicht als „Strafe“ sondern erkennt deren Mehrwert.</p> <p>M. ist bereit, über seine Stärken nachzudenken und mit Hilfe dieser an seinen Defiziten zu arbeiten.</p>	<p>Mit Hilfe gezielter Skalierungsfragen (z.B. „Wie gut gelingt es dir, dich im schulischen Alltag zu konzentrieren“) M. aufzuzeigen, was die Idee der individuellen Beratung sein könnte.</p>	<p>M. skaliert alle Fragen, formuliert im Gespräch Wünsche und skaliert diese ebenfalls.</p>	<p>Beobachtung durch SHP, gezieltes Nachfragen, Metakognition (warum wäre dies ein Wunsch? Inwiefern könnte dich das weiter bringen?)</p>
<p><u>Fokusschüler M:</u> Ich kann mich im Unterricht besser konzentrieren.</p> <p>Ich habe weniger Streit zu Hause wegen der Schule.</p> <p>Ich will keine Sonderbehandlung</p>	<p>Er kann die Fragen skalieren und seine Gedanken in Worte fassen und sagen.</p>	<p>M. alle Fragen skalieren und zu jeder Frage mindestens einen persönlichen Gedanken formulieren lassen.</p>	<p>Beobachtung durch SHP, gezieltes Nachfragen, Metakognition</p> <p>Zusammenhänge klären</p>
<p><u>Eltern:</u> M. gelingt es, seine Arbeiten selbstständiger zu planen und umzusetzen.</p> <p>M. kann sich besser auf seine Arbeiten fokussieren.</p> <p>M. verliert die Freude an der Schule nicht.</p>	<p>Sie betonen gegenüber M., wie sinnvoll sie die Förderung seitens der Schule finden.</p> <p>Sie initiieren zudem eine Ergotherapie.</p>		<p>Gespräch SHP mit Eltern, um sich über Ergebnisse der Ergotherapie auszutauschen.</p>

7.6 Zielebene Ausgangslage R.

Ziele	Mittel und Wege	Indikatoren zur Zielerreichung	Messinstrumente
<p><u>Klassenlehrers:</u> R. erledigt Aufträge der Schule termingerecht.</p> <p>R. kann seine Stärken im mündlichen Bereich auch im schriftlichen zeigen.</p>	<p>Klassenlehrer motiviert R., Gespräche mit SHP zu führen und ermöglicht ihm, während den Montagnachmittags Lektionen zum SHP zu gehen.</p>		
<p><u>Studierender:</u> R. lässt sich auf eine länger andauernde Förderberatung ein. Er ist bereit, entwickelte Strategien anzuwenden und darüber zu reflektieren.</p> <p>R. ist bereit, über seine Stärken nachzudenken und mit Hilfe dieser an seinen Defiziten zu arbeiten.</p>	<p>Mit Hilfe gezielter Skalierungsfragen (z.B. „Wie gut gelingt es dir, deine Aufgaben termingerecht zu erledigen?“) R. aufzuzeigen, was die Idee der individuellen Beratung sein könnte.</p>	<p>R. skaliert alle Fragen, formuliert im Gespräch Wünsche und skaliert diese ebenfalls.</p> <p>Er ist im Stande ein Bild zu definieren, das seinen momentanen Stand bezüglich der Skalierungsfragen symbolisiert.</p>	<p>Beobachtung durch SHP, gezieltes Nachfragen, Metakognition (warum wäre dies ein Wunsch? Inwiefern könnte dich das weiter bringen?)</p>
<p><u>Fokusschüler R:</u> Ich bekomme nicht mehr so viele Einträge.</p> <p>Ich vergesse nicht zu lernen.</p> <p>Ich habe bessere Lernstrategien.</p>	<p>Er kann die Fragen skalieren und seine Gedanken in Worte fassen und sagen.</p>	<p>R. alle Fragen skalieren und zu jeder Frage mindestens einen persönlichen Gedanken formulieren lassen.</p>	<p>Beobachtung durch SHP, gezieltes Nachfragen, Metakognition</p> <p>Zusammenhänge klären</p>

7.7 Zielebene Ausgangslage F.-L.

Ziele	Mittel und Wege	Indikatoren zur Zielerreichung	Messinstrumente
<p><u>Klassenlehrers:</u> F.-L. hat Freude am Schreiben und Lesen und verbessert so seine Rechtschreibung.</p> <p>F.-L. wird im Klassengespräch mutiger und teilt sich mündlich mit.</p>	<p>Aufgrund der LRS Diagnose zeigt der Klassenlehrer F.-L. die notwendigen Förder-schritte auf und über-gibt die Arbeit dem SHP.</p>		
<p><u>Studierender:</u> F.-L. lässt sich auf eine länger andauernde Förderberatung ein und öffnet sich schrittweise.</p> <p>F.-L. ist bereit, über seine Stärken nachzu-denken und sich mitzu-teilen.</p> <p>Er erkennt und aner-kennt seine Stärken und benutzt diese, um selbstsicherer zu wer-den.</p>	<p>Die Lese-und Recht-schreibförderung soll als „Türöffner“ zu den Fördergesprächen genutzt werden.</p> <p>Mit Hilfe gezielter Ska-lierungsfragen (z.B. „Wie beurteilst du deine Lesekompeten-zen?“) F.-L. aufzeigen, was die Idee der indi-viduellen Lese-und Schreibförderung er-möglichen könnte.</p>	<p>F.-L. skaliert alle Fra-gen, formuliert im Ge-spräch Wünsche und skaliert diese ebenfalls.</p> <p>Er ist im Stande ein Bild zu definieren, das seinen momentanen Stand bezüglich der Skalierungsfragen symbolisiert</p>	<p>Beobachtung durch SHP, gezieltes Nach-fragen, Metakognition (Warum wäre dies ein Wunsch? Inwiefern könnte dich das weiter bringen?)</p> <p>Ermunterung, Bilder statt Worte einzusetzen und so Gedanken auszudrücken.</p>
<p><u>Fokusschüler F.-L.:</u> (F.-L. konnte keine Ziele nennen, „weiss nöd“ war seine Stan-dard Antwort)</p>	<p>Er kann die Fragen skalieren und seine Gedanken in Worte fassen und sagen.</p> <p>Alternativ zum Spre-chen können auch Bilder (Strassensigna-le) verwendet werden.</p>	<p>F.-L. kann alle Fragen skalieren und zu jeder Frage mindestens ei-nen persönlichen Ged-anken formulieren.</p> <p>Alternativ kann er statt Worte seine Gedanken mit Bildern darstellen</p>	<p>Beobachtung durch SHP, gezieltes Nach-fragen, Metakognition</p> <p>Zusammenhänge klä-ren</p>
<p><u>Eltern:</u> F.-L. soll mehr für die Schule arbeiten.</p> <p>F.-L. soll zu Hause mehr über die Schule erzählen.</p>	<p>Sie versuchen, ihn zum Lesen zu animieren und sich für sein Lesen zu interessieren.</p> <p>Sie honorieren seine Anstrengungen, setzen aber auch Leitplanken, was zu machen ist.</p>		<p>Rückfragen des Klas-senlehrers bzw. SHP bei den Eltern</p>

7.8 Zielebene Ausgangslage J.

Ziele	Mittel und Wege	Indikatoren zur Zielerreichung	Messinstrumente
<p><u>Klassenlehrers:</u> J. lernt, nach ihren Absenzen selbstständiger Aufträge nachzuarbeiten (Holprinzip)</p> <p>J. hat Freude am Schreiben und verbessert so ihre Rechtschreibung.</p>	<p>Klassenlehrer motiviert J., Gespräche mit SHP zu führen und ermöglicht ihr, während den Montagnachmittags Lektionen zum SHP zu gehen.</p>		
<p><u>Studierender:</u> J. lässt sich auf eine länger andauernde Förderberatung ein. Sie ist bereit, entwickelte Strategien anzuwenden und darüber zu reflektieren.</p> <p>Sie setzt sich mit ihren Stärken auseinander und daraus Motivation für die Schule zu generieren.</p>	<p>Mit Hilfe gezielter Skalierungsfragen (z.B. „Wie schätzt du deine Motivation bezüglich Schule und Schaffen für die Schule ein?“) J. aufzuzeigen, was die Idee der individuellen Beratung sein könnte.</p>	<p>J. skaliert alle Fragen, formuliert im Gespräch Wünsche und skaliert diese ebenfalls.</p> <p>Sie ist im Stande ein Bild zu definieren, das ihrem momentanen Stand bezüglich der Skalierungsfragen symbolisiert.</p>	<p>Beobachtung durch SHP, gezieltes Nachfragen, Metakognition (warum wäre dies ein Wunsch? Inwiefern könnte dich das weiter bringen?)</p>
<p><u>Fokusschülerin J:</u> Ich kann meine Arbeiten besser planen und habe so keinen Stress.</p> <p>Ich möchte mehr Motivation für die Schule haben.</p>	<p>Sie kann die Fragen skalieren und ihre Gedanken in Worte fassen und sagen.</p>	<p>J. alle Fragen skalieren und zu jeder Frage mindestens einen persönlichen Gedanken formulieren lassen.</p>	<p>Beobachtung durch SHP, gezieltes Nachfragen, Metakognition</p> <p>Zusammenhänge klären</p>
<p><u>Eltern:</u> J. soll ihre Arbeiten besser einplanen können.</p> <p>J. soll Aufgaben zuverlässiger erledigen.</p>	<p>Sie unterstützen und motivieren J. zu Hause, z.B. die Entspannungsübungen zur Migräneprevention zu machen</p>	<p>J. macht so oft wie möglich Entspannungsübungen und bekommt genügend Schlaf</p>	<p>Rückfragen des Klassenlehrers bzw. SHP bei den Eltern</p>

7.9 Zeitplaner

schwarze Schrift = geplante Tätigkeiten

rot = Corona bedingte Anpassungen

Monat	Tätigkeiten	Meilensteine
November 19	Disposition schreiben	
Dezember 19	Disposition schreiben / einreichen und besprechen Weihnachtsferien	Disposition Masterarbeit einreichen Grünes Licht für Masterarbeit bekommen
Januar 20	Mit Klassenlehrperson Ziele mit Hilfe vorliegender Informationen für jeden Schüler definieren Zeitfenster mit Fachlehrer klären Forschungstagebücher formatieren Winterferien	Vorbereitung Beratungsgespräche
Februar 20	2. Semester Schuljahr 19/20 Start Beratungsgespräche, jeweils montags, Ziel mindestens 14 tägliche Treffen Forschungstagebücher fortlaufend erstellen Beratungsinputs / Strategien fortlaufend anpassen Rücksprache mit Klassenlehrer / Fachlehrer halten Theorie Masterarbeit schreiben	Start Beratungsgespräche Skalierung Ausgangslage durch Förderschüler Skalierung Ausgangslage durch Klassen- und Fachlehrpersonen
März 20	Beratungsgespräche, jeweils montags, Ziel mindestens 14 tägliche Treffen Forschungstagebücher fortlaufend erstellen Beratungsinputs / Strategien fortlaufend anpassen Rücksprache mit Klassenlehrer / Fachlehrer halten Theorie Masterarbeit schreiben Freitag 13. März, Corona bedingte Schulschliessung wird kommuniziert Keine Beratungsgespräche via Teams möglich	
April 20	Frühlingsferien Beratungsgespräche, jeweils montags, Ziel mindestens 14 tägliche Treffen Forschungstagebücher fortlaufend erstellen Beratungsinputs / Strategien fortlaufend anpassen Rücksprache mit Klassenlehrer / Fachlehrer halten Theorie Masterarbeit schreiben Schulen sind wegen Corona Pandemie geschlossen Keine Beratungsgespräche via Teams möglich	Erste Kurzevaluation durchführen Skalierung jetziger Ist- Zustand durch Förderschüler Skalierung jetziger Ist- Zustand durch Klassen- und Fachlehrpersonen

Monat	Tätigkeiten	Meilensteine
Mai 20	<p>Beratungsgespräche, jeweils montags, Ziel mindestens 14 tägliche Treffen</p> <p>Forschungstagebücher fortlaufend erstellen Beratungsinputs / Strategien fortlaufend anpassen Rücksprache mit Klassenlehrer / Fachlehrer halten Masterarbeit schreiben</p> <p>Pfingstferien</p> <p>Schulen sind wegen Corona Pandemie geschlossen Keine Beratungsgespräche via Teams möglich 11. Mai Schulen werden mit Schutzkonzept wieder geöffnet.</p>	<p>Neue Ausgangslage wurde mit Mentorin besprochen und definiert, der Zeitraum Sommer – Herbst als Arbeitsphase mit den Fokusschülern festgelegt.</p> <p>Schriftliche Arbeit wird soweit nötig angepasst</p>
Juni 20	<p>Beratungsgespräche, jeweils montags, Ziel mindestens 14 tägliche Treffen</p> <p>Forschungstagebücher fortlaufend erstellen Beratungsinputs / Strategien fortlaufend anpassen Rücksprache mit Klassenlehrer / Fachlehrer halten Masterarbeit schreiben</p> <p>Erste Beratungsgespräche fanden wieder statt. Aufgrund Schutzkonzept und Vorgaben einerseits schwierig, andererseits stehen Schulfächer / andere Prioritäten im Fokus</p> <p>Telefonat mit Mutter von Mael wegen Arbeitsverhalten in Fernunterrichtszeit</p>	
Juli 20	<p>Sommerferien Masterarbeit schreiben</p>	<p>Abschluss Beratungsgespräche Skalierung jetziger IST- Zustand durch Förderschüler Skalierung jetziger IST- Zustand durch Klassen- und Fachlehrpersonen</p> <p>Mit Eltern, soweit sie involviert sind, Feedback einholen</p>
August 20	<p>Sommerferien Masterarbeit schreiben</p> <p>Schulstart 10. August 20 Start Beratungsgespräche mit Förderschülern Wenn möglich wöchentlich durchführen</p> <p>Forschungstagebücher fortlaufend erstellen Beratungsinputs / Strategien fortlaufend anpassen Rücksprache mit Klassenlehrer / Fachlehrer halten</p>	<p>24.08.20 – 28.08.20 Klassenlager in Tenero</p>

Monat	Tätigkeiten	Meilensteine
September 20	Schulphase zwischen Sommer- und Herbstferien 2 – 3 Follow-up Gespräche mit Förderschüler Stärkung vorhandener Ressourcen Masterarbeit schreiben Beratungsgespräche wenn möglich wöchentlich durchführen Forschungstagebücher fortlaufend erstellen Beratungsinputs / Strategien fortlaufend anpassen Rücksprache mit Klassenlehrer / Fachlehrer halten	Follow-up Gespräche Schüler sind teilweise am Schnuppern Klassenlehrer muss in Quarantäne, Lektionen werden teilweise durch SHP übernommen
Oktober 20	Samstag 3. Oktober Start Herbstferien Vor Beginn der Herbstferien Abschluss Beratungsgespräche und Evaluation durch Förderschüler bzw. Klassen- und SHP Lehrperson soweit wie möglich Masterarbeit schreiben Schulstart 19. Oktober Wenn möglich 1 Follow-up Gespräch mit Förderschülern Stärkung vorhandener Ressourcen	Definitiver Abschluss Beratungsgespräche im Umfang der Masterarbeit Skalierung jetziger IST- Zustand durch Förderschüler Skalierung jetziger IST- Zustand durch Klassen- und Fachlehrpersonen Mit Eltern, soweit sie involviert sind, Feedback einholen (individuelle Gespräche ausserhalb der Masterarbeit können weiter gehen)
November 20	Masterarbeit schreiben	Woche 49, Abgabe Masterarbeit
Dezember 20	Masterarbeit Präsentation vorbereiten	
Januar 21	Masterarbeit Präsentation vorbereiten	
Februar 21		Woche 6, Präsentation Masterarbeit

7.10 IST und SOLL Bild Fokusschüler M.

IST Bild: Aussage M.: Ein Hund, vielleicht ein chaotisch aussehendes Zimmer, der Hund liegt rum.

SOLL Bild: Ordnung, aufgeräumt muss es sein. Ordentlich ist wichtig, dann habe ich kein Chaos sondern Überblick.

7.11 IST und SOLL Bild Fokusschüler R.

IST Bild: Aussage R.: Ein leeres Hausaufgaben Heft. Trotz Aufgaben und lernen steht nichts drin, genauso, wie bei ihm jetzt.

SOLL Bild: Eine Fächermappe die aufgeräumt sei und nicht chaotisch aussehe. Es habe Übungsblätter darin und er habe alles dabei, zu Hause und in der Schule. Es sei eben aufgeräumt.

7.12 IST und SOLL Bild Fokusschüler F.-L.

IST Bild: Aussage F.-L.: Ein Jungvogel, der fliegen lernen muss, so wie er besser lesen lernen sollte.

SOLL Bild: Der ausgewachsene Vogel, der fliegen kann. So wie er, wenn er dann besser und sicherer lesen kann.

7.13 IST und SOLL Bild Fokusschülerin J.

IST Bild: Aussage J.: Das Faultier passe sehr gut zu ihr. Sie sei faul, mache nichts und könne sich nicht für die Schule motivieren.

SOLL Bild: Die Maus ist schnell, kann rumrennen, ist flink und hat Spass daran.

7.14 IST Skalierung M. durch Klassenlehrer

Begründung:

Skalierung

wo liegen seine Stärken: + Teilweise Konzentrationfähigkeit und Anreize bei Skalarbeit (z.B. Lesen)
 + Offenheit im Umgang mit anderen Leuten
 + Weithamfsgeist

?

Thema: 4.3.2020 Fragestellung: Was denkst du, wie gelingt es Mael, sich auf
 Datum: Coachee: den Schulalltag zu konzentrieren!

KLP

Mael

7.15 SOLL Skalierung M durch Klassenlehrer

Skalierung

- tiefe Konzentrations-
spanne, sucht Aufmerksamkeit
- braucht weiterhin Anreize
von aussen
- gute Phase in Lockdown, jetzt
aber stehen gelassen

Thema: Fragestellung: Wie gut kann ich U. aus dem Sicht
Datum: 1.10.20 Coachee: U. für den Schulalltag konzentrieren / in
Laufgehalt von MLP schaffen kommen?

7.16 IST Skalierung R. durch Klassenlehrer

Wo sieht der Stärken von R.?

- + Zeichnerische Ausdrucksfähigkeit
- + Regelmäßigkeit
- + Handwerkliches Geschick

Skalierung

Thema: 4.3.2020 Fragestellung: Wie gut gelingt es Ramon, sich zu organisieren?
 Datum: 4.3.2020 Coachee: Seine Klassenarbeiten sind lieb und komplett dabei zu haben und HA penktlich zu erledigen?

ALP

Ramon

7.17 SOLL Skalierung R. durch Klassenlehrer

Skalierung

- tiefer "Jump"!
- vergisst nichts mehr, ist pünktlich
- freut sich darüber, ist stolz
- wird selbst!
- > Fundament, um nun gut in Lösungen zu kommen!

4.3.20

Thema: Wie gut gelingt es R. sich zu organisieren
Fragestellung: sein Merkmal da zu haben, HA pünktlich
Datum: 1.10.20 Coachee: R.
↳ Auswertung von HLP erledigt!

7.18 IST – SOLL Skalierung F.-L. durch Klassenlehrer

Skalierung

- Schreiben geht so, Lesen vor der Klasse vermeidet er?
- muss „nur“ die 1/2 der Diktate machen, auf beidem Niveau festgelegt.

- gut integriert in Klasse?
- neuer Uhrschonwuchs durch Perspektivwahl

Thema: Fragestellung: Wie entsteht die Lesekompetenz von F.L.?

Datum: 1.10.20

Coachee: F.-L.

↳ aufgeführt im KLP

7.19 IST Skalierung J. durch Klassenlehrer

Wo sieht man ihre Stärke(n) + Exaktheit
 + Kreativität
 + Offenheit

Wo ihre Schwächen:
 - Kontinuität
 - Verletzlichkeit
 - Schwacher Fokus

Skalierung

Thema: Fragestellung: Wie motiviert erweist der Jamin Seliglib
 Datum: 4.3.2020 Coach: Schubert und "Schiffen" für die Schuk!
 L. MCP

Damin

7.20 SOLL Skalierung J. durch Klassenlehrer

Skalierung

- deutlich Zielorientierter
- klar gesteigertes Selbstbewusstsein
- Erfolgserlebnisse → neue Motivation

Thema: _____ Fragestellung: Wie motiviert erscheint dir J. bezüglich
Datum: 1.10.20 Coachee: J. „Schule und „Schiffe“ für die Schule?
↳ ausgefüllt von KLP

7.21 IST Skalierung M. durch SHP

Begründung: Dem' Bezeichnung zu Mael, kann er im sprachlichen Bereich seine Stärken hervorheben.

wo liegen seine Stärken: im sprachlichen Bereich (Text MSP)

Skalierung

Thema: _____ Fragestellung: Was denkst du, wie geht es Mael, sich auf
 Datum: _____ Quelle: Len Schulzky zu Interviewen?
 Das geht ihm eben, wenn ihm klar ist was er machen muss: mit 11. Schulische Anforderungen. Wichtig ist auch, dass er sich von nicht und niemandem abgrenzen kann.

Mael

(SHP)

7.22 SOLL Skalierung M. durch SHP

Skalierung

Thema: Fragestellung: Wie gut kann sich M. aus deiner Sicht für
 Datum: 30.9.20 Coachee: M. aus Schulalltag konzentrieren, in Schritten
 Aussersicht SHP kommen?

7.23 IST Skalierung R. durch SHP

Wo sieht du Stärke von R.?
 Ramon ist freundlich und hilfsbereit, er hat ein sonniges Gemüt.
 Zudem ist er sehr ehrlich.

Skalierung

Thema:

Datum:

SHP

Ramon

Fragestellung: Wie gut gelingt es Ramon, sich zu organisieren?

Code: Seine Aktivitäten sind gut und komplett abgeschlossen zu haben und HA pünktlich zu erledigen!

Leider gelingt ihm dies gar nicht gut, da er auch sein HA-Meist oft nicht abkriegt und wenig Ordnung im Team hat, geht vieles vergessen. Maßnahme: Zu Hause gibt ihm dazu die kulturelle Unterstützung

7.24 SOLL Skalierung R. durch SHP

Skalierung

- hat sich mächtig gestärkt
- ist viel bewusster, schreibt HA ein
- will es gut machen
- gegen Ende des Quartals scheint ihm die Luft auszugehen → scheint hat dies alles viel Energie gekostet

Thema: Fragestellung: wie gut gelingt es R., sich zu organisieren, sein
Datum: 30.09.20 Coachee: R. Material da zu haben, HA pünktlich erledigt?
↳ ausgefüllt von SHP

7.25 IST – Soll Skalierung F.-L. durch SHP

Skalierung

- artikulierter klarer + deutlicher
- Lesefluss gesteigert
- kann zusammenhängender Lesen

selbstsicherer geworden

↳ schaut in die Augen
kommt Fragen stellen

Thema: Fragestellung: Wie stark ist über die Lesekompetenz von F.-L.?

Datum: 30.09.20 Coachee: F.-L.

↳ ausgefüllt von
SHP

7.26 IST Skalierung J. durch SHP

Wo sieht du ihre Stärke? Ihre Stärke ist zeichnen.
Mit Hilfe des Zeichens kann sie sich innewerden
wörter und Sätze besser einprägen.

Skalierung

Wo ihre Schwächen Ihr schwaches Selbstbewusstsein hindert
sie, sich auf Schulstoff einzulassen.

Thema: Fragestellung: Wie motiviert erscheint dir Jamin bezüglich
Datum: Schule und „Steffen“ für die Schule! Die 7 beachtet
LiSAP sich aufs Feiern, wo sie inwischen recht gut
dabei ist, auch noch mitmacht, und wenn erforderlich,
auch HA macht.

Jamin

7.27 SOLL Skalierung J. durch SHP

Skalierung

- seit Lachdorn deutlich motivierter
- kommt freiwillig in Lernbegleitung; nimmt Lernstoff
teuher an und setzt um
- fragt nach, fragt nach Zusatzmaterial
- scheint zufriedener zu sein → weniger Klagen! ☺

Thema: Wie motiviert erscheint dir J. bezüglich
Datum: 10.5.20 Coach: J. Schule und „Schaffen“ für die Schule?
↳ ausgefüllt von SHP

7.28 Forschungstagebuch M.; 03.02.20; Gespräch 1

Datum & Thema	Montag 03.02.20; Die Frage klären, ob M. bereit ist, am Projekt mitzumachen
Inhalt	Förderungsidee erklären und Bereitschaft, ob mitgearbeitet wird klären
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • M. aufzeigen, wie Förderung in Bezug auf seine «Stärken» und „Schwächen“ aussehen könnte und was erreicht werden könnte • M. sagt ja zum Projekt • Mit Einverständnis sein gefühlter IST Zustand und sein Ziel klären. Dies soll mit Hilfe von Bildern geschehen und auch skaliert werden.
Beobachtungen / Reflexion	<p>Zu Beginn war M. eher skeptisch. „Was wollen Sie von mir?“ Auf die Erklärung hin, dass er mir einmal sagte, dass er sich nicht gut konzentrieren könne und sich oft und viel ablenken lasse und ich ihm anbiete, dies mal mit ihm zu thematisieren, liess er sich auf das Gespräch ein. Wenn man das Wort „ADS“ aufgreift, wird M. unruhig, will eigentlich nichts davon wissen. Darum bleibt es in diesem Gespräch auch Nebenschauplatz.</p> <p>Aufhänger des Gesprächs ist zuerst die Skalierungsfrage „Wie gut gelingt es dir, dich im schulischen Alltag zu konzentrieren“ Ergebnis ca. 3 ½ auf der Skala von 10.</p> <p>Anschlussfrage: Gibt es einzelne Fächer, die dieser Summe nicht entsprechen? NT 2 ½ von 10; es sei total langweilig Französisch 6 ½ von 10; es sei noch recht spannend und man habe keine Hausaufgaben Sport 8 ½ von 10; das sei einfach cool und er mache es gerne.</p> <p>Anschlussfrage: Was würde er sich wünschen, wenn ich ihm die gleiche Frage im Sommer 20 wieder stellen würde? Wo möchte er dann seine Skalierung machen? 7 ½ bis 8 von 10; Das wäre schon schön</p> <p>Wo könnte es denn bis zum Frühling sein? 5 ½ von 10; das wäre so etwa die Mitte.</p> <p>Anschlussfragen: Wenn diese IST und Soll Markierungen z.B. durch ein Bild ersetzt werden müsste, wie sähe dieses Bild aus?</p> <p>Mael: 3 ½ = Ein Hund, vielleicht ein chaotisch aussehendes Zimmer, der Hund liegt rum.</p> <p>7 ½ bis 8 = Ordnung, aufgeräumt muss es sein. Ordentlich ist wichtig, dann habe ich kein Chaos sondern Überblick.</p> <p>Alle Skalierungsfragen wurden von M. recht spontan ausgefüllt und er schien sich nicht unwohl zu fühlen. Er machte klare und sinngebende Aussagen und schien teils überrascht, wie eine solche Einschätzung auf einer Skala aussieht. Er ist sich durchaus bewusst, dass seine aktuelle Situation nicht gut ist und das Ergebnis oft schlechte Noten sind. Er komme oft nicht wirklich draus und wisse nicht, was er machen müsse. Eigentlich gehe er gerne zur Schule, aber er sei einfach nicht so gut. Das beschäftige ihn schon und er finde das nicht toll. Er möchte auch gut sein. M. glaubt nicht, dass er ohne Hilfe aus dieser Situation rausfindet, er kann sich aber auch nicht vorstellen, wie diese Hilfe aussehen könnte. „Mehr lernen und konzentrierter sein“, sind seine Standardantworten, die aber wenig überzeugend tönen, eher fatalistisch.</p> <p>Möglicherweise sieht er schon die Chance, dass zusammen mit SHP ein</p>

	Schritt vorwärts gemacht werden kann, darum stimmt er möglicherweise der Zusammenarbeit auch zu
Positive Faktoren	M. ist bereit, sich auf das Projekt einzulassen M. konnte zwei gute Bilder präsentieren, die sich als Skalierung eignen M. konnte einen Startpunkt, ein Zwischenziel und einen Endpunkt skalieren.
Zeitbedarf	20 Minuten
Fokus nächstes Treffen / Ziele nächstes Treffen	M. erklären, was ADS genau ist und ihm auch aufzeigen, dass dies nicht nur negativ ist, sondern er auch viel Gutes kann. Mit Hilfe von Skalierungsfragen soll M. seine Förderschwerpunkte bestimmen

Thema: _____ Fragestellung: Wie gut gelingt es dir dich im Schulischen
 Datum: 03.02.20 Coachee: St. Alltag zu bewahren?

7.29 Forschungstagebuch M.; 10.02.20; Gespräch 2

Datum & Thema	Montag 10.02.20; was ist ADS klären / M. bestimmt drei Förderansätze
Inhalt	ADS anhand Skizze erklären, vorher Einverständnis abholen Mit Hilfe von Skalierungsblatt Fragen rund um Planung / Lernverhalten klären und daraus drei Förderansätze bestimmen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • M. versteht, was ADS ist, was es bedeutet und welche Auswirkung es hat • M. bestimmt selbstständig drei Förderschwerpunkte
Beobachtungen / Reflexion	<p>Eine Woche vor diesem Treffen fand ein Elterngespräch zwischen SHP / KLP / SL und Eltern zum Thema „Nachteilsausgleich“ statt. Unter anderem kam dabei zur Sprache, dass M. sich sehr schwer tut mit dem Begriff „ADS“ und oft kaum etwas davon wissen möchte.</p> <p>Ziel des SHP war, bei diesem Treffen M. das Thema ADS so kurz als möglich zu erklären, dies visuell unterstützt und ihm auch zeigen zu können, dass dies nicht nur schlecht bzw. negativ ist. Unbedingt notwendig war, dass M. seine Zustimmung gab, sich dies anzuhören.</p> <p>M. schien interessiert, fragte nach konnte auch in eigenen Worten Verbindungen formulieren → „Wenn es mich interessiert, dann bin ich schon voll dabei, im Unihockeytraining zum Beispiel oder beim Lesen. Dann kann ich mich ja konzentrieren, wenn ich es aber blöd finde, dann sind meine Gedanken irgendwo. Und das kann man trainieren, das wäre ja schon nützlich.“</p> <p>Der SHP stellte M. 6 verschiedene Skalierungsfragen um rauszufinden, wie Mael seine Fähigkeiten einschätzt und wo er seine Förderschwerpunkte sieht. Die Fragen lauteten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wie gut bist du im Planen? 2. Wie gut hast du deine Aufmerksamkeit im Griff? 3. Wie gut kannst du über dein Handeln nachdenken? 4. Wie ehrlich bist du zu dir selber, wenn du über dein Handeln nachdenkst? 5. Wie gut kommst du ins „Schaffen“? 6. Wie gut kannst du „Durchbeißen / Durchhalten“? <p>M. stellte bei keiner Frage Rückfragen, er skalierte schnell ohne zu zögern.</p> <p>Auf die Frage hin, an welchen drei Bereichen er zuerst arbeiten möchte und wo er für sich den grössten Gewinn sieht, zögerte knapp 2 Sekunden und umrahmte dann Fragen eins / zwei und fünf.</p> <p>Er schien dies ehrlich und offen zu meinen.</p>
Positive Faktoren	<p>M. erlaubte dem SHP, das Thema ADS aufzunehmen und zu erklären. Er stellte Verständnisfragen und war im Stande, eigene Gedanken darüber zu formulieren.</p> <p>M. konnte die Skalierungsfragen problemlos beantworten.</p> <p>M. konnte problemlos seine drei wichtigsten Förderschwerpunkte nennen, an welchen zuerst gearbeitet werden sollte.</p>
Zeitbedarf	30 Minuten
Fokus nächstes Treffen / Ziele nächstes Treffen	<p>Start mit dem Förderschwerpunkt „Planen“. Ressource abfragen z.B. im Bereich Sport. Gibt es da Bereiche, die er planen muss, gelingt es dort (Ja/Nein) Ideen, Wochenplan, HA Plan / Lernplan von eher gross hin zu kleinschrittigem Denken</p> <p>Wichtig: M. fragen, inwieweit die Eltern mit einbezogen werden dürfen. Beim Planen können sie ihn unterstützen. Welche Möglichkeiten gäbe es?</p>

- 1) Wie gut bist du im Planen?
- 2) Wie gut hast du deine Aufmerksamkeit im Griff?
- 3) Wie gut kennst du über dein Handeln nachdenken?
- 4) Wie ehrlich bist du zu dir selbst, bezüglich Nr. 3?
- 5) Wie gut kommst du ins Schaffen?
- 6) Wie gut kennst du Durchbewusst

Skalierung

Thema: 6 Skalierungsfragen
Datum: 10.02.20 Coach: K.

7.30 Forschungstagebuch M.; 17.02.20; Gespräch 3

Datum & Thema	Montag 17.02.20; Förderschwerpunkt «planen» verknüpfen mit Ressource
Inhalt	Der von M. festgelegte erster Förderansatz wird konkretisiert; die Frage «wo gelingt Planen problemlos» soll herausgefunden werden = Ressource!
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Für das nächste Treffen ist Arbeitsansatz klar
Beobachtungen / Reflexion	<p>Problemlos steigt M. in Gespräch ein. Er weiss um persönliche Problematik im Bereich «planen». Er mache vieles «auf den letzten Drücker» und das erzeuge oft Stress. Überrascht reagiert er auf die Frage, wo es Bereiche gebe, wo er denn gut planen könne. Recht spontan gibt er an, dass dies in Unihockey sei. (Anmerkung SHP: Der Schreibende dachte sich, dass er dies anspricht und dort aussagt, dass er dabei keine Probleme habe)</p> <p>SHP forderte M. auf, genau zu beschreiben, wie er denn dies anpacke, dass er immer alles parat habe. M. schilderte dies ganz genau; er überlege sich dies Schritt für Schritt, was wann stattfindet im Training oder Spiel und was er dafür benötige. Er habe so noch nie etwas vergessen!</p> <p>Dies könnte für die schulische Ebene eine Ressource sein!!</p> <p>Fokus auf Schule: Wo habe er zuletzt «Planungsstress» gehabt? M. nannte spontan die Englisch Prüfung. Er habe dies lange vor sich hergeschoben, er habe schlicht keine Lust gehabt.</p> <p>SHP liess M. Schule mit Unihockey vergleichen. Warum gelingt es in Unihockey problemlos und in Schule ist es schwierig? M. überlegte nur kurz. Schule ist langweilig, muss man tun. Unihockey macht Spass, das will ich tun.</p> <p>SHP Angebot nach diesem Austausch. Du beweist, dass du planen kannst, in Unihockey vergisst du nichts, dies ist eine Ressource. Gemeinsam hinschauen, wie diese Ressource / diese Fähigkeit in die Schule transferiert werden kann. Wie gelingt Planung und mit welchen Strategien kann dieser Unlust begegnet werden.</p> <p>M. überlegte kurz und stimmte dem Angebot zu</p>
Positive Faktoren	<p>Eine Ressource für die Arbeit ist entdeckt worden M. ist bereit, diese Ressource für die Schule zu nutzen M. hat gut überlegt und reflektiert</p>
Zeitbedarf	20 Minuten
Fokus nächstes Treffen / Ziele nächstes Treffen	<p>Im Unihockey wird auch mit Trainingsplan gearbeitet, es gibt Jahresübersichten, wann findet was statt. Mit einem ähnlichen Tool (Wochenplan) soll für die Schule gearbeitet werden. Der Plan visualisiert die «to does» der Schule. Der Plan soll M. unterstützen, ins «Schaffen» zu kommen. Keinen Stress mehr zu haben und an alles zu denken</p> <p>Sehr kleinschrittig beginnen, in Absprache mit M., z.B. in einem Fach oder in Kleinrepetitionsformen.</p>

7.31 Forschungstagebuch M.; 09.03.20; Gespräch 4

Datum & Thema	Montag 09.03.20; Ressource Unihockey Transfer in schulische Bereich schmackhaft machen.
Inhalt	Ressourcensuche und Transfer in die Schule
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • M. erkennt, dass er seine Fähigkeiten aus dem Bereich Unihockey in den schulischen Bereich integrieren kann • M. setzt sich ein erstes Ziel, was er beim Auftauchen des «inneren Schweinehundes» versucht umzusetzen
Beobachtungen / Reflexion	<p>Seit dem letzten Treffen ist einige Zeit vergangen (Krankheit, Winterferien und ein Klassenanlass ausser Haus) ergaben eine grosse zeitliche Lücke. Dies ist halt aber auch der schulische Alltag.</p> <p>Beim letzten Treffen schilderte M. eindrücklich, wie es ihm gelingt, in seiner Liebblingssportart Unihockey immer präsent zu sein.</p> <p>SHP startete mit Zirkulärfrage: Was würden deine Trainer über dich sagen, wenn man sie fragen würde: «Was für ein Spieler ist M.? Welche Qualitäten hat M.?»</p> <p>Beobachtung: Zu Beginn war diese Frage für M. völlig fremd. Woher solle er denn wissen, was andere über ihn denken. «Weiss nöd» war seine erste Antwort. Es brauchte seitens SHP einiges an Überzeugung, sich doch in diese Personen hinzuversetzen, und Gedanken einfach zuzulassen.</p> <p>Spannend war, dass M. bei zwei unterschiedlichen Trainern trainiert. Den einen mag er sehr, den anderen gar nicht. Trotzdem schien er dann davon überzeugt zu sein, dass beide Trainer wahrscheinlich das gleiche über ihn sagen würden. Zentrale Elemente waren «sich durchbeissen, zuverlässig sein, trainingsfleissig zu sein» weitere Gedanken drehten sich dann mehr um ballspezifische Bereiche.</p> <p>SHP griff die zentralen Begriffe auf; versuchte M. diese im Schulalltag, in seinem Schulalltag zu verorten.</p> <p>Wo muss man zuverlässig sein? Wo muss man sich durchbeissen? Diese Vergleiche schienen zu Beginn eher schwierig zu sein. Der Gedanke, dass Schule / Lernen / Hausaufgaben etwas mit Unihockey Fähigkeiten zu tun haben könnten, war scheinbar nur schwer nachvollziehbar.</p> <p>SHP forderte M. auf, sich zurückzuerinnern, wann er letztmals einen richtigen Anschiss hatte beim Lernen oder HA machen. Dies fiel M. überhaupt nicht schwer. SHP forderte nun M. auf, sich zu überlegen, wann er letztmals einen richtigen «Anschiss» im Unihockey hatte. Dies war deutlich schwieriger, er fand aber etwas (Konditionstraining). In weiteren Gesprächen wurde nun die Verbindung gesucht, im Unihockey hat M. durchgebissen, in der Schule?</p> <p>Langsam schien es für M. einleuchtend zu sein, was SHP meint und er schien auch zu sehen, welche Verbindung Unihockey mit Schule haben könnte.</p> <p>Sich durchbeissen, zuverlässig sein, trainingsfleissig sein, sei gar nicht auf ein Gebiet reduziert, das sei auch eine Qualität, die in der Schule gefragt sei.</p> <p>SHP bestätigte M. mehrmals, dass er scheinbar all diese Qualitäten in sich habe. Die Frage sei nun, wie er dies für die Schule aktiviere.</p>

	<p>Daraus leitete sich ein erstes kurzes Ziel ab. Zitat nach M.: Wenn es mich beim Lernen anscheisst, dann arbeite ich 20 Minuten weiter und gönne mir dann 10 Minuten Pause</p> <p>(siehe Bild auf der nächsten Seite)</p> <p>Dieses kleine Papier hängt M. bei sich zu Hause an den Kleiderkasten. Dies sei seiner Ansicht nach der beste Platz dafür. Dieses Smart Ziel wird beim nächsten Treffen in zwei Wochen angeschaut.</p>
Positive Faktoren	<p>M. gelang der Transfer der eigenen Ressourcen aus Unihockey in den Bereich Schule. Er setzte sich ein erstes kleines Ziel und ist bereit, dies zu testen</p>
Zeitbedarf	25 Minuten
Fokus nächstes Treffen / Ziele nächstes Treffen	<p>Blick auf das erste Ziel, erreicht / nicht erreicht Wie war es?</p> <p>Arbeitsplanung: Wie gelingt es M., die umfangreichen Arbeiten seitens der Schule in passende Häppchen aufzuteilen. Vergleich Unihockey = die Meisterschaftsspiele wären ev. Die Prüfungen und das Training im Unihockey wären dann HA oder Lernen</p> <p style="text-align: center;">Und dann kam Corona und alles wurde anders.....</p>

Handnotizen aus dem Gespräch mit Zettel für zu Hause

7.32 Forschungstagebuch M.; 03.06.20; Gespräch mit M's Mutter

Datum & Thema	Mittwoch 3.Juni 2020, M.'s Arbeitsverhalten in der Phase des Fernunterrichts
Inhalt	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Herausfinden, warum M. scheinbar so gut arbeiten konnte, dies im Vergleich zum Präsenzunterricht
Beobachtungen / Reflexion	<p>Ausgangslage: Gemäss des Mathe Lehrers waren die Arbeiten von M. während der Zeit des Fernunterrichts von bestechend guter Qualität. Die Aufgaben wurden alle termingerecht erledigt, die Resultate und die Darstellung waren sehr gut. Diese Ergebnisse widerspiegeln kaum die Erfahrungen aus dem schulischen Alltag. Auch der Klassenlehrer war mehrheitlich positiv überrascht, wie gut M. die Aufgaben meisterte und wie wenig M. nachbessern musste.</p> <p>Mael scheint die Qualitäten zu haben, dem Schulstoff folgen zu können, die Arbeiten terminlich passend erledigen zu können. Warum gelingt ihm dies zu Hause besser als in der Schule? Was und wie lief es zu Hause?</p> <p>Diese Fragen und diese Ausgangslage führten zum Gespräch mit der Mutter. Vorgängig holte sich der SHP aber die Erlaubnis von M., mit der Mutter telefonieren zu dürfen.</p> <p>Gespräch mit der Mutter: Da die Mutter auch im Homeoffice arbeiten musste, war eine Kontrolle vor Ort sichergestellt. Die Mutter bestätigte, dass sie sich täglich viel Zeit nehmen musste, um mit M. einen Plan aufzustellen, bis wann er z.B. was erledigt haben sollte. Diese Planung und die Kontrolle sei sehr aufwändig gewesen aber zielführend. Die Arbeiten habe M. sehr oft selbstständig erledigt, ihr als Mutter bzw. dem Vater sei die Aufgabe der Kontrolle geblieben.</p> <p>Ihr ist sehr bewusst, dass diese zeitaufwändige 1:1 Betreuung in der Schule kaum umsetzbar sei. Auf der einen Seite sehe sie, dass M. die schulischen Fähigkeiten habe, die gestellten Aufgaben zu lösen. Auf der anderen Seite sei es offensichtlich, dass M. aber kaum in der Lage sei, zielführend zu planen. Ohne Hilfe und Anleitung gehe es fast nicht. Trotzdem müsse er aber mit der Zeit lernen, diese Selbstverantwortung zu erlernen</p> <p>Die Mutter gab weiter an, dass genau dieses „zielführende Arbeiten“ Thema in der Ergotherapie sei.</p>
Positive Faktoren	<p>Als SHP zu hören, dass M. zu Hause gut arbeiten konnte und eine super Unterstützung hatte.</p> <p>Zu erkennen, dass das private Umfeld, die Ergotherapie als auch der SHP selbst die gleiche Zielrichtung haben, „wie lerne ich (M.) Selbstverantwortung für meine Arbeit zu übernehmen und entwickeln.</p>
Zeitbedarf	
Fokus Treffen mit Mael	<p>Visualisieren was in der Zeit von Corona stattfand. Siehe Bild folgende Seite. Inwieweit gelingt es mit M. dieses „Bild“ zu deuten, was für Folgen könnte die Tatsache haben, dass zu Hause arbeiten besser ging als in der Schule. Was liesse sich davon ableiten? Welche Funktion könnten die Themen der Ergotherapie auf den schulischen Bereich haben?</p>

Visualisierung Gesprächsinhalte Telefongespräch mit Mutter

7.33 Forschungstagebuch M.; 08.06.20; Gespräch 5

Datum & Thema	Montag 08.06.20; Förderschwerpunkt, Wie lief es im Fernunterricht und wie geht es weiter.
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • M. erklärt sich bereit, nach den Sommerferien nochmals ins Projekt einzusteigen. • M. erzählt über seine Erfahrungen während des Fernunterrichts, kann Aussagen darüber machen, was gut lief und was weniger gut.
Beobachtungen / Reflexion	<p>Aufgrund der Rückmeldungen seines Mathematik Lehrers und seiner Mutter, dass es in der Zeit des Fernunterrichts gut bis sehr gut lief, konfrontierte der SHP M. mit der Frage „Was dazu führte, dass es so war.“</p> <p>M. stellte fest, dass seine Mutter ihn fest unterstützte, mit ihm plante und besprach, bis wann was gemacht sein muss. Er habe dies zwar teilweise als lästig empfunden, aber schlussendlich habe er so immer seine Aufgaben gemacht gehabt. Er kann klar sagen, dass dies nicht so gewesen wäre, wenn seine Mutter diese Coachingaufgabe nicht gemacht hätte.</p> <p>SHP bringt die Ergotherapie ins Gespräch, was dort das Ziel sei. Mael formuliert dies so, dass er lerne, Projekte in kleinere Etappen zu unterteilen, die Sicht des ganzen nicht zu verlieren und zu wissen, dass er in einer bestimmten Zeit ans Ziel kommen sollte.</p> <p>SHP: Welchen Einfluss könnte dies auf die Schule haben?</p> <p>M.: Einen grossen, auch in der Schule müsste er eigentlich planen, Hausaufgaben machen und lernen.</p> <p>SHP bringt M.'s Fähigkeiten aus dem Unihockeysport ins Spiel. Dort funktioniert das Planen sehr gut. Er beweise dort, dass er diese Fähigkeiten durchaus habe. Die Frage wäre, wie dies ins schulische Umfeld transportiert werden könne.</p> <p>Das Gespräch dreht sich dorthin, ob M. daran interessiert ist, sich auf diesen Weg zu machen, dass er seine Fähigkeiten gezielt mit schulischen Themen verknüpft und so erkennt, dass er Erfolge haben könnte.</p> <p>M. scheint dies zu verstehen, nickt zustimmend.</p> <p>M.: „ Ja, das wäre sicherlich sinnvoll, wenn ich mich da verbessere. Alleine schaffe ich das kaum, ich brauche jemanden, der mir hilft.“</p> <p>SHP: „Was denkst du, wenn du selber planen und gezielt arbeiten würdest, wem hilft das denn auch noch?“</p> <p>M. (nach langem Nachdenken): Meinem Mami, sie müsste mich nicht mehr ständig kontrollieren und hätte so mehr Zeit für sich, das wäre bestimmt gut. „</p>
Positive Faktoren	M. macht nach den Sommerferien weiter und er erkennt, dass der eingeschlagene Weg, z.B. auch mit der Ergotherapie zielführend ist.
Zeitbedarf	25 Minuten
Fokus nächstes Treffen / Ziele nächstes Treffen	Erste Woche nach den Sommerferien, Start mit Fokus Wochenplanung und Tagesplanung

Das Bild der vorangehenden Seite wurde im Laufe des Gesprächs besprochen, es visualisierte die unterschiedlichen Einflussfaktoren, damit M. erkennen konnte, dass verschiedene Personen / Tätigkeiten helfen können am Fundament zu bauen.

7.34 Forschungstagebuch M.; 13.08.20; Gespräch 6

Datum & Thema	Donnerstag 13.08.20; Förderschwerpunkt, Neue Zielsetzung definieren, Konkrete Massnahme besprechen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> M. definiert eine konkrete Strategie für die kommende Woche
Beobachtungen / Reflexion	<p>Der Einstieg bestand darin, die Ergebnisse der letzten Gespräche nochmals kurz Revue passieren zu lassen. Nach anfänglichem Zögern waren einige „ach ja, klar“ von M. zu hören. Er schien wieder im Thema angekommen zu sein.</p> <p>Nach dem Einstieg machte M. aber deutlich, dass er für den Moment keine Notwendigkeit mehr sehe, sich mit seiner Planung / Konzentration oder Ablenkbarkeit auseinander zu setzen. Er sei jetzt hoch motiviert, er habe jetzt mehr Spass an der Schule, der Stundenplan sei cool und er fühle sich gut. SHP lobt und zeigt Freude, dass er nun motiviert sei. SHP hakt trotzdem nach und fragt nach M.'s Erwartungshaltung für das kommende Semester. M will bessere Noten erzielen, speziell in Mathe und NT. SHP fragt nach, wie er dies erreichen will. M. meint darauf, er müsse sich mehr anstrengen, mehr Zeit ins Lernen investieren und sich besser konzentrieren. Er sei ja jetzt aber motivierter und das sei nun okay. Er werde das schaffen.</p> <p>Die weiteren 10 Minuten drehten sich im Gespräch rund um diese neue Haltung von M. und wie es ihm denn gelinge, sein bisheriges Verhalten seinen neuen Zielen anzugleichen.</p> <p>M. sagte mehrmals, er werde weniger gamen, weniger abmachen, zu Hause konzentrierter arbeiten und jetzt sei er in der 2. Sek und das sei schon motivierend genug.</p> <p>Auf hypothetische Fragen seitens des SHP wie „Stell dir mal vor, dass du trotz deiner super Vorsätzen merkst, dass es nicht klappt, dass die Noten nicht stimmen, was würdest du dann machen?“</p> <p>Darauf hatte M. für den Moment keine Antwort. Dann ist das so.</p> <p>SHP weiter: „Wenn du merkst, dass es nicht wunschgemäss läuft, dann melde ich mich beim SHP? Was, denkst du?“</p> <p>M.: „Vielleicht, ja möglicherweise, keine Ahnung.“</p> <p><i>Fazit:</i> <i>Es waren Sommerferien, seit dem Schulstart sind 3 Tage vergangen und für den Moment stehen keine Prüfungen an. Auch Hausaufgaben sind noch kein Thema und in zwei Wochen steht ein Klassenlager auf dem Programm. Das heisst, rein schulisch läuft für den Moment sehr wenig und es scheint so zu sein, dass für M. spürbar kein Sinn besteht, sich mir „planen“ „sich auf Arbeiten konzentrieren“ usw. auseinander zu setzen. Die Erlebnisse der 1. Sekundarklasse scheinen weit weg zu sein und im hier und jetzt ist alles okay, also warum soll man sich darüber Gedanken machen. Eine spannende Erkenntnis für den SHP. Es scheint so zu sein, dass es auch falsche Zeitpunkte gibt, um mit solchen Gesprächen zu starten. M. scheint der unmittelbare Bezug auf ein Thema zu fehlen. Sein Ziel, in NT besser zu werden ist schön und gut, bisher hatten sie noch keine NT Lektion, also muss man darüber nicht sprechen und über Lernstrategien / Lernplanung zu sprechen über ein Thema, bei welchem noch gar kein Material vorhanden ist, scheint ihm völlig fremd zu sein.</i></p>
Positive Faktoren	M. hat nach eigenen Aussagen deutlich mehr Motivation, er will effizienter arbeiten
Zeitbedarf	25 Minuten
Fokus nächstes Treffen / Ziele nächstes Treffen	SHP fragt M. in einer Woche, ob eine Prüfung abgemacht wurde.

7.35 Forschungstagebuch M.; 24.09.20; Gespräch 7

Die letzten vier Gespräche vom 20.8 / 02.09 / 14.09 + 17.09 wurden nicht als Forschungstagebuch Eintrag protokolliert, da sie knapp 5 minütige Pausengespräche waren. Notizen dazu sind unter 4.2.1 zu finden.

Datum & Thema	Donnerstag 24.09.20; Evaluationsgespräch
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • M. beurteilt seinen aktuellen IST Zustand mit Hilfe der im Februar entstandenen Bilder • M. skaliert Fragenstellungen und reflektiert darüber • M. beschreibt mündlich seinen schulischen Zustand und formuliert seine Wünsche für die Zukunft.
Beobachtungen / Reflexion	<p>M. scheint zu Beginn angespannt zu sein, er weiss nicht genau, was auf ihn zukommt. SHP erklärt ihm das Ziel von heute, M. wird entspannter, sitzt ruhiger auf dem Stuhl. SHP zeigt M. die Bilder von anfangs Februar und M. kann sich noch gut daran erinnern. Ohne zu zögern meint M. auf die Frage, wie er seinen aktuellen Stand einschätzt, dass er etwa in der Mitte der Bildes mit dem Tisch ist oder sogar etwas weiter.</p> <p>SHP: Das ist ja eine deutliche Veränderung seit anfangs Februar, das ist ja super! Wie kannst du diese Veränderung erklären? M: Mir läuft es gut. Mir geht es gut in der Schule und ich habe gute Noten. In NT läuft es super. Zu Hause lerne ich mehr, damit ich in der Schule besser bin.</p> <p>SHP: Was ist der Grund, dass du zu Hause mehr lernst. Gab es Druck von jemandem? M. Nein, ich war selber unzufrieden mit meinen Leistungen, meinen Noten. Ich wollte bessere Noten und darum habe ich entschieden, mehr zu lernen.</p> <p>SHP: Woher nimmst du die Zeit fürs „mehr lernen“? M: Ich bin weniger am Handy, schaue weniger Filme auf dem Handy.</p> <p>SHP: Inwiefern gab es Handybeschränkungen? M: Keine, habe es selbst entschieden.</p> <p>Das Gespräch drehte sich weiter darum, was M. denn als gute bzw. schlechte Noten einstuft und ob es zu Hause über Noten und Ergebnisse Streit gab. M. machte mehrmals deutlich, dass seine Eltern mit seinen Noten im Prinzip einverstanden gewesen seien, er selber sei enttäuscht und unzufrieden gewesen und habe darum entschieden, mehr zu machen.</p> <p>Als nächster Schritt skalierte M. die gleichen Fragen wie anfangs Februar. (Skalierungen sind auf den beiden nächsten Seiten zu finden.) SHP zeigte M. die Skalierungen vom Februar und M. schien vollkommen ungläubig zu sein, wie sich dies verändert hat. Mit einem Lächeln schaute er die Papiere an. Auf der Metareflexionsebene schien es für M. schwierig zu sein, diese Ergebnisse in Worte zu fassen.</p> <p>M: Ich weiss nicht, wieso das so ist, es läuft einfach super.</p> <p>Im Gespräch tauchte auf, dass M. immer noch wöchentlich in die Ergotherapie gehen muss. Diese Tatsache scheint ihm gar nicht zu gefallen. Er beschreibt dies als Laster und „blöden“ Aufwand. M. beschreibt, was er tun muss.</p> <p>SHP: Du beschreibst, dass du in der Ergo Therapie z.B. backen musst, dass du Arbeitsschritte planen musst, um am Schluss ein Ziel erreichen zu können, ist das richtig? M. Ja SHP: Du bist nun ja schon rund vier Monate in der Ergo Therapie. Du hast mir erzählt, dass du dein Lernen zu Hause nun besser planst und dir selbst Ziele</p>

	<p>setzt. Das musst du scheinbar in der Ergo Therapie auch machen. Inwiefern könnte dies einen Zusammenhang haben? M. (denkt lange nach, dreht sich auf dem Stuhl rum, richtet Augen in Richtung Decke) Ja, das könnte tatsächlich sein, das könnte ja etwas ausgelöst haben: trotzdem machts keinen Spass.</p> <p>SHP lenkt das Gespräch in Richtung der Beratungsgespräche in der Schule. SHP: Einmal angenommen, all diese Gespräche hätten nicht stattgefunden, wie würdest du deinen Stand heute einschätzen? Wärst du bei den Skalierungen oder beim Bild mit der Ordnung am gleichen Ort? M (wie aus der Pistole geschossen) Nein, bestimmt nicht. Vielleicht wäre es nicht mehr so schlecht wie im Februar, ich wäre aber nicht so weit. SHP: Warum denkst du das? M: Wir haben zusammen über Lernen gesprochen, über wie man seine Arbeiten planen kann. Sie haben mir Übungstheorien (Wort von M.) gezeigt und gesagt, was ich besser machen könnte.</p> <p>Metaebene SHP: Diese Aussage überrascht den Schreibenden, denn konkret gestartet in ein Thema mit Auftrag sind wir nie. Es wurde über Ressourcen und Qualitäten gesprochen, es wurden Pläne andiskutiert und Ideen, wie Konzentration gesteigert werden könnte. Wegen des Lockdowns wurden die Ideen nach Ansicht des Studierenden nicht weiter umgesetzt. Kann es nun aber sein, dass allein das „darüber sprechen“ bei M. soweit etwas auslöste, dass er in Selbstverantwortung die passenden Elemente rausholte und umsetzte. Dieser Gedanke ist für den Autor überraschend und faszinierend gleichzeitig.</p> <p>Weitere Gesprächsinput des SHP: SHP: Wenn dich unser Schulleiter fragen würde, warum es sinnvoll wäre, soviel Gespräche mit einem Schüler zu machen und so übers Lernen zu sprechen, was würdest du ihm sagen? M.. Ich glaube ich würde ihm sagen, dass es sinnvoll ist. Es hat mir geholfen besser zu werden. Ich lerne jetzt deutlich mehr zu Hause und habe bessere Noten. Ich plane viel besser.</p> <p>Abschluss des Gesprächs: SHP: Diese intensive Betreuung ist so zu Ende, ausser du hättest den Wunsch, dass wir im nächsten Quartal uns wieder treffen. Wie siehst du das? M. Ich denke, wenn wir diese kurzen Gespräche auf dem Pausenplatz oder im Gang weiter machen, reicht das. Wenn ich dann merke, dass etwas nicht passt, kann ich das dann ja sagen.</p>
Positive Faktoren	Die obige Dokumentation zeigt sicherlich auf, dass bei M. in den vergangene 7 Monaten was auch immer in Gang gesetzt wurde. Er scheint seinen Weg in den Erfolgskreislauf von Müller (siehe 2.2.3) gefunden und dort Tritt gefasst zu haben. „Freude herrscht“, würde Alt Bundesrat Adolf Ogi wohl sagen.
Zeitbedarf	30 Minuten
Fokus nächstes Treffen / Ziele nächstes Treffen	SHP hat die Erlaubnis, nach den Herbstferien mit diesen kurzen Pausengesprächen weiter zu machen. Gegebenenfalls kann sich dabei eine neue Förderung anbahnen.

Ro|.....

Skalierung

- Gefühlswert
- Selbstmotivation ist deutlich höher geworden

Thema: Wie gelingt es dir, dich im Schulischen Alltag zu konzentrieren?

Fragestellung: Wie gelingt es dir, dich im Schulischen Alltag zu konzentrieren?

Datum: 24.09.20

Coachee: M.

Li

Skalierung

- 1) Wie gut bist du in Planen?
- 2) Wie gut hast du deine Aufmerksamkeit im Griff?
- 3) Wie gut kommst du ins Schaffen?

Thema: _____ Fragestellung: _____
Datum: 24.05.20 _____ Coachee: K.

7.36 Forschungstagebuch R.; 03.02.20; Gespräch 1

Datum & Thema / Inhalt	Montag 03.02.20; Die Frage klären, ob R. bereit ist, am Projekt mitzumachen Förderungsidee erklären und Bereitschaft, ob mitgearbeitet wird klären
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • R. aufzeigen, wie Förderung in Bezug auf seine „Schwächen“ aussehen und was erreicht werden könnte • R. sagt ja zum Projekt • Mit Einverständnis sein gefühlter IST Zustand und sein Ziel klären. Dies soll mit Hilfe von Bildern geschehen und auch skaliert werden.
Beobachtungen / Reflexion	<p>R. schien zu ahnen, warum SHP mit ihm das Gespräch suchte, Zitat R. „Sie wollen sicher über meine Vergesslichkeit sprechen?“</p> <p>Scheinbar ist er sich gewohnt, dass bei 4 Augen Gesprächen, dies das Thema ist; SHP fragte nach, inwiefern denn dies in Thema sei. R. = seit der 5. Klasse glaube er, auf einmal habe er Sachen vergessen, er wisse aber nicht mehr, warum dies begonnen habe.</p> <p>Ob denn seine Vergesslichkeit einen Einfluss auf seine Noten haben könnte? Dies verneinte R. und doppelte dann gleich nach, dass es aber schon schwierig sei, zu lernen, wenn er Unterlagen nicht mehr habe oder finde. Dann müsse er sich auf sein Gedächtnis verlassen. SHP: Ob er (R.) andere Konsequenzen sich vorstellen könne, wenn er denn weiterhin Sachen so oft vergesse? R.: Ja! Er müsse nachsitzen und das wäre vielleicht dann schlecht, wenn das ein Lehrmeister sehe.</p> <p>SHP stellt R. Skalierungsfrage „Wie gut gelingt es dir, dich zu organisieren, deine Materialien pünktlich und komplett dabei zu haben und HA pünktlich erledigt zu haben?“</p> <p>R. beurteilt seinen IST Zustand auf einer 2 ½ von 10; sehr ehrlich meint er dazu, dass er da wirklich miserabel sei. Er wisse auch nicht wieso, er kriege es einfach nicht hin.</p> <p>Auf sein Ziel bis zu den Sommerferien angesprochen skaliert er eine 10 von 10 Mündlich fügt er an, das sei doch normal, dass man alles mache, was man müsse</p> <p>Als Zwischenziel nennt er bis Frühling 5 ½ von 10</p> <p>Auf entsprechende Bilder angesprochen wäre der IST Zustand ein leeres Hausaufgaben Heft. Trotz Aufgaben und lernen steht nichts drin, genauso, wie bei ihm jetzt</p> <p>Auf den Soll Zustand überlegt er lange, dann kommt ihm die Idee einer Fächermappe. In dieser Fächermappe habe es nicht viele Blätter, es sei eben nicht chaotisch, sondern aufgeräumt, es habe Übungsblätter darin und er habe alles dabei, zu Hause und in der Schule. Es sei eben aufgeräumt.</p> <p>R. weiss, dass er an diesem Problem arbeiten sollte, er gibt unumwunden zu, dass er keine Ahnung habe, wie er dies machen könnte und er sei sich absolut sicher, dass er das alleine nicht packen könne. Er glaube, er brauche Druck von aussen, jemand der ihn kontrolliert und anleitet,</p> <p>Gedanke SHP: es soll kein Druck sein, es soll Anleitung zur Selbstkontrolle werden und Anleitung zur Selbsthilfe</p>
Positive Faktoren	<p>R. ist bereit, sich auf das Projekt einzulassen R. konnte zwei gute Bilder präsentieren, die sich als Skalierung eignen R. konnte einen Startpunkt, ein Zwischenziel und einen Endpunkt skalieren.</p>

Zeitbedarf	25 Minuten
Fokus nächstes Treffen / Ziele nächstes Treffen	<p>Bilder mit Fotos konkretisieren R. mit einer Auswahl möglicher Förderpunkte konfrontieren und nach ihrer Wichtigkeit beurteilen lassen → Motivationsbausteine / Planungshilfen / Wie kann ich den inneren Schweinehund überlisten /</p> <p>Verknüpfung mit Metakognition, was würde mir (R.) als erster Schritt gut tun und warum? Welche grösseren Vorteile sehe ich (r.) mit dieser Methode gegenüber den anderen Themen</p> <p>Achtung: offen sein auf R.'s Wünsche</p>

Skalierung

Thema: _____ Fragestellung: Die gut gelingt es dir, dich zu organisieren, klar und
Datum: 03.02.20 Coachee: R. HA sind komplett gemacht und
dase?!

7.37 Forschungstagebuch R.; 17.02.20; Gespräch 2

Datum & Thema	Montag 17.02.20; Fotos bestimmen; erste Förderschwerpunkte aus Sicht von R. definieren
Inhalt	Schwierigkeiten spiegeln und daraus Förderschwerpunkte herauschälen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • R. kann Bilder bestimmen • R. spricht Schwierigkeiten an / definiert Wünsche, was er gerne erreichen möchte • R. definiert erste Förderschwerpunkte
Beobachtungen / Reflexion	<p>Einerseits fällt auf, dass R. sehr offen und ehrlich über seine Schwächen / sein Unvermögen spricht und es beim Namen nennt. Er vergesse viele Hausaufgaben, er habe sein Material nicht dabei, darum bekomme er viele gelbe Einträge und müsse dann Nachsitzen. Er lerne zum Beispiel auch nicht gerne für das Deutsch Diktat, das bringe sowieso nichts. Andererseits ist es aber auch klar hörbar, dass R. dies frustriert und er scheinbar keinen Ausweg aus dieser Situation findet. „Weiss nöd“, ist seine Standardantwort auf Fragen wie, was könnte denn helfen, dass er HA nicht vergesse.</p> <p>Er sitzt da, schaut SHP an, sitzt etwas geknickt da und zuckt mit den Schultern</p> <p>SHP spiegelt aus R.'s Aussagen mögliche Förderansätze.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wie gehe ich mit HA um, damit ich daran denke 2. Was mache ich gegen fehlende Motivation / Umgang mit dem inneren Schweinehund 3. Lernstrategie für Deutsch Diktat <p>R. überlegt hin und her, äussert mehrmals, dass das Problem schon sei, dass er halt viel die HA vergesse. SHP fragt nach, ob er sich vorstellen könnte, sich diesem Thema anzunehmen.</p> <p>R. entscheidet sich schliesslich, dass er an seiner Motivation arbeiten möchte.</p>
Positive Faktoren	R. hat sich für einen ersten Förderansatz entschieden. Er konnte gut und passend überlegen.
Zeitbedarf	20 Minuten
Fokus nächstes Treffen / Ziele nächstes Treffen	Anhand des Förderwunsches „Umgang mit dem inneren Schweinehund“ sollen Motivationsstrategien besprochen werden. Dem SHP schwirren Ideen aus dem Buch „clever Lernen“ (Grolimund & Rietzler, 2018) durch den Kopf. Ziel sollte sein, mindestens einen konkreten Aspekt herauszuschälen, der dann während zwei Wochen angewendet wird.

7.38 Forschungstagebuch R.; 24.02.20; Gespräch 3

Datum & Thema	Montag 24.02.20; Umgang mit dem inneren Schweinehund
Inhalt	Aufgrund von R.'s gewähltem Schwerpunkt „Umgang mit dem inneren Schweinehund“ stellt SHP eine Auswahl dar, wie Motivation gesteigert werden könnte
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> R. wählt mindestens eine Thema aus, das ihm helfen kann, motivierter zu arbeiten und setzt dies während zwei Wochen ein.
Beobachtungen / Reflexion	<p>SHP präsentierte R. als Einstieg ein Bild mit dem inneren Schweinehund und liess R. erzählen, wo denn dieser Schweinehund überall reinfunke.</p> <p>Wie aus der Kanone geschossen nannte R. einmal mehr „Hausaufgaben“, Material dabei haben. Dieser Schweinehund sehe auch faul aus, er macht den Eindruck, dass er sich um nichts kümmert, vielleicht bin ich (R.) das. Dieser Schweinehund sei etwa 45% stark, genauso fühle sich das an.</p> <p>SHP griff das Thema HA nochmals auf, Ressourcen Suche; Wo gebe es denn Gebiete, wo er gar nie etwas vergesse? Problemlos konnte R. Velofahren nennen. Da habe er immer alles dabei z.B. die Trinkflasche, die fehle nie. SHP spiegelt: Was macht denn da den Unterschied aus? R.: Velofahren mache ich freiwillig, macht Spass, Schule muss ich, macht keinen Spass.</p> <p>SHP „Wenn – dann Frage“. Wenn der Schweinehund schulisch betrachtet an Stärke verlieren würde, was wäre dann das Ergebnis.</p> <p>R.: Ich würde die HA nicht vergessen, hätte das Material dabei.</p> <p>SHP: Was wäre davon die Konsequenz? R.: Weniger gelbe Einträge und weniger Nachsitzen.</p> <p>SHP: Wie würde sich das anfühlen? Ramon: Cool!</p> <p>SHP: Wie wäre es also, wenn wir gemeinsam einen Blick auf die Frage: Was läuft ab, wenn R. HA zu erledigen hat?</p> <p>R. willigt ein; er gibt freimütig zu, dass er praktisch keine bis nie HA ins HA Buch aufschreibt. Er könne sich das schon merken, denke er jedenfalls. Zuhause sitze er dann in seinem Zimmer, schaue eigentlich nie ins HA Buch rein und nehme die Schulhefter, schaue rein und dann mache er das, was er denke, sei zu machen. Aber oft könne er sich nicht wirklich daran erinnern und weil er sich nicht erinnern könne, habe er dann keinen Bock, etwas zu tun.</p>

	<p>SHP fasst zusammen und stellt wiederum „Wenn- dann Frage“: Angenommen, du würdest immer die HA aufschreiben und zu Hause immer zuerst ins HA Buch schauen, was wäre dann?</p> <p>R. (strahlend), dann würde ich nichts vergessen, ich hätte immer alles gemacht.</p> <p>SHP: Dann müssten wir zusammen also Ideen finden, die dich daran erinnern, alles ins HA Buch zu schreiben und daran zu erinnern.</p> <p>Dieser Schritt war sehr anspruchsvoll für R., er hatte praktisch keine Ideen, SHP schlug drei Möglichkeiten vor. Schliesslich entschied sich R. für eine Visualisierungshilfe am Etui und für zu Hause.</p> <p>Idee. Diese Visualisierung am Etui hat Erinnerungsfunktion „Achtung HA aufschreiben, Bild zu Hause = Achtung Blick ins HA Buch werfen</p> <p>Erster Schritt, R. versucht diesen für ihn neuen Schritt für die nächsten zwei Wochen. Er will in diesen 2 Wochen keine gelben Einträge für vergessene HA bekommen.</p>
Positive Faktoren	Ein erstes konkretes SMART Ziel ist entstanden
Zeitbedarf	35 Minuten
Fokus nächstes Treffen / Ziele nächstes Treffen	<p>In 14 Tagen Blick auf das Ziel; erfüllt – nicht erfüllt und Besprechung, wie es war. Daran angehängt die nächsten Schritte.</p> <p>Eventuell noch kleinschrittiger werden, wenn es nicht geklappt hat</p> <p>Hat es geklappt, LOBEN!!! Und Ressource festnageln! Anschliessend überlegen, wie dieses „Können“ auf weitere Ebenen nun kleinschrittig ausgebaut werden kann.</p>

7.39 Forschungstagebuch R.; 09.03.20; Gespräch 4

Datum & Thema	Montag 09.03.20, Kontrolle des SMART Ziels, weitere Schritte
Inhalt	Blick auf das erste Ziel, hat es funktioniert oder nicht. Anhand der Ergebnisse werden weitere Zielsetzungen angesprochen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • R. reflektiert ehrlich über sein erstes Ziel • R. kann anhand der Ergebnisse weitere Ziele setzen / Ziele anpassen
Beobachtungen / Reflexion	<p>Der erste Blick wurde auf die Zielerreichung gesetzt. Hatte er es geschafft, innerhalb der letzten 2 Wochen keine gelben Einträge zu bekommen? Antwort: Nein! Er vergass Material und 1 Mal seine Hausaufgaben. Positiv war, dass er in diesen 2 Wochen im Schnitt weniger vergass als in den Zeitabschnitten vorher, doch sein Ziel erreichte er nicht. Trotzdem war Lob angebracht!!</p> <p>Es schien so zu sein, dass er enttäuscht und wütend über sich war, er sass zuerst eher schweigsam da. Sein Körper war meist vornübergebeugt, er sprach eher leise.</p> <p>Seine Enttäuschung wurde als kleine Zeichnung eindrücklich sichtbar. Er sieht vor sich einen grossen Berg, über welchen er nicht sieht. Das macht ihn ohnmächtig und auch ratlos.</p> <p>Trotzdem wollte er beim gleichen Thema bleiben. Er akzeptiert nicht, dass er soviel vergisst.</p> <p>Nächster Schritt war nun, 2 gleisig zu fahren. Einerseits ist die wöchentliche Materialkontrolle in Mathematik ein grosses Thema, andererseits, dass er seine Bücher / Hefter für die Lektionen zu Hause liegen lässt und zum Schluss, dass er die Hausaufgaben selten bis nie einschreibt.</p> <p>Fokus mit R.: Material für Mathe und Material für die weiteren Schulstunden sind dabei.</p> <p>Material für Mathestunde: R. kam selbst auf die Idee, einen Zettel zu kreieren, auf welchem alle Materialien stehen, die er am Dienstag bei der Kontrolle dabei haben muss. Dieser Zettel klebt er für jede Woche ins HA Buch, damit er dies abstreichen kann und zusätzlich hängt er zu Hause gut sichtbar einen grossen Zettel «Material Mathematik» auf.</p> <p>Für den weiteren Schritt schlug der SHP eine Idee vor, weil R. schlicht nichts einfiel, wie er die einzelnen Schultage im Griff haben kann, damit die Unterlagen dabei sind.</p> <p>Ziel ist es, dass eine Wochenübersicht mit den einzelnen Schulfächern, die er pro Tag hat, ihm hilft, die Materialien dabei zu haben.</p>

	<p>Mit visueller Unterstützung, Wochenpläne als Plakat zu Hause mit täglichem unterschreiben schien ihm ein guter Gedanke zu sein.</p> <p>Die zu Beginn sichtbare Enttäuschung legte sich, er schien wieder Hoffnung zu schöpfen und zuversichtlicher zu werden. Er sagte: «Doch, das schaffe ich, das will ich versuchen.»</p> <p>Ziel: innerhalb der nächsten 7 Tage will er nun mit diesen neuen Hilfsmitteln arbeiten. Nach dem Skilager wird wieder hingeschaut.</p> <p>Auf der nächsten Seite: Die erarbeiteten Ziele fotografiert.</p>
Positive Faktoren	<p>R. war einerseits ehrlich, dass es nicht klappte und sich eingestand, dass die ersten Mittel nichts brachten.</p> <p>Er war durchaus im Stande, auf metakognitiver Ebene sich weitere Gedanken zu machen und sich auf noch kleinere Schritte einzulassen. Seine Aussage. «Das wird ja mühsam, weil ich nun jeden einzelnen Tag immer durchgehen muss.», scheint dies zu untermalen.</p>
Zeitbedarf	40 Minuten
Fokus nächstes Treffen / Ziele nächstes Treffen	<p>Rückblick auf seine Zielsetzung. Welche Funktion hatte der Wochenplan? Welche Funktion hatte der Stichwortzettel für die Materialkontrolle.</p> <p>Nächster Fokus: Wie gelingt es R., dass er daran denkt, auch die Hausaufgaben ins HA Buch zu schreiben.</p> <p style="text-align: center;">Und dann kam Corona und nichts war mehr wie vorher.....</p>

Mein Wochenplaner: Woche von Montag bis Sonntag

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
07.30 - 08.15	ERG	Deutsch	11.3	Religion	NT		
08.20 - 09.00	Musik	Mathe /	Musik	Mathe	Mathe		
09.05 - 09.50	Mathe	RZG	Französisch	Deutsch	Mathe		
10.15 - 11.00	Mathe	NT	RZG	Französisch	Mathe		
11.05 - 11.50	Deutsch	Englisch	NT	Englisch	Französisch		
Mittagspause							
13.30 - 14.15	Ts	TTG					
14.20 - 15.05	Französisch	TTG		RZG	BG		
15.15 - 16.00	BS	TTG		BS	BG		
16.05 - 16.50	BS						
17.00 - 18.00							
18.00 - 19.00							
19.00 - 20.00							
20.00 - 21.00							

Handwritten notes:
 - Leim
 - Schere
 - TR
 - 4 versch. Farben
 - Mathe Blästift
 - Normaler Bleistift
 - Nagelschraub
 - Gummi
 - Zirkel
 - Geo-Dreieck
 - Messzettel

Handwritten notes:
 Mathe / Matheal
 - später

Handwritten notes:
 Aufträge
 - 2 Workshops auf TD
 hängen
 o am Abend auf Blatt niederschreiben
 TB anschauen, jede Zeile können anschauen
 oder lesen, AA? -> wenn es nicht
 schmeckt, alles erkläre ich unterrichte.

Mein Wochenplaner: Woche von Montag bis Sonntag

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
07.30 - 08.15	ERG	Deutsch	20.3	Religion	NT		
08.20 - 09.00	Musik	Mathe	Musik	Mathe	Mathe		
09.05 - 09.50	Mathe	RZG	Französisch	Deutsch	Mathe		
10.15 - 11.00	Mathe	NT	RZG	Französisch	Mathe		
11.05 - 11.50	Deutsch	Englisch	NT	Französisch	Französisch		
Mittagspause							
13.30 - 14.15	Ts	TTG					
14.20 - 15.05	Französisch	TTG		RZG	BG		
15.15 - 16.00	BS	TTG		BS	BG		
16.05 - 16.50	BS						
17.00 - 18.00							
18.00 - 19.00							
19.00 - 20.00							
20.00 - 21.00							

Handwritten notes:
 Aufträge
 - 2 Workshops auf TD
 hängen
 o am Abend auf Blatt niederschreiben
 TB anschauen, jede Zeile können anschauen
 oder lesen, AA? -> wenn es nicht
 schmeckt, alles erkläre ich unterrichte.

7.40 Forschungstagebuch R.; 22.06.20; Gespräch 5

Datum & Thema	Montag 22.06.20; Wie erlebte er den Fernunterricht, Bereitschaft für Arbeit nach den Ferien
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • R. ist bereit, nach den Ferien wiederum in die Förderberatung zu kommen • R. kann über sein Arbeitsverhalten während der Fernunterrichts berichten
Beobachtungen / Reflexion	<p>Gemäss seinen Aussagen funktionierte der Fernunterricht nicht schlecht.</p> <p>SHP konfrontierte R. mit Aussagen des Mathelehrers, dass R. teilweise über Teams nicht erreichbar war, die Unterlagen nicht da waren Ramon reagierte kaum darauf, wusste keine Antwort, verdrehte die Augen</p> <p>SHP: Blick nach vorne, was kann die Zukunft bringen. SHP formuliert Angebot, nach den Sommerferien nochmals das Förderprogramm zu starten. Dabei verwendet SHP das Bild vom 09. März; R. vor einem grossen Berg und nicht weiter weiss. SHP formuliert Hypothese: Dieser Berg ist wahrscheinlich immer noch da, ich bin sicher, du hast alle Fähigkeiten, um diesen Berg kleiner machen zu lassen, aber du brauchst möglicherweise Unterstützung. Das würde ich dir ab den Sommerferien anbieten.“ R.: (Nickt bereits während der Aussage des SHP) Ja, das brauche ich, das möchte ich machen.</p> <p>Nächste Gesprächsphase:</p> <p>SHP will R. verdeutlichen, dass es auch eine Bereitschaft braucht, am Verhalten zu arbeiten. Er (R.) vergesse ja scheinbar viele HA, erledige Aufträge nicht, habe Material nicht dabei. Sprich, zu Hause müsse er also mehr Zeit investieren. Und von irgendwoher müsse diese Zeit ja kommen. Er werde ja nicht zu Hause auf einem Stuhl sitzen und nichts tun.</p> <p>Diese Diskussion führt schliesslich dazu, dass seitens von R. folgende Aussagen formuliert werden: Wenn ich die Schule verlasse, dann ist für mich Schule vorbei, ich mache einfach nichts zu Hause. Ich bin ja zu Hause und nicht in der Schule. Ich denke nicht daran. Wenn ich wirklich muss, dann mache ich schon etwas, aber dann nur „halbpäzsig“. Ich möchte schon mehr machen, ich habe keine Ahnung wie das gehen soll. Ich game nicht viel, höchstens am Wochenende. Ich bin aber viel am Handy, so etwa drei Stunden pro Tag. Ich schaue Filme an und dann gehe ich noch raus und treffe Kollegen</p> <p>Fazit: R. bietet viele Gedanken an. Er scheint mit seiner Lage hörbar nicht zufrieden zu sein. Er möchte dies wirklich ändern, hat aber schlicht keine Ahnung, wie das gehen soll. Dies formuliert er mehrmals. Er scheint mir auch einen traurigen Eindruck zu hinterlassen. Sitzt gebückt da und schüttelt gelegentlich den Kopf.</p>
Positive Faktoren	R. will wiederum mitmachen. R. formuliert viele Gedanken, was seinem Arbeiten im Weg stehen könnte.
Zeitbedarf	30 Minuten
Fokus nächstes Treffen / Ziele nächstes Treffen	Erste Woche nach den Sommerferien Die Idee des Wochenplaners einerseits, dies soll helfen, an die Materialien zu denken Kleinste Ziele setzen, die unmittelbar kontrolliert werden können und eine Belohnung auslösen könnten. (Mit R. entwickeln)

7.41 Forschungstagebuch R.; 12.08.20; Gespräch 6

Datum & Thema	Mittwoch 12.08.20; Förderschwerpunkt, Neue Zielsetzung definieren, Konkrete Massnahme besprechen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • R. definiert eine konkrete Strategie für die kommende Woche
Beobachtungen / Reflexion	<p>Der Einstieg bestand darin, die Ergebnisse der letzten Gespräche nochmals kurz Revue passieren zu lassen. Er schien wieder im Thema angekommen zu sein.</p> <p>R. relativierte die vom SHP gemachten Aussagen sogleich. Er game nicht mehr, das habe damit zu tun, dass seine Mutter ihm die digitalen Geräte vor zwei Tagen weggenommen habe. Jetzt habe er ja genügend Zeit, sonst werde ihm nur langweilig. Und seine Mutter kontrolliere nun das Hausaufgabenheft, damit er nichts mehr vergesse und darum sei nun alles in Ordnung.</p> <p>SHP hakt nach. „Wie er denn das finde mit dem Handy?“ R.: „Scheisse.“ SHP: „Wie motivierend findest du das denn jetzt mit dieser neuen Ausgangslage?“ R.: „Gar nicht motivierend, aber ich muss ja, ich habe ja sonst nichts zu tun, also mache ich das halt nun.“</p> <p>Das Gespräch dreht sich weiter um die Thematik des Vergessens. Es scheint so zu sein, dass mit dem Schulstart die Mutter energisch das Heft in die Hand genommen hat. Von R. ist im Gespräch öfters hörbar, dass Mama dies entschieden hat und er fügt sich. Es ist aber ebenso hörbar, dass er das nicht wirklich toll findet.</p> <p><i>Fazit: Es machte sehr den Eindruck, dass für R. die Problematiken des letzten Schuljahres gelöscht seien, weil ja seine Mutter nun entschieden hat, wie es läuft. Seine Mutter kontrolliere das HA Buch ja, auf die Frage des SHP, wie er (R.) denn sicherstelle, dass er auch alles aufschreibe, wusste er keine Antwort. Es schien ihn aber auch nicht weiter zu beschäftigen, Mama kontrolliert ja. Der Hinweis, wenn nichts da steht, kann ja nichts kontrolliert werden, nahm R. mit einem verblüfften Schulterzucken zur Kenntnis. Für den SHP schien es, als drehe man sich im Kreis. Für R. ist das Thema für den Moment erledigt, da seine Mutter den Lead hat.</i></p> <p><i>SHP fragt sich, wie schnell es geht, bis R. wieder in sein altes Verhaltensmuster zurück fällt. SHP sagt R. dass er es toll findet, dass er versuchen will, weniger Einträge zu bekommen. Er sagt R. aber auch, dass er weiter mit ihm das Gespräch sucht, sich für ihn interessiert und da ist, wenn er Hilfe braucht.</i></p>
Positive Faktoren	<p>Scheinbar wird von zu Hause aus auf das Lernverhalten von R. Einfluss genommen.</p> <p>R. gibt sehr offen und scheinbar ehrlich die aktuelle Situation wieder.</p>
Zeitbedarf	20 Minuten
Fokus nächstes Treffen / Ziele nächstes Treffen	In einer Woche spricht SHP auf die Situation an. Gab es schon Einträge wegen vergessenen Hausaufgaben

7.42 Forschungstagebuch R.; 12.08.20; Gespräch 7

Die letzten drei Gespräche vom 20.8 / 02.09 / 23.09 wurden nicht als Forschungstagebuch Eintrag protokolliert, da sie knapp 5 minütige Pausengespräche waren. Notizen dazu sind unter 4.2.2 zu finden.

Datum & Thema	Donnerstag 01.10.20; Evaluationsgespräch
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • R. beurteilt seinen aktuellen IST Zustand mit Hilfe der im Februar entstandenen Bilder • R. skaliert Fragenstellungen und reflektiert darüber • R. beschreibt mündlich seinen schulischen Zustand und formuliert seine Wünsche für die Zukunft.
Beobachtungen / Reflexion	<p>R. konnte sich nicht mehr an die Bilder von Anfangs Februar erinnern. Nach den Erklärungen des Schreibenden schien die Erinnerung wieder zurück zu kommen, speziell das leere Hausaufgabenbuch machte ihm Eindruck. Für R. schien es ausser Zweifel zu sein, dass er bezogen auf die Bilder sich ganz klar bei der aufgeräumten Fächermappe befindet. Das, was jetzt im Hausaufgabenbuch fast leer sei, das sei die Seite mit den gelben Einträgen. Vor 7 Monaten sei diese ja übervoll gewesen und jetzt habe er in 7 Woche erst einen Eintrag bekommen, das sei ein schönes Gefühl.</p> <p>SHP: Das ist ja eine deutliche Veränderung seit anfangs Februar, das ist ja super! Wie kannst du diese Veränderung erklären? R: (wie aus der Pistole geschossen) Sie haben mir geholfen. Früher habe ich viel schneller aufgegeben und heute kämpfe ich. Früher war es mir egal, wenn ich bestraft wurde und heute will ich das nicht mehr. Ich schau drauf, dass es so bleibt und ich schreibe die Hausaufgaben auf. So weiss ich, was ich machen muss. Mir läuft es gut. Mir geht es gut in der Schule und ich habe gute Noten. Das motiviert mich und ich finde das schön. Heute mache ich zu Hause auch viel mehr.</p> <p>SHP: Was ist der Grund, dass du zu Hause mehr machst. Gab es Druck von jemandem? M. Ja und Nein. Meine Mutter hat mir alle digitalen Geräte nach den Sommerferien weggenommen und ich bekomme sie, wenn ich gute Resultate bringe. Dann werde ich belohnt. Aber ich war selber auch unzufrieden. Ich dachte mir, es kann doch nicht sein, dass ich so viele gelbe Einträge habe, da muss ich etwas dagegen tun.</p> <p>Als nächster Schritt skalierte M. die gleiche Frage wie anfangs Februar. (Skalierung ist auf der nächsten Seiten zu finden.) SHP zeigte R. die Skalierung vom Februar und R. schien vollkommen ungläubig zu sein, wie sich dies verändert hat.</p> <p>SHP: Wie erklärst du dir diese Veränderung?</p> <p>M: Ich weiss nicht, wieso das so ist, es läuft einfach super. Doch, Sie haben mir geholfen und dann habe ich mich langsam mit der Berufswahl auseinander gesetzt und da habe ich gesehen, dass z.B. Zuverlässigkeit sehr wichtig ist und da wusste ich, dass ich da etwas machen muss.</p> <p>Das Gespräch drehte sich weiter um die Fragen, welche Faktoren verantwortlich sein könnten, dass es bei R. so eine deutliche Verbesserung gab. Öfters nannte R. den Bereich der Berufswahl einerseits und andererseits die Tatsache, dass Schule halt besucht werden muss und man es selber in der Hand hat, wie es läuft. R. baute das Wort „selbst“ in verschiedenen Kontexten ein z.B. ich bin Selbstmotivierter, ich übernehme mehr Selbstverantwortung, ich bin selber für meine Ergebnisse zuständig, ich muss mehr auf mich selber schauen als auf die anderen, usw. Interessant war auch, wie R. über Gefühle sprach. Er formulierte Sätze wie: jetzt habe ich ein besseres Gefühl, ich bin stolz darauf,</p>

	<p>das fühlt sich gut an, das macht Freude.</p> <p>SHP lenkt das Gespräch in Richtung der Beratungsgespräche in der Schule. SHP: Du hast in diesem Gespräch ja schon angetönt, dass ich dir geholfen habe. Wobei habe ich dir denn geholfen? R. Sie haben mir Motivation gegeben, Sie haben mir gezeigt, wie man zuverlässig und organisiert sein kann und wie man das angeht. Sie haben mir Strategien gezeigt und Sie haben mich auch belohnt, wenn etwas klappte.</p> <p>SHP: Wenn also diese Gespräche nicht stattgefunden hätten, wo würdest du denn heute stehen? R (wie aus der Pistole geschossen) Vielleicht wäre es nicht mehr so schlecht wie im Februar, ich wäre aber nicht so weit.</p> <p>Metaebene SHP: Wie bei M. eine Woche vorher überrascht diese Aussage ebenfalls. Als es z.B. an eine konkrete Umsetzung eines Lernplans ging, wurden die Schulen wegen des Lockdowns geschlossen. Erste Ideen versuchte R. zwar umzusetzen, aber es gelang ihm nicht. Der Verfasser dieser Zeilen hatte bis zu den Sommerferien nicht das Gefühl, dass bei R. Ideen nachhaltig ausprobiert oder umgesetzt wurden, eher schien ihm R. weiterhin einen eher verzweifelten und traurigen Eindruck zu hinterlassen. Warum diese unterschiedlichen Wahrnehmungen? Oberste Coaching Regel!! Der Coachee hat immer Recht! Wenn R. also stand heute findet, dass es super läuft, dann ist das wunderbar und darauf lässt sich aufbauen. Dass es besser geht, zeigt die Tatsache, dass R. viel weniger gelbe Einträge hat, Aufträge termingerecht abgibt und mehrheitlich bessere Noten macht.</p> <p>Weitere Gesprächsinput des SHP: SHP: Wenn dich unser Schulleiter fragen würde, warum es sinnvoll wäre, soviel Gespräche mit einem Schüler zu machen und so übers Lernen zu sprechen, was würdest du ihm sagen? R. Ich glaube ich würde ihm sagen, dass es gut für alle Schüler ist. Mir hat das sehr geholfen und das müssten doch alle haben</p> <p>Abschluss des Gesprächs: SHP: Diese intensive Betreuung ist so zu Ende, ausser du hättest den Wunsch, dass wir im nächsten Quartal uns wieder treffen. Wie siehst du das? R. Ich denke, wenn wir diese kurzen Gespräche auf dem Pausenplatz oder im Gang weiter machen, reicht das. Wenn ich dann merke, dass etwas nicht passt, kann ich das dann ja sagen.</p>
Positive Faktoren	Die obige Dokumentation zeigt sicherlich auf, dass bei R. in den vergangenen 7 Monaten eine Veränderung in Gang gesetzt wurde. Er scheint seinen Weg in den Erfolgskreislauf von Müller (siehe 2.2.3) gefunden und dort Tritt gefasst zu haben. „Freude herrscht“, würde Alt Bundesrat Adolf Ogi wohl sagen.
Zeitbedarf	30 Minuten
Fokus nächstes Treffen / Ziele nächstes Treffen	SHP hat die Erlaubnis, nach den Herbstferien mit diesen kurzen Pausengesprächen weiter zu machen. Gegebenenfalls kann sich dabei eine neue Förderung anbahnen.

01.10.20

Veränderung

Selbstverantwortung
Erfahrungen,
Belohnung nur zu
Hause aus

Thema: Fragestellung: Wie gut gelingt es dir, dich zu organisieren,
Datum: 1.10.20 R. Maßnahme + MA komplett gemacht
Coach: und dabei zu haben?

7.43 Forschungstagebuch F.-L.; 17.02.20; Gespräch 1

Datum & Thema	Montag 17.02.20; Ist Zustand evaluieren, Lesesequenz durchführen
Inhalt	Ist Zustand mit Bildern visualisieren und erstes Lesetraining – Augentraining durchführen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • F.-L. kann seinen IST Zustand skalieren und dies mit einem Bild beschreiben. • F.-L. kann einen Wunsch Zustand skalieren und dies auch mit einem Bild visualisieren • F.-L. kann unter Anleitung einfache Leseübungen durchführen
Beobachtungen / Reflexion	<p>Das Förderthema ist mit der diagnostizierten LRS gegeben. Im Einzelsetting soll wenn möglich wöchentlich daran gearbeitet werden.</p> <p>Es fällt F.-L. sehr schwer, sich mündlich über seinen Gefühlszustand zu äußern. Er spricht sehr undeutlich, sitzt sehr unsicher da und starrt teils ins Leere. SHP wartet ab.</p> <p>Skalierungsfrage passend zum Förderthema: wie beurteilst du deine Kompetenzen im Bereich Lesen, Schreiben und Rechtschreibung?</p> <p>F.-L. skaliert mit 4 von 10. Als Bild beschreibt er einen Jungvogel, der fliegen lernen muss.</p> <p>Als SOLL Wert skaliert er 7 von 10. Das Bild ist ein ausgewachsener Vogel, der frei in der Luft fliegt.</p> <p>In der anschließenden Fördersequenz hatte er in einer Übung mit Buchstaben erkennen riesige Probleme. Es gelang ihm beinahe nicht, die einzelnen Buchstaben in ein Wort bzw. einen Satz zu verwandeln. Er schien schnell zu ermüden.</p>
Positive Faktoren	<p>Zwei passende und deutliche Bilder wurden entwickelt.</p> <p>F.-L. arbeitete recht engagiert mit</p>
Zeitbedarf	25 Minuten
Fokus nächstes Treffen / Ziele nächstes Treffen	<p>F.-L. trainiert die gleichen Übungen nochmals.</p> <p>Er soll dazu animiert werden, zu Hause freiwillig zu lesen und sich ein Ziel zu setzen.</p> <p>Eine Methode im Bereich Rechtschreibung mit Wortnetz soll angeschaut werden</p>

Skalierung

Ziel 1: Ich lese in den nächsten 7 Tagen mindestens eine Stunde freiwillig / leise

Thema: Fragestellung: Wie bewertest du deine Kompetenzen im Bereich
Datum: 17.02.20 Coachee: F.L. lesen / Schreiben / Rechts-
Schreibung

7.44 Forschungstagebuch F.-L.; 24.02.20; Gespräch 2

Datum & Thema	Montag 24.02.20; zum Lesen zu Hause animieren und Leseförderung
Inhalt	zum Lesen zu Hause animieren und Leseförderung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • F.-L. ist bereit, zu Hause ein selbst gewähltes Buch zu lesen und setzt sich ein SMART Ziel • Er repetiert die Leseübungen von letzter Woche und macht dabei Fortschritte
Beobachtungen / Reflexion	<p>Die zur Auswahl stehenden Bücher aus dem dabux Verlag liegen vor dem Eintreffen von Finn-Luca bereits parat. Er kommt, sieht die Bücher und schnappt sich gleich den ganzen Stapel und schaut sie interessiert an. SHP schaut nur zu.</p> <p>Nach rund drei Minuten erklärt SHP die Idee, Lesen zu Hause würde ihm helfen, sicherer im Bereich Lesen zu werden. Wie beim Schwimmen gäbe es Disziplinen, die man gerne oder weniger gerne mache (F.-L. schwimmt sehr gerne)</p> <p>Dies scheint ihm einzuleuchten. Er nickt. SHP bietet Idee an. Er könne sich ein Buch auswählen, selbst ein Ziel setzen, z.B. ich lese jeden dritten Tag 20 Minuten.</p> <p>F.-L. überlegt lange. Setzt sich dann selbst das Ziel. In 7 Tagen lese ich mindestens eine Stunde im Buch. Das Ziel wird schriftlich festgehalten und im Buch eingeklebt.</p> <p>Bei der anschließenden Förderarbeit „Wortnetz“ und Lesetraining arbeitet er engagiert und konzentriert mit. Die Übungen aus der Vorwoche gehen deutlich besser</p>
Positive Faktoren	Er ist bereit, ein Buch zu Hause zu lesen! Die Übungen der letzten Woche gehen besser
Zeitbedarf	30 Minuten
Fokus nächstes Treffen / Ziele nächstes Treffen	<p>Blick auf das Lesen zu Hause, wie war es, hat er es eingehalten?</p> <p>Ressource suchen, Verknüpfung mit Schwimmen, welche Disziplin mag er, welche nicht, Kann dies als „Motor“ im Leseförderung gebraucht werden?</p>

7.45 Forschungstagebuch F.-L.; 09.03.20; Gespräch 3

Datum & Thema	Montag 09.03.20; Leseförderung zu Hause, Lese- und Schreibstrategien
Inhalt	Freiwilliges Lesen besprechen Rechtschreibstrategie anschauen und überlegen, wie diese den Zugang in den Alltag findet.
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • F.-L. ist bereit, zu Hause ein /mehrere selbst gewähltes Buch / Bücher zu lesen und setzt die SMART Ziel • Er repetiert die Leseübungen von letzter Woche und ist setzt sich ein Ziel, wie er die Wortstammethode in der Rechtschreibung anwenden kann
Beobachtungen / Reflexion	<p>F.-L. setzte sich vor 2 Wochen ein Ziel, dass er in einem selbst gewählten Buch innerhalb einer Woche mindestens eine Stunde liest. Das Ziel wurde übertroffen, er las beide Bücher komplett fertig und investierte dabei ca. 4 Stunden.</p> <p>Auf die Frage, inwieweit dies schwierig war, meinte er, dass es ihm keinerlei Probleme bereitet habe. Er habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit verging. Er war sofort bereit, zwei andere Bücher auszuwählen und diese innerhalb einer Woche zu lesen.</p> <p>Er konnte mir über die gelesenen Bücher auch passend Auskunft geben, wohl fiel es ihm teils schwer, die passenden Wörter zu finden oder richtig zu artikulieren, doch den Zusammenhang konnte er problemlos wiedergeben. Auf weitere Fragen verzichtete der SHP, weil er noch eine zweite Arbeit mit F.-L. machen wollte, gelobt wurde F.-L. natürlich und dies schien in sehr zu freuen.</p> <p>Aus den Erzählungen über die Bücher griff der SHP aber z.B. einzelne Wörter raus wie „verraten oder vergessen“ Ziel war es nun, F.-L. für Rechtschreibstrategien weiter zu sensibilisieren. F.-L. war es recht schnell klar, dass beide Wörter die Gemeinsamkeit der Vorsilbe „ver-“, haben. Mit Hilfe dieses Wissens, gelang es F.-L. einige weitere Wörter mit eben dieser Vorsilbe zu nennen. Es schien auch so zu sein, dass diese Visualisierung hilfreich war. Ich einer von F.-L. gelesenen Geschichte ging es um Rennautos. Dieses Wort bot die Möglichkeit, sich mit Wortstämmen einmal mehr auseinander zu setzen. Der Stamm „rennen“ mit Doppel n wurde auf weitere Wörter angewendet. F.-L. fiel es aber sichtlich schwer, weitere Wörter spontan zu nennen, mit Unterstützung gelang es deutlich besser.</p> <p>Frage SHP: Wie könnte dir diese Strategie helfen?</p> <p>F.-L. Beim Schreiben bewusst sich überlegen, welche Wörter vielleicht gleich sind und somit gleich geschrieben werden.</p> <p>SHP: Wie könnte dies also konkret aussehen.</p> <p>F.-L. Wenn ich schreibe und unsicher bin, dann überlege ich mir, welche Wörter mit dem zu schreibenden Wort verwandt sind und überlege mir dies genau. Genauso probiere ich das nun.</p>
Positive Faktoren	F.-L. hat sein Ziel, mindestens eine Stunde freiwillig zu lesen, klar übertroffen F.-L. setzte sich lesemässig weitere Ziele und nahm zwei weitere Bücher mit F.-L. setzte sich im Bereich Rechtschreibung ein persönliches Ziel
Zeitbedarf	25 Minuten
Fokus nächstes Treffen / Ziele nächstes Treffen	Eine Woche später konkret hinschauen, wie die Rechtschreibstrategie angewendet wurde. Ob überhaupt, in welchen Situationen, etc. Müsste ev. ein persönliches Lernplakat erstellt werden, im Sinne von, diese

	<p>Strategien helfen mir, dass ich meine Rechtschreibung verbessern kann.</p> <p>Blick aufs freiwillige Lesen, ist es denkbar, dass er kleine Teile laut zu lesen beginnt? Ev. digital aufnimmt. (damit er ganz bewusst auch die Endungen liest)</p> <p>Und dann kam Corona und alles wurde anders...</p>
--	--

Bilder entstanden im Gespräch vom 09.03.20

7.46 Forschungstagebuch F.-L.; 22.06.20; Gespräch 4

Datum & Thema	Montag 22.06.20; Förderschwerpunkt Leseverhalten im Fernunterricht evaluieren
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • F.-L. beschreibt sein Leseverhalten während des Fernunterrichts • F.-L. kann Auskunft darüber geben, warum es klappte oder warum eben nicht • Von seinen Aussagen abhängig weiteres Vorgehen planen
Beobachtungen / Reflexion	<p>Ausgangslage: Zu Beginn des Fernunterrichts lieferte der SHP 12 Bücher aus der Reihe des „dabux“ Verlages nach Hause, damit F.-L. Lesestoff hat. Er hatte daraus bereits Bücher gelesen und schien an den jugendlichen Themen Freude zu haben. Die Eltern nahmen die Bücher in Empfang und es fand ein kurzer Austausch zwischen dem SHP und den Eltern statt. Via Teams besprach sich der SHP mit F.-L..</p> <p>Eine weitere Betreuung konnte während des Fernunterrichts nicht mehr stattfinden, da der SHP andere Klassen übernahm, sich die Lehrpersonen teils neu organisieren mussten.</p> <p>Dieses Gespräch war der erstmögliche Zeitpunkt, um nach dem Fernunterricht wieder mit F.-L. zu sprechen. Es folgen exemplarische Zitate und Zusammenfassungen.</p> <p>SHP: Wie viele Bücher hast du seit dem 19. März gelesen?</p> <p>F.-L.: ein ganzes Buch und ein halbes. (ein Buch hat rund 45 Seiten)</p> <p>SHP: Was hinderte dich daran, mehr zu lesen?</p> <p>F.-L.: Ich war halt viel draussen, zum Glück war ja schönes Wetter.</p> <p>SHP: Und sonst</p> <p>F.-L. (denkt lange nach)</p> <p>SHP: Sag mir einfach die Wahrheit, ich kann mit allem leben, aber es sollte einfach wahr sein. Dann weiss ich woran ich bin.</p> <p>F.-L.: Lesen ist reine Zeitverschwendung und es ist langweilig.</p> <p>Anhand dieses klaren Statements bewegt sich das Gespräch in Richtung Sinn/ Unsinn der Leseförderung bzw. der Klärung, inwiefern F.-L. überhaupt eine intrinsische Motivation hätte, Zeit in ein Thema zu investieren, das er als vollkommene „Zeitverschwendung“ betrachtet.</p> <p>SHP: Du weisst, dass bei dir eine Lese- und Rechtschreibschwäche besteht. Wir haben auch schon gemeinsam darüber gesprochen, was wir machen könnten, wie ich dich fördern könnte und dass das aber auch nur geht, wenn du mitmachst. Jetzt angenommen, wir würden gar nichts machen, was würde aus deiner LRS werden.</p> <p>F.-L.; (denkt lange nach) Es bleibt gleich oder ich werde noch schlechter.</p> <p>SHP: Ja, das denke ich auch. Ich fasse das nun mit meinen Worten zusammen, mal schauen, was du davon denkst. Du sagst also, dass du Lesen als Zeitverschwendung siehst und es total langweilig ist. Du denkst aber auch, wenn du nichts dagegen machst, deine Leistungen möglicherweise schlechter werden. Bist du bereit das zu akzeptieren?</p> <p>F.-L.: Erstmals!! Zeigt F.-L. eine non verbale deutliche Reaktion. Erschreckt zuckt sein Kopf nach oben, seine Augen werden gross und weit, sein Mund</p>

	<p>öffnet sich etwas , er sieht mich fragend an, sagte aber nichts Lange Pause</p> <p>SHP: Bist du bereit das zu akzeptieren?</p> <p>F.-L.; Ich kann damit leben.</p> <p>SHP: Das heisst also, du bist momentan bereit diese Folgen zu akzeptieren, du sagst, du kannst damit leben. Wenn dem so ist, dann braucht es ja auch keine Förderung. Wenn du das als Zeitverschwendung ansiehst und damit leben kannst, kann ich das auch. Dann hören wir da auf.</p> <p>F.-L.: (Sieht SHP mit grossen Augen an. Schüttelt etwas den Kopf), Nein, ich glaube, das wäre dann schon nicht gut.</p> <p>An dieser Stelle scheint sich ein Fenster aufzumachen. Wie könnte F.-L. „abgeholt“ werden, dass er von sich aus trotzdem bereit ist, sich auf die Förderung einzulassen.</p> <p>In der Folge fokussierte sich das Gespräch in „wie kann sich F.-L. fürs Lesen motivieren? Was motiviert? Was findet F.-L. motivierend? Auf einmal tauchte die Idee mit Antolin auf, gemäss F.-L. war das toll, wenn man auf Antolin mit Punkten und Medaillen belohnt wurde. Der konkrete Ansatz war gefunden, an welchem weiter gemacht werden konnte.</p>
Positive Faktoren	<p>F.-L. zeigte erstmals deutliche non verbale Reaktion F.-L. formulierte erstmals, was er von Lesen hält F.-L. sieht aber auch, was sein „Nichtstun“ bewirken könnte und scheint damit nicht einverstanden zu sein. Er will dies anscheinend nicht akzeptieren.</p>
Zeitbedarf	30 Minuten
Fokus nächstes Treffen / Ziele nächstes Treffen	<p>Nächstes Treffen in einer Woche, das ist die Woche vor den Sommerferien</p> <p>SHP: Organisiert Logins für Antolin, Schaut Bewertung an und überlegt sich schulische Belohnung, wenn F.-L. über die Sommerferien sein selbst definiertes Ziel erreicht.</p> <p>F.-L. bringt auf nächstes Mal ein / mehre Bücher von zu Hause mit, die er noch nicht gelesen hat (sind Bücher des jüngeren Bruders) F.-L. überlegt sich ein Leseziel für die Sommerferien</p>

7.47 Forschungstagebuch F.-L.; 29.06.20; Gespräch 5

Datum & Thema	Montag 29.06.20; Leseplanung für Sommerferien erstellen
Inhalt	F.-L. definiert sein Leseziel für die Sommerferien Thema Nachteilsausgleich wird nochmals besprochen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> Ein klar messbares Leseziel besteht, welches in der ersten Woche nach den Sommerferien kontrolliert werden kann
Beobachtungen / Reflexion	<p>F.-L. hat ein Foto mit einer umfangreichen Büchersammlung dabei. Es sind nicht die wirklich «hochstehenden» Bücher (Gregs Tagebücher und ähnliche), aber es ist eine umfangreiche Sammlung von Büchern, die zu Hause stehen.</p> <p>Gemeinsam wird Antolin angeschaut, wie viele Punkte gibt es pro Buch. Bei den gewählten Büchern bewegt sich dies im Bereich von 90 Punkten maximal.</p> <p>F.-L. setzt sich das Ziel, dass er mindestens 250 Punkte bis nach den Sommerferien erzielt. Auf seine Bücher bezogen heisst das, dass er ca. 4 – 5 Bücher lesen müsste.</p> <p>SHP gibt F.-L. die Logins und wird dies kontrollieren F.-L. füllt die Tests ohne Buch aus!</p> <p>Erfüllt er das Ziel, dann bekommt F.-L. einen grünen Eintrag und viel Lob!! Dann wird die nächste Planung an die Hand genommen und ein Förderprogramm mit ihm ausgearbeitet.</p> <p>Erfüllt er das Ziel nicht: Dann wird geschaut, woran es lag Dann wird das Förderprogramm bis zu den Herbstferien sistiert. (Als SHP diese Konsequenz formulierte, schaute er überrascht, zuckte leicht, die Augen wurden eher gross. War er überrascht, dass solche Konsequenzen möglich sind?)</p>
Positive Faktoren	Er setzte sich ein klares Ziel Er ist den Konsequenzen bewusst
Zeitbedarf	25 Min
Fokus nächstes Treffen / Ziele nächstes Treffen	Kontrolle der Ergebnisse Folgen besprechen

7.48 Forschungstagebuch F.-L.; 19.08.20; Gespräch 6

Datum & Thema	Mittwoch 19.08.20; Rückblick Lesen während Sommerferien und nächstes Ziel
Inhalt	F.-L. gibt Auskunft über seine erreichten Ziele während der Sommerferien und SHP und F.L. leitend daraus neue Ziele ab.
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Zielkontrolle, bestanden, loben und Belohnung • Neue Zielsetzung besprechen
Beobachtungen / Reflexion	<p>F.-L. hat während den Sommerferien gelesen und total 283 Punkte erzielt. Er hat sein Ziel erreicht und wird von SHP gelobt und belohnt. F.-L. freut sich mächtig und strahlt. Reflexionsphase. Wie war es? F.-L. streng, ich musste viele Bücher lesen. Das Lesen selber war okay, eher einfach, aber ich musste daran denken, es zu tun. Es war aber gut. Ich habe verschieden Bücher zu Hause gefunden und die wollte ich lesen. Ich habe das Gefühl, dass ich schon etwas besser lese, flüssiger und sicherer. Ich habe das Gefühl, dass ich beim laut Lesen besser geworden bin und ich mache nicht mehr so viele Fehler.</p> <p>Dieser Eindruck wird auch von zweiter SHP geteilt. F.L. liest besser.</p> <p>F.-L. Texte im Fach NT sind noch schwierig, hat schwierige Wörter drin aber auch da geht's es besser. Ich denke, ich bin besser als vor einem Jahr.</p> <p>F.-L. wird von SHP mehrmals gelobt und er „wächst“ richtiggehend auf dem Stuhl. Er lächelt und freut sich.</p> <p>SHP dreht das Gespräch in Richtung Elternhaus. Gab es Rückmeldungen von Mama und Papa. F.-L.: Ja, er habe Lob bekommen (dies scheint ihm fast peinlich zu sein)</p> <p>Blick in die Zukunft: SHP: Wie könnte es jetzt weiter gehen?</p> <p>F.-L. wie aus der Pistole geschossen: Ich setzte mir ein neues Ziel. Diesmal will ich 300 Punkte erzielen, also 50 mehr als jetzt. Das Gespräch drehte sich nun um die Frage des Zeithorizontes, da jetzt ja Schule ist und nicht Ferien. Als Kompromiss wurde der Zeithorizont bis nach den Herbstferien gewählt, das wären dann 5 Schul- und 2 Ferienwochen. Das Lesen findet gemäss F.-L. so nebst dem Schulbetrieb Platz in seinem Alltag und das sei realistisch. SHP wird in ca. 3 Wochen nachfragen und auf Antolin nachschauen, wie es steht und F.-L. beratend zur Seite stehen. F.-L. wählte Bücher aus und ging zufrieden aus dem Beratungsgespräch.</p> <p>Fazit SHP: sehr erfreulich war, dass F.-L. sein Ziel erreichte und er ohne Druck sofort ein neues Ziel anvisieren wollte. Es schien so, dass er sich mit dem Gedanken Lesen während der Schulzeit zuerst noch anfreunden muss, darum wollte SHP bei Zeithorizont, bis wann die 300 Punkte erreicht werden sollten, nicht zu fest eingreifen. F.-L. stellte überzeugend fest, dass das Lesen ihm gut tut und er Fortschritte macht und dass er alleine dafür Verantwortung trägt. Diese Erkenntnis schien ihm sehr zu gefallen und machte ihn sichtbar stolz. Angesprochen auf sein Bild vom Jungvogel meinte er, dass er definitiv am Wachsen sei und ins Fliegen komme.</p>
Positive Faktoren	<p>Er hat sein Ziel erreicht und übertroffen Er sieht einen persönlichen Fortschritt und kann gut darüber reflektieren und passend Auskunft geben Er ist motiviert, weiter zu machen Er setzt sich neue Ziele und gibt das Einverständnis, dass SHP Eltern über Ziele orientieren darf.</p>

Zeitbedarf	20 Min
Fokus nächstes Treffen / Ziele nächstes Treffen	In 3 Wochen nachfragen, wie ist F.-L. unterwegs (dazwischen ist eine Klassenlager Woche) Thema Tageszeitung lesen aufgreifen (gemäss F.-L. haben sie zu Hause eine Tageszeitung) Thema persönliche Wörterliste mit Hilfe der gelesenen Bücher erstellen

7.49 Forschungstagebuch F.-L.; 02.09.20; Gespräch 7

Datum & Thema	Mittwoch 02.09.20
Inhalt	Schärfung Zielsetzung, Erinnerung nach dem Klassenlager, mit Lesen weiter zu fahren
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Kurzer Austausch über Zielsetzung
Beobachtungen / Reflexion	<p>F.-L. informiert SHP, dass er bereits wieder ein Buch auf Antolin bearbeitet hat.</p> <p>SHP bespricht nochmals die Zielsetzung betreffend des Lesens, in diesem Zusammenhang wird auch über die Vorgaben seitens des Nachteilsausgleichs gesprochen.</p> <p>Gemeinsam wird festgehalten, dass dieses Leseprojekt ein Bestandteil des Vertrages im Nachteilsausgleich ist und F.-L. zeigt sich motiviert, so seinen Anteil daran zu erfüllen.</p> <p>Fazit: F.-L. hat seinen Blick bezüglich seines Leseverhaltens geschärft. Er formuliert klar, dass er langsam eine Verbesserung seines Lesens erlebt. Es gehe sicherer, schneller und er verstehe die Texte langsam auch besser.</p>
Positive Faktoren	<p>Er hat sein Ziel weiter vor Augen</p> <p>Er hat seit dem letzten Treffen weiterhin auf Antolin gearbeitet</p> <p>Er scheint motiviert zu sein, im Bereich Lesen weiter zu trainieren</p> <p>Er empfindet eine Verbesserung seiner Lesefähigkeiten (sicherer, schneller, geübter)</p>
Zeitbedarf	10 Min

7.50 Forschungstagebuch F.-L.; 02.09.20; Gespräch 8

Die letzten zwei Gespräche vom 09.09 und 16.09 wurden nicht als Forschungstagebuch Eintrag protokolliert, da sie knapp 5 minütige Pausengespräche waren. Siehe dazu unter 4.2.3.

Datum & Thema	Donnerstag 01.10.20; Evaluationsgespräch
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • F.-L.. beurteilt seinen aktuellen IST Zustand mit Hilfe der im Februar entstandenen Bilder • F.-L. skaliert Fragenstellungen und reflektiert darüber • F.-L. beschreibt mündlich seinen schulischen Zustand und formuliert seine Wünsche für die Zukunft.
Beobachtungen / Reflexion	<p>F.-L. . konnte sich noch recht gut an die Bilder von Mitte Februar erinnern. Darauf angesprochen meinte F.-L., dass der Start gelungen sei, der Vogel könne fliegen brauche aber noch Unterstützung. Den grössten Teil davon könne er aber selber fliegen. Er habe das Gefühl, dass er bezüglich Lesen etwa im Übergang der beiden Bilder sei.</p> <p>Dies war eine interessante Aussage von F.-L., denn er schien die Kompetenzen Lesen, Schreiben und Rechtschreibung unterschiedlich zu bewerten. Bezüglich der beiden Bilder und später dann auch in der Skalierung (siehe nächstes Blatt). Beim Thema Schreiben sei er seiner Ansicht nach eindeutig bereits im Bereich des frei fliegenden Vogels, betreffend Rechtschreibung ungefähr am Anfang des zweiten Bildes.</p> <p>Diese Aussagen überraschten den Autor in zweierlei Hinsichten. Erstens war es erstaunlich, wie präzise F.-L. Reflexionen zu solchen Fragen machen konnte, denn vor knapp sieben Monaten war dies praktisch unmöglich und zweitens kam diese unterschiedliche Bildbeschreibung für den Autor überraschend zustanden, da dies bis dato kein Thema war.</p> <p>Auf Erklärungen angesprochen meinte F.-L., dass er z.B. vor zwei Wochen sein bis heute bestes Diktat seiner gesamten Schulkarriere geschrieben habe und dass er im Stande sei, die Rechtschreibwerkzeuge besser anzuwenden. Zudem getraue er sich deutlich mehr, freie Text zu schreiben oder in anderen Fächern seine Gedanken mit mehr Mut und Zuversicht selber zu formulieren und aufzuschreiben. Das sei eigentlich noch nie so gewesen, denn er wusste ja, dass er sehr schlecht in Schreiben sei und dies habe ihn sehr gehemmt.</p> <p>SHP: Welche Veränderungen nimmst du an dir selber weiter wahr, bezüglich des Themas Lesen?</p> <p>F.-L.: Ich fühle mich deutlich sicherer beim Lesen, speziell beim leisen Lesen bin ich klar schneller. Ich verstehe mehr und kann mir mehr merken.</p> <p>An dieser Stelle gab der Autor F.-L. den Auftrag, die Skalierung auszufüllen. (siehe nächste Seite). Als SHP das Blatt von vor 7 Monaten als Vergleich hielt und auf den Unterschied hinwies, waren bei F.-L. deutliche positive non verbale Zeichen zu sehen. Einerseits richtete er sich im Stuhl richtiggehend auf, die Brust öffnete sich, der Kopf ging nach oben und sehr gut sichtbar erschien ein breites Grinsen auf dem Gesicht. Ein eindrückliches Bild, wenn man sich bewusst ist, dass es F.-L. sehr schwer fällt, Gedanken oder Gefühle in Worte zu fassen. Der Körper reagierte zweifelsohne mit viel Freude!</p> <p>SHP: Wenn du diesen Unterschied siehst, wie fühlt sich das an' F.-L.: (zuerst langes Schweigen, dann die Aussage „keine Ahnung“) Völlig widersprüchlich zum kurz vorher gesehenen. SHP: Keine Ahnung? F.-L. Ja doch, das fühlt sich gut an</p> <p>Das Gespräch dreht sich um die Frage, wie er es sich erklären könne, dass er nun freiwillig zu lesen begonnen habe. Schliesslich habe er Ende Juni gesagt, dass er Lesen als vollkommene Zeitverschwendung betrachte und es langweilig sei und jetzt lese er. F.-L. meint, dass z.B. Antolin sehr wichtig sei für ihn.</p>

	<p>Dort werde er sofort belohnt, er sehe, was er könne und bekomme Punkte. Dass er vom SHP auch noch grüne Einträge als Belohnung erhalte sei natürlich auch super. Zudem habe er realisiert, dass er selber etwas an diesem Lesen machen müsse. Die Berufswahl stehe nun auch im Zentrum und wenn er selber einen Beruf auswählen wolle, sei das sicherlich wichtig, dass er gut Lesen und Schreiben könne. In dieser Gesprächsphase tauchte des öfters das Wort „selbst“ bei F.-L. auf. Er scheint gedanklich anzunehmen, dass seine Resultate das Ergebnis seiner Selbsttätigkeit ist und er verantwortlich dafür ist. Er sagte dazu auch, dass er bei Prüfungen gemerkt habe, dass die Noten besser werden, wenn er sich bewusster und engagierter gelernt habe</p> <p>SHP: Vor rund drei Wochen sagtest du, dass du begonnen hast, Harry Potter zu lesen. Wenn ich dir dies vor vier Monaten gesagt hätte, dass du das machst, wie hättest du reagiert? F.-L.: weiss nöd SHP: Kannst du auf einer Skala von 1-10 das formulieren. 1 wäre lautes Lachen und mich für verrückt erklären und 10 das absolute Gegenteil davon. F.-L. Etwa drei. SHP: Warum denkst du, es sei drei? F.-L.: Warum sollte ich so ein Buch lesen, das bringt doch nichts.</p> <p>SHP lenkt das Gespräch in Richtung der Beratungsgespräche in der Schule. Was wäre denn gewesen, wenn diese Gespräche nie stattgefunden hätten? F.-L.: Keine Ahnung SHP: Versuch dies wiederum auf die Skalierung zu legen. Wo würdest du heute dich skalieren, wenn wir uns nie getroffen hätten. F.-L. (denkt lange nach) Dann wäre es bei einer 4. SHP: Das wäre also am gleichen Ort wie zu Beginn. Warum wäre dies denn so? F.-L.: (wiederum langes Denken) Ich glaube, ich würde immer noch keinen Sinn in all dem hier sehen. Warum soll ich lesen. Ja, meine Eltern nerven ständig damit, aber sonst. Ich hätte sicher freiwillig kein Buch in die Hand genommen und jetzt lese ich fast jeden Abend im Bett. Das wird langsam normal.</p> <p>Abschluss des Gesprächs: SHP: Diese intensive Betreuung ist so zu Ende, ausser du hättest den Wunsch, dass wir im nächsten Quartal uns wieder treffen. Wie siehst du das? F.-L.: (ohne Nachdenken!) Ja, das wäre sicher gut und notwendig</p>
Positive Faktoren	Die obige Dokumentation zeigt sicherlich auf, dass bei F.-L. in den vergangenen 7 Monaten eine Veränderung in Gang gesetzt wurde. Er scheint seinen Weg in den Erfolgskreislauf von Müller (siehe 2.2.3) gefunden und dort Tritt gefasst zu haben. Lesen ist nicht nur langweilig und Zeitverschwendung, sondern kann auch Erfolge und Zuversicht in Gang setzen!
Zeitbedarf	35 Minuten
Fokus nächstes Treffen / Ziele nächstes Treffen	SHP hat die Erlaubnis, nach den Herbstferien F.-L. wiederum zu Gesprächen zu treffen und weiter an der Leseförderung zu arbeiten.

Skalierung

Thema: Wie wertvoll ist die deine Kompetenzen im Bereich
Datum: 1.10.20 Fragestellung: Lesen / Schreiben / Rechtschreiben
Coachee: F-L

7.51 Forschungstagebuch J.; 03.02.20; Gespräch 1

Datum & Thema	Montag 03.02.20; Die Frage klären, ob J. bereit ist, am Projekt mitzumachen
Inhalt	Förderungsidee erklären und Bereitschaft, ob mitgearbeitet wird klären
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • J. aufzeigen, wie Förderung in Bezug auf ihre „Schwächen“ aussehen und was erreicht werden könnte • J. sagt ja zum Projekt • Mit Einverständnis ihr gefühlter IST Zustand und ihr Ziel klären. Dies soll mit Hilfe von Bildern geschehen und auch skaliert werden.
Beobachtungen / Reflexion	<p>J. schien interessiert zu sein, was sie im Gespräch mit dem SHP erwartet. Sie zeigte keinerlei Hemmungen und ihre Antworten kamen mehrheitlich spontan und genau.</p> <p>Beim Bereich Migräne Attacken verblieb der SHP nur kurz, Jasmin ist der Ansicht, dass dies kaum auf die Schule zurückzuführen ist; sie ist auch der Ansicht, dass sie schulisch keinen relevanten Stress hat.</p> <p>Der SHP setzte bei J. die Skalierungsmethode ein, um die Frage der Motivation in den Fokus zu setzen.</p> <p>Skalierungsfrage „Wie motiviert beurteilst du dich bezüglich Schule und Schaffen für die Schule?“ J. beurteilt ihren IST Zustand bei 4 von 10; als Gründe dafür gibt sie diverse Dinge an „Sie habe nun einen deutlich weiteren Schulweg, sie stehe halt nicht so gerne früh auf; sie gehe eigentlich nicht wirklich gerne zur Schule.“</p> <p>Der SHP knüpfte an diese Aussagen an, was denn dieses „nicht gerne hingehen bedeutet“: J. meinte, sie wisse, dass sie nicht wirklich gut sei, Zitat „Sie sei eine schlechte Schülerin“ ; Sie ist nicht zufrieden, wenn es so weiter gehe, wüsste aber nicht wirklich, was sie daran ändern sollte. Sie habe normalerweise keine oder fast keine Lust, um für Prüfungen zu lernen, das sei Zeitverschwendung und bringe oft nichts</p> <p>Auf weitere Nachfragen hin stellte sich raus, dass J. eher schlechte Erinnerungen an die 4. – 6- Primarklasse hat. Es schien damals nicht gut zu laufen, prägende negative Erlebnisse, die dafür sorgten, dass sie Schule als negativ bewertet.</p> <p>Ansatz Förderung: Wie kann diese negative Bewertung abgeschwächt werden? Welche positiven Erlebnisse können gegenübergestellt werden?</p> <p>Weitere Skalierungsfrage an J. betreffend Zukunftswunsch zur gleichen Frage. Ohne zu zögern markierte Jasmin 6 von 10; der Körper signalisierte deutliche Zufriedenheit, richtete sich auf, Brust erweiterte sich, sie sass auf einmal grade auf dem Stuhl. Zitat „das wäre schön“. Als Zwischenstand bis zu den Frühlingsferien wäre eine 5 von 10 erstrebenswert.</p> <p>Um den IST und SOLL Stand mit einem Bild zu verknüpfen fand Jasmin nach kurzem Überlegen zwei Tiere, die eine deutliche Aussage sprachen:</p> <p>Der IST Zustand wird durch ein Faultier repräsentiert, der Soll Zustand durch eine Maus, die schnell rumrennen kann, flink ist und Spass hat. Das Faultier passe sehr zu ihr. Sie sei faul, mache nichts und könne sich nicht für Schule motivieren, sagte sie entwaffnend ehrlich.</p> <p>Sie bestätigte, dass sie gerne einen Schritt vorwärts machen würde, habe aber keine Idee, wie das gehen könnte. Sie sei sicher, dass sie dies ohne Hilfe nicht schaffe.</p>

	J. war während dieses Gesprächs sehr offen, sie schien sehr ehrlich zu sein und signalisierte Bereitschaft, sich auf einen Weg zu begeben.
Positive Faktoren	J. ist bereit, sich auf das Projekt einzulassen J. konnte zwei gute Bilder präsentieren, die sich als Skalierung eignen J. konnte einen Startpunkt, ein Zwischenziel und einen Endpunkt skalieren.
Zeitbedarf	30 Minuten
Fokus nächstes Treffen / Ziele nächstes Treffen	Die Tiere sollen noch visualisiert und ausgewählt werden. J. mit einer Auswahl möglicher Förderpunkte konfrontieren und nach ihrer Wichtigkeit beurteilen lassen → Motivationsbausteine / Planungshilfen / Wie kann ich den inneren Schweinehund überlisten / Verknüpfung mit Metakognition, was würde mir (J.) als erster Schritt gut tun und warum? Welche grösseren Vorteile sehe ich (J.) mit dieser Methode gegenüber den anderen Themen Achtung: offen sein auf J.'s Wünsche

Thema: Fragestellung: Die mobilität bewirkt den dich bezüglich Schule

Datum: 03.02.20 Coaches: J. und Schritte für Schule

7.52 Forschungstagebuch J.; 17.02.20; Gespräch 2

Datum & Thema	Montag 17.02.20; Bilder konkretisieren & Thema klären
Inhalt	Erste Förderschwerpunkte präsentieren und auswählen lassen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> J. kann anhand einer Auswahl ihren ersten Förderschwerpunkt setzen, mit welchem in der Folgewoche gestartet wird
Beobachtungen / Reflexion	<p>Die passenden Tierbilder konnte sie schnell suchen und sie passen zu ihr, meinte sie.</p> <p>Aufgrund ihrer Erstaussagen liegt der Fokus im Bereich / Motivationsbausteine / Planungshilfen / Wie kann ich den inneren Schweinehund überlisten. Unter dem inneren Schweinehund konnte sie sich nichts vorstellen. Durch die Erklärung des SHP verstand sie es und konnte mit eigenen Beispielen dies auch zeigen.</p> <p>J. schien die Ideen gut abzuwägen, fragte nach und entschied sich für den Fokus «planen». Sie könne das einfach nicht, sie wisse auch nicht, wann sie lernen müsse, das sei eher Zufall als eben geplant.</p> <p>Der SHP griff in diesem Zusammenhang auch die Frage der Art und Weise des Lernens auf. «Wie lernst du auf Tests hin?»</p> <p>J. konnte eine Methode nennen: Sie lese die Unterlagen durch, schaue alles mehrmals an und dann frage ihre Mutter sie ab. Sie verneinte die Aussagen, ob sie z.B. Zusammenfassungen, Lernplakate, Mind Map etc. mache. Sie kenne auch keine weiteren Methoden, ausser dass Mami sie abfrage.</p> <p>Diese Metareflexion schien ihr recht gut zu gelingen, es machte den Eindruck, dass sie ehrlich und genau Auskunft gibt. Es schien auch so zu sein, dass sie sich wenig bis gar keine weiteren Ideen zu diesem Thema gemacht hatte.</p> <p>Fazit SHP: Planung anhand Wochenplan scheint notwendig zu sein, es muss eine Kombination mit Lernstrategien erfolgen</p>
Positive Faktoren	Erster Förderschwerpunkt ist gesetzt Metaebene war möglich
Zeitbedarf	20 Minuten
Fokus nächstes Treffen / Ziele nächstes Treffen	<p>Wochenplan Klasse abgeben und mit kleinschrittiger Hilfe anleiten, Termine eintragen, wo aufhängen, was kommt drauf Lerntechnik Lernplakat zeigen</p> <p>Gedanke SHP: Wann und wie lerne ich, damit ich durch meine geplante Tätigkeit und einer angepassten Strategie Erfolg erlebe</p>

7.53 Forschungstagebuch J.; 08.06.20; Gespräch 3

Datum & Thema	Montag 08.06.20, Wie geht es nach dem Fernunterricht weiter, macht J. nach den Sommerferien im Projekt weiter
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • J. erklärt sich bereit, nach den Sommerferien nochmals ins Projekt einzusteigen. • J. erzählt über ihre Erfahrungen während des Fernunterrichts, kann Aussagen darüber machen, was gut lief und was weniger gut.
Beobachtungen / Reflexion	<p>Der Fernunterricht war schwierig, diverser lief zu Hause nicht wirklich gut. Das hatte auch damit zu tun, dass sie zu Hause 4 Kinder sind, der Platz eher knapp war und es teilweise sehr unruhig zu und her ging. Auch das Internet sei nicht immer stabil gewesen. (So die Aussagen von J.). J. arbeitete die letzten drei Wochen des Fernunterrichts im Schulhaus. Dort sei es bedeutend besser gegangen.</p> <p>Momentan laufe es nicht schlecht, sie hätten aber einige Prüfungen angesagt und das sei nicht so motivierend. Sie habe das Gefühl, sie habe einen Berg vor sich und sie wisse nicht genau, wie sie das alles lernen solle. Schön wäre es, wenn sie weniger Stress habe .</p> <p>SHP visualisiert das Bild „Berg“ mit J. davor. „Sieht es so aus, kleine Person vor einem grossen Berg?“ J. nickt zustimmend (schon während dem Zeichnen nickt sie zustimmend und verdreht die Augen)</p> <p>SHP kommt in diesem Zusammenhang auf die Anfangs Februar gewählten Bilder zu sprechen. J. wählte das Faultier als Ausgangspunkt. Dieses Bild stimme schon noch, sagte sie. Das merke sie auch jetzt, sie sei nicht motiviert, wohl auch, weil es so viel sei und sie nicht wisse, wo sie beginnen soll. Dann mache sie dann lieber weniger als zu viel.</p> <p>Es wäre schon schön, wenn das Faultier kleiner würde. Weg muss es nicht, aber es soll nicht mehr so gross sein.</p> <p>J. sieht, dass sie das nicht allein packen kann. Sie sagt dies auch so. Sie wüsste nicht, was sie dagegen tun könne, aber schön wäre, einen Weg zu finden, wie sie mit diesem Berg umgehen könne.</p>
Positive Faktoren	J. macht nach den Sommerferien weiter
Zeitbedarf	20 Minuten
Fokus nächstes Treffen / Ziele nächstes Treffen	Erste Woche nach den Sommerferien, Start mit Fokus Wochenplanung und Tagesplanung Lernstrategie konkret mit Lernplakat

7.54 Forschungstagebuch J.; 12.08.20; Gespräch 4

Datum & Thema	Mittwoch 12.08.20; Förderschwerpunkt, Neue Zielsetzung definieren, Konkrete Massnahme besprechen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> J. definiert eine konkrete Strategie für die kommende Woche.
Beobachtungen / Reflexion	<p>Der Einstieg bestand darin, die Ergebnisse der letzten Gespräche nochmals kurz Revue passieren zu lassen. Sie schien wieder im Thema angekommen zu sein.</p> <p>J. konnte sich den Berg gut vorstellen und sie wusste haargenau, wie der entsteht. Sie ist auch imstande, klar zu definieren, wie dieser Berg verhindert werden könnte. Dazu müsste sie mehr Zeit fürs Lernen, für die Hausaufgaben und Schule allgemein aufwenden. All dies kann sie klar und präzise sagen. Sie formuliert auch klar, dass sie diesen Berg nicht mehr möchte, der Gedanke daran, wie sie dies machen müsste, sprich mehr Zeit investieren, löst sehr negative Gefühle aus. Sie sagt mehrmals, dass sie mehr Motivation bräuchte, sie aber keine Ahnung hat, was sie dazu beitragen kann.</p> <p>Sie scheint zu wissen, dass es ohne Mehrleistung ihrerseits nicht geht, Selbstdisziplin ist gefragt und ohne Motivation ist dies aus ihrer Sicht eher schwierig. Der Gedanke daran fühlt sich für sie gar nicht motivierend an.</p> <p>Nichtsdestotrotz lässt sie sich auf eine Lernstrategie ein, sie will eine Art Lernplakat starten, dazu wählt sie das Fach NT.</p>
Positive Faktoren	J. will auf nächste Woche ein Lernplakat starten mit Inhalten aus dem Fach NT.
Zeitbedarf	20 Minuten
Fokus nächstes Treffen / Ziele nächstes Treffen	<p>Lernplakat anschauen, war es möglich, Zeit dafür zu finden. Wie war es bezüglich Motivation, welchen Sinn sieht sie darin.</p> <p>Motivationsförderung: Arbeit und dann kleine gute Pausen machen. Kleine Belohnungen sich selber schenken</p>

7.55 Forschungstagebuch J.; 19.08.20; Gespräch 5

Datum & Thema	Mittwoch 19.08.20; Förderschwerpunkt, Analyse Lernplakat, Motivation in meiner Arbeit finden
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • J. hat Lernplakat gemacht und kann Auskunft geben • J. zeigt Bereitschaft, im Thema „meine Motivation“ zu arbeiten
Beobachtungen / Reflexion	<p>Voller Freude sieht SHP, dass J. zum Fach NT ein Lernplakat gemacht hat. J. hat die Tendenz, diese Arbeit „kleinzureden“, fakt ist, es ist da. In rund 15 Min gemacht, selber daran gedacht und in die Schule mitgenommen. SHP lobt und zeigt seine Freude. J. lächelt und sagt: „Na ja, es war nicht so schwierig. Schwierig sei einfach das Thema gewesen, denn in NT hätten sie noch nicht wirklich ein Thema.“</p> <p>Das Gespräch dreht sich hin zum Fach RZG, bei dem es aus Sicht von J. jetzt klar einfacher wäre.</p> <p>SHP lädt J. zur Reflexion übers Lernplakat ein und J. kann gut ihre Meinung ausdrücken. Eckpunkte sind, dass sie der Ansicht ist, dass so ein Plakat wirklich hilfreich sein könnte. Es sei nicht sonderlich schwierig gewesen, sie müsse halt einfach 15 Minuten Zeit investieren aber das ginge schon.</p> <p>SHP greift nochmals die Frage der Motivation auf. Er holt sich bei J. die Erlaubnis, Beispiele zu geben, was z.B. Motivations - Belohnungen sein könnten</p> <p>Wenn ich 20 Minuten am Lernplakat gearbeitet habe,</p> <ul style="list-style-type: none"> - dann darf ich Musik hören. - gehe ich in die Küche und hole mir was zu trinken - usw. <p>Das Gespräch dreht sich um die Frage der Belohnung und J. formuliert klar, dass das ein Ansatz sein könnte. (Die Schule kennt für SuS ein Belohnungssystem von grünen Einträgen für guten Einsatz)</p> <p>J. formuliert mit Hilfe von SHP ein Ziel. Wenn ich innerhalb von 3 Wochen 5 Lernplakate zum Fach RZG mache, dann bekomme ich einen grünen Eintrag. (Diese Frist beginnt nach der übernächsten Woche, da zuerst eine Klassenlagerwoche stattfindet)</p> <p>J. „Dieser Satz ist schon motivierend, ja ich will einen grünen Eintrag bekommen. So eine Belohnung spornt an.“ Angesprochen auf ihr IST Tier, meinte J. „Ja das Faultier wird so kleiner, da bin ich mir sicher.“</p> <p>Fazit SHP: J. schien sich ob dem Lob sehr zu freuen. Spannend war auch, was nach dem Gespräch stattfand. Die Klasse arbeitete im Bereich Berufswahl und alle mussten sich Gedanken über mögliche Schnupperberufe machen. J. fragte SHP, ob er Zeit hätte, sie zu unterstützen und die folgenden 15 Minuten waren geprägt von guten Gesprächen, die J. sichtlich sehr genoss.</p>
Positive Faktoren	J. hat Lernplakat gemacht und sie sagte nicht mehr so oft „keine Ahnung“ Metakognition ging schon etwas besser, es gab gute Aussagen J. setze sich ein messbares Ziel
Zeitbedarf	20 Minuten
Fokus nächstes Treffen / Ziele nächstes Treffen	Ist das Ziel mit den Lernplakaten erreicht. Reflexion über die Tätigkeit und den Weg dieser Arbeiten. Reflexion und Auseinandersetzung Lernplakat vs. Motivation vs. Selbstwirksamkeit

7.56 Forschungstagebuch J.; 02.09.20; Gespräch 6

Datum & Thema	Mittwoch 02.09.20
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Input nach der Lagerwoche geben • An Ziel erinnern
Beobachtungen / Reflexion	<p>Der Einstieg über die vergangene Lagerwoche war sehr gut. J. erzählte sehr offen und viel. Es schien ihr sehr gefallen zu haben</p> <p>Der Fokus wurde durch SHP auf die Zielsetzung des letzten Gesprächs gelegt. J. ist sich sehr bewusst, was sie sich vorgenommen hat und ist bestrebt, dies umzusetzen.</p> <p>Folgende Eckpunkte wurden weiter durchgedacht:</p> <p>Wann startet J. mit dem ersten Lernplakat. „heute“ Wo sollen die Plakate hin, wenn sie erstellt sind. = im Zimmer aufhängen, so sehe ich sie immer wieder. Wann arbeitest du daran? = Ich versuche möglichst oft, alle drei Tage, daran zu arbeiten und sie wieder anzuschauen Brauchst du noch Material von SHP? = Ja, grosse A3 Papier wären sinnvoll.</p> <p>Fazit: Dieses kurze Gespräch schien bei J. den Fokus wiederum zu schärfen, dass sie sich ein konkretes Ziel gesetzt hat und sie in der Verantwortung steht, dies zu erreichen. J. scheint motiviert zu sein, daran zu arbeiten.</p>
Positive Faktoren	J. scheint Elan und Motivation zu haben, ihr Ziel zu verfolgen.
Zeitbedarf	10 Minuten

7.57 Forschungstagebuch J.; 02.09.20; Gespräch 7

Die letzten zwei Gespräche vom 09.09 / 16.09 wurden nicht als Forschungstagebuch Eintrag protokolliert, da sie knapp 5 minütige Pausengespräche waren. Notizen dazu sind unter 4.2.4 zu finden.

Datum & Thema	Mittwoch 23.09.20; Evaluationsgespräch
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • J. beurteilt ihren aktuellen IST Zustand mit Hilfe der im Februar entstandenen Bilder • J. skaliert Fragenstellungen und reflektiert darüber • J. beschreibt mündlich ihren schulischen Zustand und formuliert ihre Wünsche für die Zukunft.
Beobachtungen / Reflexion	<p>Zu Beginn des Gesprächs wollte J. unbedingt die Lernplakate zeigen, die sie für das Fach RZG erstellt hatte. (siehe auf der übernächsten Seite). J. konnte diese Bilder problemlos kommentieren, nannte Zusammenhänge, die nicht auf den Plakaten standen und schien richtiggehend im Fach gefangen zu sein. Sie erzählte und erzählte! Viel Lob seitens SHP und Belohnung mit grünen Einträgen: J. strahlte über das ganze Gesicht.</p> <p>J. konnte sich noch sehr gut an beide Bilder erinnern, beim Anblick des Faultiers musste sie schmunzeln. J. ist der Ansicht, dass sie sich ungefähr im ersten Drittel der Maus befindet. Das fühle sich echt gut an und mache ihr auch Freude. Wieso diese Veränderung stattgefunden habe, könne sie aber nicht sagen. „Weiss nöd“, war an dieser Stelle dann oft zu hören.</p> <p>Als nächster Schritt skalierte J. die gleiche Frage wie anfangs Februar. (Skalierung ist auf der nächsten Seiten zu finden.) SHP zeigte J. die Skalierung vom Februar und J. schien verwundert den Unterschied zu betrachten. Auch an dieser Stelle konnte J. kaum Aussagen machen, wie sie sich diese Veränderung ins positive erklären könne.</p> <p>Aus diesem Grund versuchte der Schreibende einen anderen Ansatz.</p> <p>SHP: Einmal angenommen, unser Schulleiter kommt hierher und fragt dich, welche Unterschiede zwischen Februar und jetzt bei dir stattgefunden habe, was würdest du ihm sagen?</p> <p>J: Vor 6 Monaten hatte ich keine Lust, Schule war blöd, ich lernte nicht gerne und hatte einfach keinen Bock auf Schule. Ich hatte auch schlechte Noten und das machte auch keine Lust auf Lernen. Dann sagte ich mir, dass es so nicht weitergehen kann und ich fing an zu lernen. Plötzlich hatte ich bessere Noten und das fühlte sich gut an. Auf einmal merkte ich, dass Schaffen für die Schule etwas bringt, nämlich gute Noten und dann hatte ich auf einmal mehr Motivation.</p> <p>SHP: Das tönt ja super! Du sagtest also zu dir „so kann es nicht weitergehen“, Also du hast ganz alleine entschieden, jetzt muss sich etwas ändern.</p> <p>J: Nein, wir habe ja zusammen darüber gesprochen.</p> <p>SHP: Also wenn diese Gespräche nicht stattgefunden hätten, dann.....</p> <p>J: Hätte ich sicher nichts gemacht. Warum hätte ich sollen.</p> <p>SHP: Inwieweit könntest du denn konkreter sagen, was an den Gesprächen dich beeinflusst hat, etwas zu ändern?</p> <p>J: Wir sprachen über lernen und wie man lernen kann. Bis damals hatte ich eigentlich gar keine Ahnung, wie man lernen kann, ich habe einfach etwas gemacht und das funktionierte oft nicht gut. Dann dachte ich, ich kann ja mal diese Ideen ausprobieren, vielleicht bringt das was. Und dann sprachen wir auch von diesen hohen Bergen, wenn ich alles vor mir her schiebe. Dieser Gedanke war schon krass zu merken, dass ich es selbst in der Hand habe</p>

	<p>SHP: Was meinst du mit „krass“?</p> <p>J: Wenn ich etwas ändern will, dann muss ich das selber machen. Das war schwierig zu akzeptieren. Und das habe ich dann selber gemerkt, ich kann nur bessere Noten haben, wenn ich auch was dafür mache. Also Schule ist ja immer noch nicht so super toll, aber man muss es halt machen und es liegt an mir selber, was daraus wird.</p> <p>Das Gespräch drehte sich weiter um die Frage, wie es nach den Herbstferien weitergehen könnte. Ob sie weiterhin den Wunsch hätte, sich mit dem SHP zu treffen und über ihr Lernen zu sprechen. J. bejahte dies augenblicklich, denn sie sei der Ansicht, dass sie noch weitere Ideen und Unterstützung brauche und sie sei ja erst im ersten Drittel der Maus angekommen, da gebe es ja schon noch Möglichkeiten, weiter zu kommen.</p> <p>Abschlussfrage des SHP: SHP: Wenn dich unser Schulleiter fragen würde, warum es sinnvoll wäre, so viel Gespräche mit einem Schüler zu machen und so übers Lernen zu sprechen, was würdest du ihm sagen? J. Schwer zu sagen, irgendwie glaube ich, dass das schon gut wäre, denn jeder hat doch so seine Probleme und mit wem soll man denn darüber sprechen? Ja, ich würde ihm sagen, dass das sinnvoll ist, mir hat es geholfen, dann hilft es bestimmt auch anderen.</p> <p>Metaebene SHP: Mit J. wurde eine konkrete Lernstrategie entwickelt und sie probierte sie aus. Der Autor erinnert sich noch gut an die ersten Gehversuche zum Thema Lernplakat bei J. Sie schien keineswegs davon überzeugt zu sein und scheinbar löste es einen positiven Effekt bei ihr aus. Sie begann dieses Instrument zu leben, zeigte mit viel Stolz, was sie gemacht hatte und als sie dem Studierenden diese Plakate erklärte, tauchte sie richtiggehend ins Fach ein. Rückblickend scheint es bei J. sehr wichtig zu sein, dass man mit ihr Lernberatung am konkreten Inhalt macht und so wenig wie notwendig auf der Reflexionsebene spricht. Ihr fällt dies sehr schwer, sobald man aber mit Hilfe konkreter Tätigkeiten (hier das Lernplakat) für die Reflexion zu Hilfe nimmt, kann sie sehr genau Auskunft geben. Beratungssätze wie „Wenn..., dann...“ sind bei ihr recht zielführend, diese Struktur lässt ihr den Gestaltungsraum, sich gut und passend zu argumentieren.</p>
Positive Faktoren	Die obige Dokumentation zeigt sicherlich auf, dass bei J. in den vergangenen 7 Monaten eine Veränderung in Gang gesetzt wurde. Sie hat deutlich mehr Motivation für die Schule entwickelt und sieht dank ihres Schaffens, welche Erfolge möglich sind. Auch bei ihr scheint es so zu sein, dass sie ihren Weg in den Erfolgskreislauf von Müller (siehe 2.2.3) gefunden und dort Tritt gefasst hat..
Zeitbedarf	30 Minuten
Fokus nächstes Treffen / Ziele nächstes Treffen	J. formulierte den Wunsch, nach den Herbstferien weiterhin solche Gespräche zu führen, da sie daran glaubt, dass ihr dies hilft.

Skalierung

Schaffen bringt etwas
Lebendere Noten →
Lebendere Motivation
Erfolg

03.02.20 Verändern 23.5.20

Thema: _____ Fragestellung: Wie motiviert bist du bezüglich Schule und
Datum: 23.09.20 Coachee: J. Schullehrer für Schule?

